

Abstract

Selbstverantwortlichem Handeln wird heutzutage eine grosse Bedeutung zugeschrieben. Dies zeigt sich in gesellschaftlichen Entwicklungen wie einer individuellen Lebensgestaltung. Im Schulbereich kommt diese Tendenz in Form individualisierender Lernformen sowie der Förderung von Selbststeuerung und Partizipation zum Ausdruck. Heilpädagogische Interventionen zur Verhaltensoptimierung fokussieren den Aufbau von Kompetenzen der Selbstregulation. Gleichzeitig wird die Existenz eines freien Willens vor neurowissenschaftlichem Hintergrund in Frage gestellt und kontrovers diskutiert. Die Befunde des Experiments zum Willensakt von Benjamin Libet legen die Interpretation nahe, dass der Entscheid für eine Handlung im Gehirn ausgelöst wird, bevor er uns ins Bewusstsein kommt. Nimmt uns die Hirnforschung folglich den freien Willen? Welche Auswirkungen hätte dies für moralische Werte wie Verantwortung? Würden sich Konsequenzen ergeben für die (Heil-)Pädagogik?

In dieser Literaturarbeit wird diesen Fragen nachgegangen. Es werden die aktuelle Debatte über Willensfreiheit vor neurowissenschaftlichem Hintergrund und in der Literatur genannte Konsequenzen für die (Heil-)Pädagogik dargestellt. Dabei zeigt sich, dass die Frage der Willensfreiheit in erster Linie eine Frage der Begriffsdeutung ist. Es sind Erklärungsmodelle möglich, in denen sich Willensfreiheit und neurowissenschaftliche Befunde nicht ausschliessen, und die für die Sinnhaftigkeit (heil-)pädagogischen Handelns sprechen. Eine einheitliche, abschliessende Antwort ist nicht gefunden.

Masterarbeit

Nimmt uns die Hirnforschung den freien Willen?

**Darstellung der Diskussion über Willensfreiheit
vor neurowissenschaftlichem Hintergrund
und (heil-)pädagogischer Konsequenzen**

Verfasserin: Regina Simmler

Begleitperson: Esther Brenzikofer

Eingereicht: 8. Januar 2012

Inhalt

Einleitung	4
1. Thema, Zielsetzung und Überblick	5
1.1 Thema und Bedeutsamkeit.....	5
1.2 Zielsetzung und Überblick.....	6
2. Bewusstsein und das Leib-Seele-Problem	6
2.1. Der Bewusstseinsbegriff.....	7
2.2 Subjekt, Selbst, Ich.....	8
2.3 Persönlichkeitswerdung.....	8
2.4 Das Leib-Seele-Problem.....	9
2.4.1 Dualistische Ansätze.....	10
2.4.2 Monistische Ansätze.....	11
3. Handlung, Wille und Verantwortung	12
3.1 Handlung und Verantwortung.....	13
3.2 Der Willensbegriff	14
3.3 Der Willensaspekt in traditionellen Handlungstheorien	15
3.4 Ausgewählte handlungspsychologische Modelle.....	16
4. Die Frage der Willensfreiheit	17
4.1 Deterministisches und indeterministisches Weltbild.....	18
4.2 Inkompatibilismus und Kompatibilismus	19
4.3 Willensfreiheit.....	20
4.4 Handlungsfreiheit.....	21
5. Die Neurowissenschaften	23
5.1 Die Entwicklung neurowissenschaftlicher Forschung.....	24
5.2 Die kognitive Neurowissenschaft.....	24
5.3 Die Neurophilosophie.....	25
5.4 Einführung in die Anatomie des Gehirns.....	26
6. Ausgewählte Experimente und Befunde der Hirnforschung	28
6.1 Das Bereitschaftspotential.....	28
6.2 Die Libet-Experimente.....	29
6.2.1 Forschungsschwerpunkte und -prinzipien.....	29
6.2.2 Versuche zu Bewusstsein und Bereitschaftspotential.....	30
6.2.3 Das klassische Experiment zum Willensakt.....	31
6.3 Kritik am Libet-Experiment zum Willensakt.....	33
6.4 Nachfolgeexperimente.....	34
6.5 Weitere ausgewählte Befunde.....	36

7. Bewusstsein und das Leib-Seele-Problem aus Sicht der Hirnforschung	36
7.1 Bewusstsein aus Sicht der Hirnforschung.....	36
7.2 Das Leib-Seele-Problem aus Sicht der Hirnforschung.....	38
7.3 Subjektive und objektive Perspektive aus Sicht der Hirnforschung.....	39
7.4 Der Reduktionismus als Extremposition	40
7.5 Kritik an der neurowissenschaftlichen Sichtweise.....	41
8. Antworten auf die Frage der Willensfreiheit vor neurowissenschaftlichem Hintergrund	43
8.1 Willentliches Vetorecht.....	43
8.2 Innengeleitete Autonomie – nicht Willensfreiheit.....	45
8.3 Illusion Willensfreiheit als subjektive Realität	47
8.4 Willensfreiheit als unwissenschaftliche Alltagsintuition.....	48
8.5 Auflösung des Ichs.....	48
8.6 Die Perspektive macht den Unterschied.....	49
8.7 Willensfreiheit im Raum der Gründe.....	51
8.8 Selbstbestimmtheit durch psychologischen Determinismus.....	52
8.9 Der Determinismus ist nicht bewiesen – Willensfreiheit existiert.....	53
8.10 Kritik.....	54
9. Konsequenzen für Ethik und (Heil-)Pädagogik	55
9.1 Folgen für die Ethik.....	55
9.2 Das traditionelle Verständnis von Erziehung und (Heil-)Pädagogik.....	56
9.3 Normative Erziehung erfordert und fördert Willensfreiheit.....	58
9.4 Reaktionen auf den Angriff auf pädagogische Grundwerte.....	59
9.5 Kritische Stimmen zum Problem der Perspektiven.....	61
9.6 Tadel als Methode – vernünftige Gründe als Ziel.....	62
9.7 Beständigkeit von Willensfreiheit aus personaler Perspektive.....	64
9.8 Willensfreiheit durch subjektive Sinnggebung.....	66
9.9 Durch Persönlichkeitsbildung zu Verantwortungsbewusstsein.....	68
10. Rück- und Ausblick	69
Literaturverzeichnis	74
Abbildungsverzeichnis	79

Einleitung

Im vergangenen Jahrhundert vollzog sich in Pädagogik und Didaktik ein Paradigmenwechsel hin zu einem kognitiv-konstruktivistischen Verständnis von Lehren und Lernen (vgl. Seel, 2003). Das Interesse gilt der Informationsverarbeitung im Gehirn (vgl. Hobmair, 2002). Diesem wird die Fähigkeit zu Verhaltenssteuerung und Selbstreflexion zugesprochen (vgl. Gasser, 2009; Winkel, Petermann & Petermann, 2006). Aus konstruktivistischer Perspektive übernehmen Lernende Verantwortung für ihren individuellen Lernprozess (vgl. Gasser, 2009). Gelernt wird, was von persönlicher Bedeutsamkeit ist (vgl. Brunsting, 2009). Im schulischen Bereich zeigt sich dieser Wandel nach Gasser (2002) in einer neuen Lernkultur: „Zentrale Kategorie ist der Lernende mit seiner individuellen Lerngeschichte, mit seiner Lernfähigkeit und Lernwilligkeit, mit seinen Bedürfnissen“ (S. 16). Ausdruck dieser Lernkultur sind individualisierende Lernformen, Förderung selbstgesteuerten Lernens oder Einbezug und Mitsprache der Lernenden (vgl. ebd.). Diese Tendenz ist auch im Umgang mit Lernstörungen zu beobachten. „Das Ziel der Interventionen besteht ... darin, selbstständiges Lernen zu ermöglichen und die dafür erforderlichen Fertigkeiten zu vermitteln“ (vgl. Lauth, Grünke & Brunstein, 2004, S. 10). Auch heilpädagogische Massnahmen bei Verhaltensstörungen zielen auf selbstkontrolliertes Verhalten der Lernenden ab (vgl. Julius, 2004).

Des Weiteren zeichnet sich nach Seidel (2009) eine gesellschaftliche Entwicklung ab, in der Individualität und Selbstbestimmung als erstrebenswert gelten. Es „... ergibt sich heute eine fast drohend gestiegene Notwendigkeit, *persönliche Entscheidungen* zu treffen“ (ebd., S. 149). Stress kann eine negative Auswirkung davon sein (vgl. ebd.). Die skizzierten Entwicklungen zeugen von einem Menschenbild, das dem Individuum die Fähigkeit zu selbstbestimmtem Handeln zuspricht, was wiederum Willensfreiheit voraussetzt. Auf den Ursprung zurückgeführt wäre schliesslich „...das Bewusstsein Bedingung der Möglichkeit, selbstbestimmt zu handeln“ (Speck, 2008, S. 26). Diese Feststellungen erstaunen zunächst kaum, vielmehr bestätigen sie vielleicht eigene Alltagstheorien. Vor neurowissenschaftlichem Hintergrund erscheinen sie aber gewagt und müssen einer kritischen Verifizierung standhalten. Befunde der Hirnforschung lassen nämlich die Interpretation zu, dass unser Bewusstsein im Handlungsprozess unserer Gehirnaktivität hinterherhinkt (vgl. Fink, 2006). Es stellt sich die brisante Frage: *Nimmt uns die Hirnforschung den freien Willen?*

1. Thema, Zielsetzung und Überblick

In der vorliegenden Masterarbeit steht die aktuelle Diskussion der Frage der Willensfreiheit vor neurowissenschaftlichem Hintergrund im Zentrum. In der Einleitung wurde bereits über verschiedene Zugänge ans Thema herangeführt: Es scheint von interdisziplinärer Bedeutsamkeit zu sein. Nun wird das Thema grob skizziert und auf seine heilpädagogische Relevanz hin untersucht. Es folgt die Klärung der Zielsetzung. Das Kapitel schliesst mit einem Überblick über den Aufbau der Arbeit.

1.1 Thema und Bedeutsamkeit

Die Debatte über Willensfreiheit wird interdisziplinär geführt und ist ein uraltes Thema (vgl. Geyer, 2004). Singer (2003) erachtet die Frage des freien Willens gar als einen der wesentlichsten Aspekte im aktuellen Diskussionsfeld zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. Die genannte Problematik ist mit einer fortschrittlichen Entwicklung der Hirnforschung seit einigen Jahren in den Interessenfokus einer breiteren Öffentlichkeit geraten und wird kontrovers diskutiert (vgl. Walde, 2006b). Remme (2008) scheint diese aktuelle Prominenz des Themas auch kritisch zu beurteilen und spricht von einem Neuro-Hype und einer Renaissance der eigentlich alten Frage der Willensfreiheit. Nach Fink (2006) könnten die Neurowissenschaften entscheidende Beiträge für das allgemeine Menschenbild liefern. Neu angeheizt wird die Debatte gemäss dem Autor aber auch, weil die Hirnforscher erstmals mit exakten Daten statt mit spekulativen Aussagen argumentieren. „Gestritten wird nicht nur um die Freiheit, sondern um das menschliche Erleben schlecht hin“ (ebd., S. 9). Walde (2006a) betont, „... dass eine Antwort auf die Frage nach der Willensfreiheit ganz wesentlich davon abhängt, welche Theorie des Zusammenhangs von Körper und Geist man vertritt“ (S. 16). So scheint an die Beschäftigung mit der Frage der Willensfreiheit auch eine Auseinandersetzung mit dem Leib-Seele-Problem gekoppelt. Alle diese Fragen scheinen zunächst rein philosophischer Art und wenig alltagsrelevant zu sein. Doch weist das Thema auch grosse Bedeutsamkeit in Bezug auf das alltägliche menschliche Zusammenleben auf: „Die Frage nach der Freiheit des Willens besitzt ... besondere Relevanz für die Konzepte persönlicher Verantwortung und moralischer Schuld“ (Fink, 2006, S. 9). „Schliesslich betrifft die Frage, ob es bewusste Willensentscheidungen sind, die den Handlungen von Personen vorausgehen, jeden einzelnen Menschen und alle sozialen Kontexte, in denen Menschen agieren“ (Walde, 2006b, S. 91-92). Folglich ist das Thema auch für (Heil-)Pädagogik und Erziehung von Bedeutung. Gasser (2008) und Hinrichs (2007) erachten die Frage der Willensfreiheit für die Pädagogik als äusserst wesentlich. Ziel einer traditionellen Erziehung ist, dass das Kind zu einer mündigen erwachsenen Person heranwächst, die ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten weiss (vgl. Hobmair, 2002). Dieses Ziel setzt Willensfreiheit voraus (vgl. Gasser, 2008).

Die Autorin dieser Arbeit äussert an dieser Stelle einige hypothetische Gedanken zur heilpädagogischen Relevanz des Themas, die einer persönlichen Ansicht entsprechen und keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben. Eine Antwort auf die Frage der Willensfreiheit scheint in Zusammenhang zu stehen mit der Frage, welches Menschenbild vertreten wird. So ist anzunehmen, dass sich aus der Debatte auch Konsequenzen für (heil-)pädagogisches Handeln ergeben dürften. Auch der ins Feld geführte Aspekt der Verantwortung scheint für die Schule bedeutsam zu sein. Lernende, die störendes Verhalten zeigen, werden dafür oftmals bestraft. Solches Lehrerhandeln deutet darauf hin, dass die Verantwortung für diese Verhaltensweisen dem Kind zugeschrieben wird. Es wird als Urheber seiner Handlungen ange-

sehen. Es könnte sein, dass diese Praxis aufgrund der neurowissenschaftlichen Befunde und ihrer Interpretationen revidiert werden muss. In ihrer beruflichen Tätigkeit als schulische Heilpädagogin begegnet die Autorin Lernenden, die Probleme auf der Verhaltensebene zeigen. Im Umgang mit problematischem Verhalten beobachtet sie, dass Lehrpersonen von Kindern oft bessere Selbststeuerung einfordern oder sie dazu anregen. Viele Kinder scheinen dann zwar zu wissen, was zu tun oder lassen wäre, zeigen jedoch weiter die gewohnten Verhaltensweisen, die sie eigentlich aufgeben wollen. Aufgrund dieser Feststellung interessiert die Frage, ob solch scheinbar ungewollt, aber latent gezeigtes problematisches Verhalten mit einer eingeschränkten Willensfreiheit in Zusammenhang steht.

1.2 Zielsetzung und Überblick

Aus der Skizzierung des Themas ergibt sich die Zielsetzung dieser Arbeit. Es wird der Frage nachgegangen: *Nimmt uns die Hirnforschung den freien Willen? Ergeben sich aus der aktuellen Diskussion über Willensfreiheit (heil-)pädagogische Konsequenzen?*

Die Arbeit ist eine wissenschaftliche Literaturarbeit. Die aktuell in der Literatur geführte Debatte über Willensfreiheit vor neurowissenschaftlichem Hintergrund und in der Literatur genannte (heil-)pädagogische Folgen werden dargestellt. Aufgrund der Fülle an Literatur wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Es werden sowohl neurowissenschaftlich orientierte als auch philosophische Argumentationen berücksichtigt. Die Autoren der ausgewählten Stellungnahmen nehmen Bezug auf Befunde der Hirnforschung und deren Interpretationen oder stellen eigene Deutungen an und beantworten vor diesem Hintergrund die Frage der Existenz von Willensfreiheit. Es geht nicht um eine Darlegung und Interpretation numerischer Forschungsergebnisse.

In den nachfolgenden drei Hauptkapiteln werden ausgewählte theoretische Grundlagen dargestellt, die zum Verständnis der Debatte um Willensfreiheit beitragen sollen. Danach liegt der Fokus auf Aspekten der Neurowissenschaften sowie einer Beschreibung der Experimente von Benjamin Libet. Auf die literaturgestützte Darstellung der Antworten auf die Frage der Willensfreiheit und der aufgezeigten (heil-)pädagogischen Konsequenzen folgen zusammenfassende Aussagen. Schliesslich wagt die Autorin einen entsprechenden Ausblick.

2. Bewusstsein und das Leib-Seele-Problem

Ausgehend von der Aussage Geyers (2004), dass es um Erleben an sich gehe, rückt der Bewusstseinsbegriff in den Fokus. Speck (2008) erachtet diesen als eine Voraussetzung für selbstbestimmtes Handeln. Beide erwähnten Aspekte lassen sich gemäss Pauen (2007) in den Begriff Menschenbild integrieren, das Eigenschaften umfasst, die unsere Vorstellung von uns selbst ausmachen. „Zu diesen Kernpunkten gehören das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein sowie die Fähigkeit, frei und verantwortlich zu handeln“ (ebd., S. 21). Bewusstsein ist auch Voraussetzung für die Personwerdung und das Erleben eines Selbst (vgl. Nida-Rümelin & Singer, 2011). Das Begriffsverständnis von Bewusstsein und Subjekt hängt letztlich davon ab, an welchem Lösungsmodell des Leib-Seele-Problems man sich orientiert (vgl. Walde, 2006a).

2.1 Der Bewusstseinsbegriff

Nach Kiefer (2008) wird durch die Vielschichtigkeit des Bewusstseinsbegriffs ein einheitliches Bedeutungskonzept verunmöglicht. Das Wort beschreibt einen psychischen Zustand, findet aber auch in moralischem oder politischem Kontext Verwendung (vgl. ebd.). Es lässt sich nur durch sich selbst beschreiben (vgl. Pauen, 2001a). Gemäss Kiefer (2008) weichen viele Beschreibungen auf Kriterien aus, die erfüllt sein müssen, damit dem Menschen Bewusstsein zugeschrieben wird. Objektive Kriterien umfassen Verhaltensleistungen, subjektive beziehen sich auf innere Zustände (vgl. ebd.). Eine Definition „... ist am Erlebnisaspekt orientiert. Danach ist Bewusstsein zum einen die Gesamtheit der Erlebnisse, d.h. der erlebten psychischen Zustände und Aktivitäten“ (Häcker & Stapf, 2009, S. 142). Auch Pauen (2001a) hält fest, dass sich Bewusstsein durch bewusste Prozesse zeigt, welche Gedanken, visuelle Wahrnehmungen, Geruchsempfindungen oder Schmerzen sein können. Derartige Zustände können bewusst sein, müssen es aber nicht. „Es erscheint daher sinnvoll, *Bewusstsein* als eine *Eigenschaft* aufzufassen“ (ebd., S. 20). Diese Auffassung teilen auch Pauen und Stephan (2002) sowie Breidbach (2001): „Bewusstsein ist keine isolierte Fähigkeit, es ist ein alle Verhaltensmuster eines Wesens begleitendes Grundphänomen“ (S. 12). In Anlehnung an Metzinger (2005) umfasst der Bewusstseinsbegriff zwei Grunddimensionen: Bewusstsein als ein Zustand wie Schlaf oder Bewusstsein als Eigenschaft mentaler Repräsentationen. Letztere werden gebildet, wenn aus der Umwelt aufgenommene Merkmale, integriert in ein Gesamtbild, als innere Vorstellung dargestellt werden (vgl. Sandkühler, 1999). Nach Block (2005) sind innerhalb der mentalen Repräsentationen vier Arten von Bewusstsein zu unterscheiden.

Abbildung 1: Vier Arten von Bewusstsein, sinngemäss dargestellt nach Block (2005)

Angelehnt an Pauen und Stephan (2002) kann unter dem Oberbegriff mentale Repräsentationen ein phänomenales von einem kognitiven Bewusstsein abgegrenzt werden. Das phänomenale Bewusstsein umfasst demnach Eigenschaften wie Empfindungen bei visueller oder taktiler Wahrnehmung und Gefühle. Pauen und Stephan (2002) sind der Auffassung, dass das erfahrungsgestützte Wiedererkennen solcher Zustände in der Regel gelingt, „... doch es fällt schwer, sie sprachlich angemessen zu erfassen“ (S. 13). Kognitive Zustände hingegen lassen sich einfach verbalisieren. Es sind Meinungsäusserungen aus einer personalen Perspektive, die neben einer inhaltlichen Aussage auch die persönliche Einstellung zum Gesagten enthalten (vgl. ebd.). Gemäss Kiefer (2008) „... galt lange Zeit das Vorliegen des menschlichen Bewusstseins als Argument dafür, dass es einen vom Körper bzw. vom Gehirn zumindest teilweise unabhängigen Geist geben müsse“ (S. 156). In Anlehnung an Häcker und Stapf (2009) hat aber ein neurowissenschaftliches Begriffsverständnis an Bedeutung gewonnen. Im Gegenzug wird das ältere, am Erlebnis-

saspekt orientierte Verständnis heute oft als überholt und weniger bedeutsam eingeschätzt. Häcker und Stapf (2009) plädieren jedoch dafür, die beiden Perspektiven als einander ergänzend zu betrachten, da die Existenz des Erlebens zwar nicht erfasst, aber auch schwerlich geleugnet werden kann.

2.2 Subjekt, Selbst, Ich

Die Begriffe Subjekt, Selbst und Ich werden in unterschiedlichem Kontext für die Beschreibung ähnlicher oder gleicher Sachverhalte verwendet (vgl. Gessmann, 2009). Der Begriff Subjekt kann umschrieben werden „... als eine Bestimmung des Ich“ (ebd., S. 694). Er meint auch ein „... Denkendes, Urteilendes, Erkennendes, Wollendes und Fühlendes“ (Brockhaus, 2004, S. 332). Also ein „... handlungsfähiges Individuum, das befähigt ist, seine eigenen und die gesellschaftlichen Verhältnisse nach Massgabe der Vernunft zu gestalten“ (Grundmann & Beer, 2004, S. 1). Dabei handelt es sich um ein modernes, vom Zeitalter der Aufklärung gekennzeichnetes Verständnis (vgl. ebd.).

Auch das Selbst ist ein theoretisches Konstrukt mit unterschiedlichen Bedeutungen (vgl. Brockhaus, 2004). In der Psychologie werden „psychologische Aspekte der eigenen Person ... als das Selbst bezeichnet. Dazu gehört vor allem das subjektive Bild von der eigenen Person ... und die Bewertung der eigenen Person“ (Asendorpf, 2007, S. 263). Das Selbst wird in der analytischen Psychologie auch als Grund und Ziel eines Reifeprozesses der Selbstverwirklichung aufgefasst (vgl. Brockhaus, 2004).

Der Begriff Ich wurde durch die psychoanalytische Lehre geprägt, wird aber auch häufig in der Entwicklungspsychologie verwendet (vgl. Brockhaus, 2004; Schenk-Danzinger, 2001). Vor einem konstruktivistischen Verständnis kommt Bewusstsein „... zum Bewusstsein seiner selbst, indem es erfährt, dass es Bewusstsein von etwas ist. Diese kognitive Identität kann man als 'Ich' bezeichnen“ (Schmidt, 2004, S. 148). Dieses Ich erlebt sich als einzigartig im sozialen Umgang mit anderen. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung werden in stetiger Veränderung in eine Identität integriert (vgl. ebd.).

Subjekttheorien fallen aus verschiedenen Perspektiven unterschiedlich aus (vgl. Grundmann & Beer, 2004). Aus Sicht der Sozialisationstheorie steht nach Veith (2004) die Selbstbestimmung innerhalb eines sozialen Handlungsfeldes im Zentrum. Paradox erscheint dabei, dass der Mensch seine Bestimmung als Subjekt gerade erst durch Eingebundenheit in eine soziale Kultur erfährt (vgl. ebd.). In Anlehnung an Grundmann und Beer (2004) stellt die Entwicklung eines interdisziplinär einheitlichen Verständnisses kein Ziel dar, denn in der vorhandenen Vielfalt an Definitionen widerspiegeln sich die aktuellen gesellschaftlichen Umstände, die ohnehin unterschiedliche Lebensentwürfe zulassen (vgl. ebd.).

2.3 Persönlichkeitswerdung

Nach Schenk-Danzinger (2001) ist Persönlichkeitswerdung ein integrierender Prozess, an dem genetische Faktoren, soziokulturelle und bewusste und unbewusste innerseelische Faktoren beteiligt sind. Der Prozess kann nach Hobmair (2002) auch als Personalisation bezeichnet werden und beschreibt „... den Prozess der Ausbildung des Personseins“ (S. 89). Zwischen 18 und 24 Monaten setzt nach Largo (2002) dann die Eigenwahrnehmung des Spiegelbilds ein. Nach Schenk-Danzinger (2001) geht der eigentlichen Ich-Abhebung im zweiten Lebensjahr eine erste Gewissensbildung voran. Die Eltern bewerten das kindliche Verhalten gemäss ihren Werten (vgl. ebd.). „Aus diesen ständigen Fremdkommentaren heraus lernen wir, unser Verhalten auch ständig vorbereitend, begleitend oder nachträglich mit Selbstkommentaren zu begleiten – so entsteht langsam die Ich Perspektive“ (Wahl, 2006, S. 132). „Eine eigene Persönlichkeit zu

entwickeln bedeutet unter anderem, sich von den anderen Menschen abzugrenzen und seinen eigenen Willen durchzusetzen“ (Largo, 2002, S. 45). Im dritten Jahr beginnt ein Kind seine Handlungen bewusst wahrzunehmen (vgl. Largo, 2001). Schliesslich erlebt es sich als Urheber seiner Handlungen und als Persönlichkeit mit einem freien Willen (vgl. Wahl, 2006). Aus Sicht der Hirnforschung wird davon ausgegangen, dass die Persönlichkeit in hohem Masse durch die Gene bestimmt ist und das Umfeld innerhalb dieser Vorgaben beeinflussende Wirkung hat (vgl. Roth, 2003). Nach Eggers (2007) wird ein Zusammenhang zwischen frühkindlichen sozialen Erfahrungen und dem Ausprägungsgrad von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung im Erwachsenenalter diskutiert. Ein gesundes Selbst ist eine Voraussetzung für Willensfreiheit (vgl. ebd.).

2.4 Das Leib-Seele-Problem

„Die Kernfrage der aktuellen ... Diskussion über Bewusstsein ist die Frage, ob sich Bewusstsein allein bzw. überhaupt auf psychologische und/oder neuronale Prozesse zurückführen lässt“ (Kiefer, 2008, S. 165). Damit ist die Bewusstseinsproblematik ein zentraler Aspekt des Leib-Seele Problems. Unter dieser Bezeichnung wird seit mehreren Jahrhunderten das Zusammenwirken zwischen Körper und Geist diskutiert (vgl. Gessmann, 2009).

„Seelenvorstellungen sind deshalb von besonderem Interesse, weil sie seit jeher eine zentrale Rolle für die Erklärung von Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Willensfreiheit und Verantwortung spielen“ (Pauen, 2007, S. 40). Der Seelenbegriff ist kulturabhängig. In älteren Seelenvorstellungen steht die Seele meistens für das eigentliche Wesen eines Menschen und ist somit umfassender gemeint als der heutige Bewusstseinsbegriff (vgl. ebd.). Das Leib-Seele-Problem stellt gemäss Brockhaus (2004) in den Religionen und der Philosophie ein wichtiges Thema dar. Die antike Unterscheidung zwischen einer unsterblichen Seele und einem vergänglichen Leib bildet den historischen Hintergrund. Platon ging von einer Abtrennung zwischen Leib und Seele aus. Aristoteles hingegen betonte deren Einheit. „Beide Vorstellungen bestimmten in unterschiedlichen Kombinationen die weitere Entwicklung und prägen bis heute zahlreiche Auffassungen vom Menschen“ (Brockhaus, 2004, S.185).

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erhielt die Problematik durch Fortschritte der Hirnforschung neue Aufmerksamkeit (vgl. ebd.). In neurowissenschaftlichem Kontext ist der Ausdruck Gehirn-Geist-Problem treffender (vgl. Kiefer, 2008). Es wird auch der Begriff psychophysisch verwendet (vgl. Siesel, 2009). Gegenstand der aktuellen Debatte ist nach Pauen und Stephan (2002) die Frage, ob und wie weit es möglich ist, Bewusstseinsenerfahrungen mittels neurowissenschaftlicher Forschung zu klären. In Anlehnung an Kiefer (2008) scheint an diesem Diskurs grundsätzlich interessant, dass bislang kein Lösungsvorschlag gefunden wurde, der nicht von Kritikern angefochten oder sogar widerlegt wurde. Auch die Neurowissenschaften konnten bis anhin keine schlüssigen Antworten präsentieren (vgl. Pauen & Stephan, 2002). Einigkeit besteht aber darüber, dass dualistische und monistische Ansätze bestehen (vgl. Brockhaus, 2004; Gessmann, 2009; Pauen, 2001a; Siesel, 2009).

Der Dualismus umfasst unterschiedliche Positionen (vgl. Eccles, 1994). Innerhalb des Monismus lassen sich der Materialismus und der Mentalismus als zwei Hauptströmungen mit entgegengesetzter Ausrichtung voneinander abgrenzen (vgl. Brockhaus, 2004).

Abbildung 2: Grundpositionen in der Leib-Seele Debatte, sinngemäss dargestellt nach Brockhaus (2004)

2.4.1 Dualistische Ansätze

Der Dualismus beruht nach Walter (1998) auf der Grundannahme, dass Körper und Geist zwei verschiedene Substanzen bilden und beschreibt den Geist als immateriell und nicht lokalisierbar. Die folgende sinngemässe Darstellung geht aus einer Kombination verschiedener Kategorisierungen hervor und zeigt einen Überblick über ausgewählte dualistische Ansätze.

Abbildung 3: Sinngemässe Darstellung ausgewählter dualistischer Erklärungsansätze (vgl. Gessmann, 2009; Pauen, 2001a; Pauen, 2007)

Der **Parallelismus** geht von unabhängigen, aber synchron stattfindenden geistigen und körperlichen Prozessen aus (vgl. Gessmann, 2009). Im Gegensatz dazu beruht der **Interaktionismus** auf der Annahme, dass zwischen diesen Substanzen gegenseitige Wechselwirkungen bestehen (vgl. Eccles, 1994). Es wird gefragt, wo diese Wechselwirkungen stattfinden und vor allem wie diese zustande kommen (vgl. Walter, 1998). René Descartes und sein Cartesianismus können dem Interaktionismus untergeordnet werden (vgl. Beckermann, 2008). **René Descartes** sprach im 17. Jahrhundert erstmals von Geist und Bewusstsein (vgl. Pauen, 2007). Der Philosoph gilt als Begründer des Rationalismus (vgl. Brockhaus, 2004). Nach Pauen (2007) schrieb Descartes das Denken der Seele zu. Der Mensch erfährt die eigene Existenz als denkende Substanz, die Entscheidungen fällt und sich dabei als identisch erfährt (vgl. Brockhaus, 2004). Gemäss Kiefer (2008) sah Descartes den Körper als einen mechanischen Automaten und ging davon aus, dass der Geist sich des Körpers bediene, um in Interaktion mit der Umwelt zu treten. Er versuchte das Problem der Wechselwirkung durch die Annahme einer im Kopf liegenden Drüse, welche Verbindung schafft, zu lösen (vgl. Brockhaus, 2004). Diese dualistische Vorstellung war gemäss Pauen (2007) damals revolutionär. Aus heutiger Sicht ist sie fragwürdig, „... weil bereits die «einfachen» vegetativen Funktionen auf diese Weise nicht zu erfassen sind“ (ebd., S. 51). Nach Gessmann (2009) ging der **Cartesianismus** aus der Lehre Descartes hervor. Es stand dabei weiterhin die Frage im Zentrum, wie die körperliche, materielle Substanz mit der geistigen, immateriellen Substanz kausal interagieren kann (vgl. ebd.). So wurde eine Lösung gesucht, die ohne die Forderung einer direkten psychophysischen Verbindung auskommt (vgl. Brockhaus, 2004; Pauen, 2001a). Der **Okkasionalismus** sieht „... die Wirksamkeit mentaler Prozesse durch ein Eingreifen Gottes vermittelt, der die physischen Prozesse *bei Gelegenheit* der geistigen Akte entsprechend lenkt“ (Pauen, 2001a, S. 46). Der Wille mag zwar als Ursache erschei-

nen, ist aber nur Anlass für Gott, die betreffende Wirkung hervorzubringen (vgl. Gessmann, 2009; Pauen, 2001a). Der Philosoph Immanuel Kant interpretierte die Descartsche Formel 'ich denke' als 'ich begreife, dass ich selbst diese Gedanken hege' (vgl. Pauen, 2007). Kants Ansatz des **(transzendentaler) Idealismus** vertrat nach Gessmann (2009) die Kernaussage, dass alles stets im Bereich der Erscheinung bleibt. Objektiv wahrnehmbare materielle Gegenstände sind demnach keine Dinge an sich (vgl. ebd.) Zu diesen Erscheinungen besteht kein Zugang (vgl. Walter, 1998). Damit war das Leib-Seele-Problem nicht gelöst, doch bestehenden Vorschlägen die Argumentationsbasis genommen (vgl. ebd.).

2.4.2 Monistische Ansätze

Vertreter des **Monismus** wenden sich gemäss Brockhaus (2004) gegen eine Trennung von Körper und Geist. Der **Mentalismus** versucht den Begriff der Materie aufzugeben, der **Materialismus** hingegen den Seelenbegriff (vgl. ebd.). Er steht nach Gessmann (2009) für eine philosophische Position, die materielle, also körperliche, Substanzen anerkennt. Innerhalb des Ansatzes lassen sich verschiedene Strömungen unterscheiden (vgl. ebd.). Die nachfolgende sinngemässe Darstellung geht wiederum aus einer Kombination verschiedener Kategorisierungen hervor und zeigt einen Überblick über ausgewählte monistische Ansätze.

Abbildung 4: Sinngemässe Darstellung ausgewählter monistischer Erklärungsansätze (vgl. Brockhaus, 2004; Eccles, 1994; Gessmann, 2009; Pauen, 2001a; Walter, 1998)

Der **Behaviorismus** befasst sich mit den Zusammenhängen zwischen beobachtbarem Verhalten, vorausgehenden Reizen und nachfolgenden Konsequenzen (vgl. Winkel et al., 2006). Nach Brockhaus (2004) wird nur objektiv beobachtbares Verhalten als wissenschaftlich anerkannt. Es gilt die Annahme, dass sich Geistiges wie das Bewusstsein auf der beobachtbaren Verhaltensebene zeigt, womit das Leib-Seele-Problem umgangen wird (vgl. ebd.). Die **Identitätstheorie** erlangte um 1950 entscheidende Bedeutung (vgl. Pauen, 1999). Die Theorie geht nach Eccles (1994) davon aus, dass geistige Prozesse von innen bewusst erfahren werden können. Im Gegenzug können die während dieser Ereignisse stattfindenden neuronalen Prozesse nur von aussen beschrieben werden. Das Kernpostulat ist demnach eine Parallelität von innerem Erleben und äusseren, neuronalen Abläufen (vgl. ebd.). „Beide Aussagen sind an ihrem Ort völlig legitim; sie unterscheiden sich in ihrer Bedeutung, aber sie beziehen sich auf dieselben Ereignisse, beziehungsweise Eigenschaften“ (Pauen, 1999, S. 73). Der **Physikalismus** betrachtet nach Gessmann (2009) die Naturwissenschaften als universelle, allein gültige Wissenschaft und lehnt die Geisteswissenschaften ab. Demnach lassen sich alle Phänomene in physikalischer Sprache beschreiben. Die Bezeichnung Physikalismus hat sich etabliert, weil der Begriff Materialismus oft abwertend gebraucht wird (vgl. ebd.). Eccles (1994) ist der Meinung, dass kaum ein Neurowissenschaftler ausschliesslich eine solch eindimensionale Sichtweise vertritt. In ähnlicher Bedeutung werden nach Gessmann (2009) auch die Bezeichnungen Funktionalismus und Naturalismus verwendet, doch ist eine Abgrenzung möglich. Der **Funktionalismus** orientiert sich nach Gessmann (2009) an informationstechnischen Mög-

lichkeiten und beschäftigt sich auch mit künstlicher Intelligenz von Maschinen. Der Ansatz zeichnet sich nach Pauen (2001a) dadurch aus, dass er mentale „... Zustände *relational* bestimmt, nämlich durch ihre FUNKTIONALE ROLLE innerhalb eines Systems“ (S. 129). Durch die Bestimmung der funktionalen Rolle würden sich mentale Zustände auch auf anderer physischer Basis oder auch nicht-physisch realisieren lassen (vgl. ebd.). Unter dem Begriff **Naturalismus** kann nach Pauen (2007) die Annahme verstanden werden, „... dass den zentralen menschlichen Fähigkeiten und Eigenschaften prinzipiell die natürlichen Prozesse und Regularitäten zugrunde liegen, die auch in der nichtorganischen Natur beobachtet werden können“ (S. 23). Die Ursprünge liegen gemäss Brockhaus (2004) im 17. Jahrhundert und es geht grundsätzlich darum, Einzelphänomene und deren Gesamtzusammenhang aus der Natur zu begreifen. Nach Gessmann (2009) unterscheidet sich der Naturalismus vom Physikalismus darin, dass er sich nicht der Physik als Einheitswissenschaft verpflichtet fühlt. Im Gegensatz zum Materialismus anerkennt der Naturalismus nicht nur Zustände materieller Körper, sondern auch funktionale Rollen, wie sie der Funktionalismus beschreibt (vgl. ebd.). In Zusammenhang mit dem Leib-Seele Problem wird der Begriff Naturalismus häufig im Sinne eines methodischen Naturalismus verwendet, der nicht die Grundannahme des Naturalismus an sich, sondern stärker die wissenschaftliche Erforschung naturalistischer Erscheinungen fokussiert (vgl. Pauen, 2007). Suhm (2009) drückt dies in der Formulierung aus, „... dass der Naturalismus grundsätzlich kein 'Ismus' der *Natur*, sondern der *Naturwissenschaften* ist“ (S. 80). Im Weiteren findet bei Eccles (1994) die uralte Theorie des **Panpsychismus** Erwähnung, welche die Grundannahme vertritt, dass alle Dingen einen inneren, mentalen Kern haben. Körper und Gehirn werden als äussere Hülle gesehen (vgl. ebd.). Der **Epiphänomenalismus** vertritt eine ähnliche Anschauung, geht aber davon aus, „... dass mentale Prozesse völlig untauglich sind, Verhalten zu kontrollieren“ (Eccles, 1994, S. 21). Er schreibt deshalb nur Lebewesen mentale Prozesse zu, bei denen absichtsvolles Lernen beobachtbar ist (vgl. ebd.).

3. Handlung, Wille und Verantwortung

Das Bewusstsein steht in Zusammenhang mit der Unterscheidung zwischen menschlichem Verhalten und Handeln, wie folgende Ausführungen zeigen. Verhalten bezeichnet „... die Gesamtheit aller beobachtbaren, feststellbaren oder messbaren Aktivitäten des lebenden Organismus“ (Fröhlich, 2008, S. 500). Das Problem eines derart weit gefassten Verhaltensbegriffs ist die Abgrenzung gegenüber dem Erleben, worunter alle im Bewusstsein ablaufenden Prozesse verstanden werden (vgl. Margraf & Müller-Spahn, 2009). Gemäss Puca und Langens (2008) wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts, vor dem Hintergrund der Industrialisierung, versucht, psychologische Sachverhalte mechanistisch zu fassen. Sigmund Freud prägte im deutschen Sprachraum den Triebbegriff. Ein Trieb wurde als Kraft verstanden, die durch einen physiologischen Mangelzustand entsteht und Verhalten energetisieren sollte mit dem Ziel, diesen Mangel zu beheben. In den 1920er Jahren wurde die Frage der Energetisierung des Verhaltens dann bei Lerntheoretikern zum Gegenstand empirischer Untersuchungen (vgl. Puca & Langens, 2008). Beim Begriff des Verhaltens müssen einflussnehmende psychische Vorgänge nicht berücksichtigt werden, während beim Begriff der Handlung deren psychische Motive meist mitgemeint sind (vgl. Häcker & Stapf, 2009).

3.1 Handlung und Verantwortung

Handlung ist aus psychologischer Sicht „... bewusstes, zielgerichtetes Verhalten“ (Häcker & Stapf, 2009, S. 414). Nach Gessmann (2009) zeichnet sich eine Handlung vor einem philosophischen Verständnis nicht nur durch bewusste Absicht und Zielgerichtetheit aus, sondern stellt eine „... in sich abgeschlossen beschreibbare Einheit menschlichen Verhaltens“ (S. 292) dar. Im Weiteren unterscheidet sich eine Handlung vom Begriff Verhalten durch ein Abwägen von Erwartungen bezüglich Entscheidungsoptionen und ihren Folgen, durch die mentale Planung einzelner Handlungsschritte und den kontinuierlichen Einbezug von Rückmeldungen in die Entscheidung nächster Schritte (vgl. Fröhlich, 2008). Auch Goschke (2008) nennt Zielgerichtetheit als charakteristisches Merkmal einer Handlung und versteht unter dem Begriff des Ziels einen meist mit einer emotionalen Bewertung belegten Handlungseffekt. Greve (1994) betont die Unterscheidung zwischen Gehirn und handelndem Subjekt: „Handlungen sind etwas, was wir *tun*, im Unterschied zu dem, was uns widerfährt, und dabei etwas, was wir *tun*, im Unterschied zu dem, was zum Beispiel unser Gehirn tut“ (S. 11-12). Neurowissenschaftler, die eine reduktionistische Sichtweise vertreten (s. Kap. 7.3), könnten mit dieser Definition ihre Schwierigkeiten haben. Pauen und Roth (2008) sehen Handlungen dadurch beschrieben, dass sie sich auf Gründe, wie Überzeugungen oder Wünsche einer Person, zurückführen lassen. Dieser kausale Aspekt findet auch bei weiteren Autoren Erwähnung (vgl. Giesinger, 2010; König, 2009; Langer, 2009; Sturma, 2006b). König (2009) spricht aus systemtheoretischer Perspektive von einer Inter-Subjektivität von Gründen und Handlungen: „Sie verklammern das handelnde Subjekt mit der Gemeinschaft. Gründe sind nicht nur *meine* Gründe, sondern stets auch *deine* bzw. *unsere* Gründe“ (S. 35). Gründe als ein soziales Konstrukt sind in einem sozialen Kontext zu deuten. Für die Neurowissenschaft wird daher nach Meinung Königs (2009) eine Kooperation mit Sozial- und Kulturwissenschaften unabdingbar. Den Aspekt der Verantwortung thematisieren auch Düwell, Hübenthal und Werner (2002) und sehen eine Person aus ethischer Sicht für ihre Handlungen verantwortlich. Es bestehen unterschiedliche Begriffszugänge (vgl. ebd.). „Verantwortung wird als die Fähigkeit betrachtet, Rechenschaft über das eigene Handeln und seine absehbaren Folgen zu geben“ (Gessmann, 2009, S. 737). Nach Düwell et al. (2002) weist die Wortbedeutung darauf hin, dass das Subjekt für etwas Antwort geben kann. Bei der Zuschreibung personaler Verantwortung müssen nach traditionellem Verständnis Kausalbeziehungen berücksichtigt werden, weil eine Person nicht für Sachverhalte verantwortlich gemacht werden darf, auf die sie keinen Einfluss nehmen kann (vgl. ebd.). Verantwortung kann nach Seidel (2009) auch als Bindeglied zwischen individuellem Wollen und sozialen Forderungen verstanden werden: „Sie überwacht einerseits die regelmässige Anwendung von ethischen Prinzipien, überprüft andererseits die Risiken und sucht Gefahren zu verringern“ (S. 154). Verantwortung ist Voraussetzung für ethisches Verhalten, benötigt Planung und stellt auch eine Bedingung für Schuld und Strafe dar (vgl. ebd.). Strafe erfolgt nach Keil (2009) nach dem Schuldprinzip. Demnach ist eine Bestrafung ohne das Vorliegen persönlicher Schuld unzulässig. Als Folge einer Anklage wird Rechenschaft über die strafbaren Handlungen eingefordert (vgl. Gessmann, 2009). „Der Vorwurf individuellen Versagens kann aber nur vor dem Hintergrund der Prämisse, dass der Täter hätte anders handeln und sich auch anders hätte entscheiden können, erhoben werden“ (Siesel, 2009, S. 4-5). Durch die Umsetzung freier willentlicher Entscheidungen kommt es aber nicht nur zur Verantwortungsübernahme für die geplante Handlung, es werden begleitend dazu Ursachen geschaffen, deren Wirkungen ebenfalls in den Verantwortungsbereich der betreffenden Person fallen (vgl. Seidel, 2009).

3.2 Der Willensbegriff

Das Willensproblem entstammt ursprünglich der Philosophie und wurde von der Psychologie übernommen (vgl. Heckhausen, Gollwitzer & Weinert, 1987). Die Begriffe Wollen, Wille, Willenshandlung oder Willensakt werden gemäss Fröhlich (2008) vielfach gleichbedeutend verwendet. In psychologischem Kontext ist gegenwärtig vorwiegend der Begriff der Volition gebräuchlich (vgl. ebd.). Heckhausen et al. (1987) prognostizierten vor zwanzig Jahren, dass der Willensbegriff im Zeitalter der Neurowissenschaft wieder an Bedeutung gewinnen wird, da Neurowissenschaftler glauben, den Willen aufgrund ihrer Befunde aus der Hirnforschung endlich erklären zu können. Tatsächlich findet der Begriff des Willens und seiner Freiheit gegenwärtig wieder Verwendung, insbesondere in (neuro-)philosophischem Kontext (vgl. Walde, 2006b). Häcker und Stapf (2009) definieren den Begriff des Wollens als „... Bestreben, eine bestimmte Handlung auszuführen... Kennzeichnend für das Wollen ist der Entschluss, d.h., die Bildung einer Vornahme, einer Absicht“ (S. 1098). Fröhlich (2008) sieht im Wollen ebenfalls den Entscheidungsprozess für gezieltes Handeln, grenzt den Willensbegriff aber davon ab und sieht im Willen, die dem Wollen und Handeln zugrunde liegende Fähigkeit. Willenshandlungen zeichnen sich durch ihre Gerichtetheit auf ein bestimmtes Ziel und einen vorangehenden Entscheidungsprozess aus (vgl. ebd.). Es kann dabei der innere Akt des Wollens als innere Willenshandlung, die Ausführung der Handlung als äussere Willenshandlung bezeichnet werden (vgl. Brockhaus, 2009).

In Anlehnung an Häcker und Stapf (2009) wird der Begriff des Willens in Philosophie und Psychologie unterschiedlich definiert und stellt ein theoretisches Konstrukt dar. Die Umschreibungen unterscheiden sich insbesondere darin, in welchen Phasen des Handlungsvorgangs der Wille von Bedeutung ist. Oft wird dabei der Moment der Entschlussfassung fokussiert (vgl. ebd.). Der Wille ist ein „Grundbegriff der *Ethik*, der das bewusste, auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Streben bezeichnet. Der Wille ermöglicht es dem Menschen selbst Entscheidungen zu treffen“ (Brockhaus, 2004, S. 365). Er erscheint als Bewusstsein der Macht, eigene Ziele festzulegen und das Verhalten entsprechend steuern zu können (vgl. ebd.). Nach Gessmann (2009) bezeichnet Wille „... das menschliche Vermögen, im natürlichen Lauf der Dinge eine bewusste Ausnahme zu machen und auch durchzusetzen“ (S. 767). Nach Ansicht Keils (2007) soll der Wille „... als *Prozess* aufgefasst werden, nämlich als Vorgang der Willensbildung oder als *Ergebnis* dieses Vorgangs“ (S. 4). Es ist schliesslich keine abstrakte Instanz, sondern eine Person, die diesen Willen entwickelt (vgl. ebd.). Der Behaviorismus lehnt die Verwendung des Willensbegriffs ab, weil dieser empirisch nicht nachweisbar sei (vgl. Brockhaus, 2004). Auch weitere materialistische Ansätze (s. Kap. 2.4.2) dürften sich mit den Begrifflichkeiten Wille und Willensfreiheit schwer tun. Eine Antwort auf diese Hypothese wird in Kapitel 8 gesucht. In der aktuellen Psychologie wird der Wille nach Brockhaus (2009) unter dem Begriff Volition beschrieben. In Zusammenhang damit wird oft auch von Motivation gesprochen, die als Antriebskraft zum Handeln verstanden wird. „Persönlichkeitspsychologen sehen den Willen im Unterschied zur Motivation ... durch einen höheren Grad an Persönlichkeit und Freiheit gekennzeichnet“ (ebd., S. 689). Der ursprünglich philosophische Begriff des Willens findet gegenwärtig jedoch wieder Verwendung in der (neuro-)philosophischen Diskussion über Willensfreiheit (vgl. Heckhausen et al., 1987). Aus diesem Grund wird im Weiteren der Begriff Wille gebraucht.

3.3 Der Willensaspekt in traditionellen Handlungstheorien

Aspekte des Willens werden, meistens unter dem Begriff Volition, in Zusammenhang mit traditionellen Entscheidungs- und Handlungstheorien beschrieben (vgl. Brandstätter, 1992; Häcker & Stapf, 2009). Unter 'traditionellen' Handlungstheorien werden in diesem Kapitel handlungstheoretische Ansätze verstanden, die grösstenteils der Psychologie entstammen. Philosophische Handlungstheorien nehmen eine nähere Klassifikation des Handlungsbegriffs vor und eine Erörterung bestehender Abgrenzungsprobleme (vgl. Gessmann, 2009). Eine wichtige Unterscheidung geht nach Gessmann (2009) auf Aristoteles zurück. Demnach kann zwischen einem herstellenden Handeln und einem Handeln, das sein Ziel in sich selber hat, unterschieden werden. Letzteres Handeln umfasst Tätigkeiten wie Sehen, Nachdenken oder Tanzen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass das Ziel der Handlung alleine durch deren Vollzug bereits oder wenigstens teilweise erreicht ist (vgl. ebd.). Im 20. Jahrhundert differenzierte der deutsche Philosoph Jürgen Habermas zwischen einem strategischen Handeln, das auf Nutzen und Erfolg abzielt, und einem kommunikativen Handeln, bei dem die soziale Interaktion auf Verständigung ausgerichtet ist (vgl. Brockhaus, 2004). Die Analyse des Willens stellte im frühen 20. Jahrhundert ein zentrales Thema in der Psychologie dar (vgl. Brockhaus, 2009). Gemäss Heckhausen et al. (1987) glaubte man sogar, die Willensstärke beim Bewältigen einer Aufgabe an der Stärke der bereits vorhandenen Gewohnheiten, die überwunden werden müssten, messen zu können. Zusehends wurde diese Auffassung jedoch als unwissenschaftlich abgelehnt. Es galt, nicht auf der Erklärungsebene Halt zu machen, sondern die Verursacherkette des Willensakts zurückzuverfolgen und zu erkennen, dass am Geschehen vielerlei Kräfte und Prozesse beteiligt sind (vgl. ebd.). Narziss Ach wies auf das Energiepotenzial des Willens hin, Handlungsziele auch gegen Widerstände zu verfolgen (vgl. Brockhaus, 2009). Er beschrieb, dass sich menschliches Verhalten durch die Auswahl eines Ziels grundlegend verändert: Es findet eine Aufmerksamkeitsfokussierung auf zielrelevante Bewusstseinsinhalte statt (vgl. ebd.).

„Der Begriff des Willens und verwandte Begriffe wie Selbstkontrolle, Intention usw. verschwanden zwischen 1945 und 1965 vollständig aus der psychologischen Literatur“ (Kornhuber & Deecke, 2009, S. 7). Stattdessen wurde nach Heckhausen et al. (1987) die Motivation ein Sammelbegriff für solche Sachverhalte. Die Motivationspsychologie untersuchte hauptsächlich die motivationalen Voraussetzungen und die Ergebnisse einer Handlung: „Die Entscheidung selbst, wann und wie sie realisiert werden soll, und ob und wie dies tatsächlich geschieht – all dies blieb ausser Betracht“ (ebd., S. VI). In den 1980er Jahren bestand gemäss Heckhausen et al. (1987) ein Bemühen seitens der Psychologie, dem Willensaspekt wieder vermehrt Beachtung zu schenken und es wurden Theorien wie die Handlungskontrolltheorie oder das Rubikon-Modell veröffentlicht. Diese analytischen Handlungstheorien beschäftigen sich aus einer psychologischen Perspektive mit Aspekten wie Motivation und Volition (vgl. Gessmann, 2009). Die ältere Willenspsychologie wurde nach Goschke (2008) somit durch die Volitionspsychologie abgelöst, welche die Rolle volitionaler Kontrollprozesse bei der Realisierung von Absichten untersucht (vgl. Goschke, 2008). Dabei werden auch kognitive, emotionale und motivationale Prozesse berücksichtigt, die für die Ausführung einer Handlung eine Rolle spielen (vgl. Häcker & Stapf, 2009). Zunehmend werden experimentalpsychologische Ansätze mit neurowissenschaftlichen Methoden, wie bildgebende Verfahren, kombiniert (s. Kap. 5.2), um Aussagen darüber zu erhalten, welche Gehirnsysteme der willentlichen Kontrolle zu Grunde liegen (vgl. Goschke, 2008).

3.4 Ausgewählte handlungspsychologische Modelle

Die Kognitionspsychologie unterscheidet nach Walde (2006a) zwischen automatisierten und kontrollierten Prozessen, die in die Verhaltenssteuerung einfließen. Nach Goschke (2008) sind unter anderem willentliche Handlungen und Volition solche kontrollierte Prozesse.

Abbildung 5: Fünf Ebenen der Verhaltenssteuerung, sinngemäss dargestellt nach Goschke (2008)

Auf grundlegendster Stufe befinden sich gemäss Goschke (2008) die Reflexe und Instinkte, die durch Auslösereize aktiviert werden. Motiviertes Verhalten hingegen wird durch aktuelle Bedürfnisse angeregt. Intentionale, willentliche Handlungen zeichnen sich durch Zielgerichtetheit, Geplantheit und Reizunabhängigkeit aus. Unter Volition, dem anspruchsvollsten Prozess, ist schliesslich die Ausrichtung des Verhaltens auf zukünftige Bedürfnisse zu verstehen (vgl. ebd.). In bestimmten Phasen innerhalb des Handlungsverlaufs erlebt der Mensch sein Tun als willentlich (vgl. Heckhausen et al., 1987). In den frühen 1980er Jahren beschrieb Julius Kuhl in seiner Handlungskontrolltheorie Prozesse der Handlungskontrolle, welche die Realisierung einer Absicht unterstützen und denen die Willensfunktion unterzuordnen ist (vgl. Brandstätter, 1992). Das wenige Jahre später veröffentlichte Rubikon-Modell der Handlungsphasen der Psychologen Heckhausen und Gollwitzer ist eines der bekanntesten psychologischen Modelle für willentliche Handlungssteuerung (vgl. Roth, 2007a).

Abbildung 6: Handlungsphasen im Rubikon-Modell, sinngemäss dargestellt nach Achtziger und Gollwitzer (2010)

Nach Achtziger und Gollwitzer (2010) beschreibt das Modell eine Handlung in ihrem zeitlichen Verlauf und unterscheidet vier Phasen: Eine Phase des Abwägens, des Planens, des Handelns und des Bewertens. Kennzeichnend für den Ansatz ist ein Wechsel motivationaler und volitionaler Phasen (vgl. ebd.). Gemäss Roth (2007a) schliesst die Phase des Abwägens mit einer Entscheidung für eine Handlungsabsicht. Nach Gessmann (2009) ist eine Entscheidung eine „handlungsbestimmende Wahl zwischen zwei oder mehreren Handlungsalternativen“ (S. 198). In Anlehnung an Roth (2007a) fallen Entscheidungen oft zugunsten von Bekanntem aus oder es wird eine Option nach der anderen verworfen, bis die vermeintlich beste übrig bleibt. Dabei werden mögliche relevante Voraussetzungen berücksichtigt und es findet ein Abwägen statt. Es ist auch in keiner Entscheidungssituation möglich, alle beeinflussenden Aspekte einzubeziehen, doch hat sich in Untersuchungen gezeigt, „... dass auch eine solche umfassende Berücksichtigung häufig gar keinen Vorteil bringt“ (ebd., S. 119). Goschke (2008) beschreibt die im Rubikon-Modell als volitional bezeichneten Prozesse unter dem Begriff 'willentliche Handlungssteuerung'. Diese steht demnach mit drei zentralen Vorgängen in Verbindung. (1) Der Mensch speichert zufällig produzierte Bewegungen im Gedächtnis gekoppelt an ihre Effekte ab. Dadurch wird die Grundlage für ein zielgerichtetes

Auslösen einer Bewegung, also einer Handlung, geschaffen. (2) Das Verbalisieren von Zielen und Handlungsplänen ist nachweislich eine förderliche Voraussetzung für willentliche Handlungssteuerung. (3) Schliesslich ist eine günstige Bedingung „die Fähigkeit, Verhalten an Zielen auszurichten, die nicht durch ein aktuell angeregtes, sondern ein lediglich antizipiertes *zukünftiges* Bedürfnis motiviert werden“ (Goschke, 2008, S. 235). Diese Kompetenz erfordert volitionale Kontrollprozesse wie Selbstreflexion und Wissen über die eigenen Bedürfnisse sowie über das eigene Lernen (vgl. ebd.). Sie umfassen nach Brunsting (2009) Planungs-, Überwachungs- und Kontrollaktivitäten und ermöglichen zielgerichtetes Handeln und Lernen. Ein Training dieser Funktionen stellt eine förderliche heilpädagogische Intervention bei Lern- und Verhaltensstörungen dar (vgl. ebd.). Schliesslich bestehen auch personale Eigenschaften, „... die in direktem Zusammenhang mit zielgerichtetem Handeln stehen: Bedürfnisse, Motive und Interessen, Handlungsüberzeugungen ... und Bewältigungsstile“ (Asendorpf, 2007, S. 221). Es fällt auf, dass alle skizzierten Erklärungsmodelle Momente des selbstbestimmten Entscheidens und Umsetzens beschreiben und somit Willensfreiheit als selbstverständlich voraussetzen. Aussergewöhnlich ist das nicht, denn die Willensfreiheit ist „... eine der zentralen Kategorien im Selbstverständnis des neuzeitlichen Menschen“ (Brockhaus, 2004, S. 101).

4. Die Frage der Willensfreiheit

Der Willensbegriff ist bereits dargestellt worden ist, so drängt es sich auf, zunächst nach Deutungen für das Wort Freiheit zu suchen und dann über Willensfreiheit nachzudenken. In der Philosophie ist der Freiheitsbegriff seit der Antike ein zentrales Thema (vgl. Brockhaus, 2004). Er wird und wurde vorwiegend als politische Freiheit, als Handlungsfreiheit und Willensfreiheit oder als existenzielle Freiheit diskutiert und definiert (vgl. Gessmann, 2009). Die Förderung geistiger Freiheit war nach Seidel (2009) ein Grundgedanke der Aufklärung. Der Freiheitsgedanke wurde immer wieder auch in Zusammenhang mit ethischem Verhalten betrachtet. Nach einer verbreiteten Auffassung ist es denn auch die Ethik, welche die Grenzen setzt, innerhalb derer sich die Freiheit abspielen soll (vgl. ebd.). Die Ethik gibt moralische Regeln vor, die beschreiben, wie man sich gegenüber anderen verhalten soll (vgl. Libet, 2004).

Es wird zwischen der Freiheit von etwas und der Freiheit zu etwas unterschieden (vgl. Keil, 2009). So kann man im Alltag frei von Schmerzen sein oder die Freiheit haben, das zu sagen, was man denkt. Brockhaus (2004) teilt diese Differenzierung, Seebass (2006) hingegen kritisiert sie als Folge einer begrifflichen Verwirrung. Keil (2007) beschreibt den Begriff frei als ungehindert. Auch für Bieri (2001) erfolgt alles frei, was nicht unter Zwang geschieht. Bei dieser Definition handelt es sich gemäss Seidel (2009) um eine „schwache Lesensart“ (S. 43) des Freiheitsbegriffs. Seidel (2009) erachtet diese Definitionen, die Freiheit von etwas beschreiben, als Versuche, das traditionelle Begriffsverständnis in einer Weise zu verändern, dass sich Willensfreiheit auch mit neurowissenschaftlich orientierten Erklärungsmodellen vereinbaren lässt. Sei diese Kritik eine Unterstellung oder berechtigt – im Kapitel 8 werden Ansätze aufgezeigt, die Freiheit vor neurowissenschaftlichem Hintergrund als ungehindert von innerem und äusserem Druck und Zwang verstehen (vgl. Roth, 2001; Sturma, 2006b).

4.1 Willensfreiheit

Die Willensfreiheit ist ein zentrales Element psychologischer Handlungstheorien (vgl. Gessmann, 2009). Handeln wird als eine willentliche Tätigkeit verstanden (vgl. Brockhaus, 2004). Der Wille „... beinhaltet die Willensfreiheit, die dem Menschen vorbehalten ist“ (Brockhaus, 2009, S. 689). Willensfreiheit ist ein Grundpfeiler unseres traditionellen Menschenbildes (vgl. Roth, 2001). Entsprechende Definitionen sind nach Keil (2009) stets im Kontext der eingenommenen Perspektive zu deuten: „Es gibt keine allgemein akzeptierte Definition der Willensfreiheit“ (S. 135). Im Weiteren werden unterschiedliche Begriffsverständnisse vorgestellt. Anschliessend folgt in den Kapiteln 4.3 und 4.4 eine Darstellung von Grundannahmen und Konzepten, vor welchen die nachfolgend dargelegten Begriffsdeutungen zu verstehen sind.

Nach Brockhaus (2004) ist Willensfreiheit „die Fähigkeit des Menschen, sich aus Freiheit Werte und Ziele zu setzen und diese im Handeln zu verfolgen, unabhängig von äusserer und innerer Fremdbestimmung“ (S. 366). Ein solche Unabhängigkeit von fremder Beeinflussung und äusseren Zwängen kann unter dem Begriff **Autonomie** beschrieben werden (vgl. Brockhaus, 2004; Herrmann, 2009). Nebst Autonomie muss nach Gessmann (2009) die Möglichkeit vorliegen, „... zwischen verschiedenen Optionen handlungswirksam zu wählen“ (S. 237). Diese Wahl alternativer Möglichkeiten wird als **Prinzip des Anderskönnens** bezeichnet (vgl. Herrmann, 2009; Walter, 2004). Schliesslich ist ein drittes Kriterium für Willensfreiheit nach Herrmann (2009) das **Prinzip der Urheberschaft**, das besagt: „Die Wahl muss mit den Motiven und Überzeugungen der Person in Einklang stehen“ (S. 56). Die Entscheidung wird der Person zugeschrieben (vgl. Walter, 1998). Aus Sicht der Ethik wird unter dem Begriff Willensfreiheit nicht ein beliebiges Tun oder Unterlassen verstanden, sondern sittliches autonomes Verhalten mit einer moralischen Verpflichtung (vgl. Brockhaus, 2004). Nach Gessmann (2009) setzen gewöhnliche moralische Bewertungen Willensfreiheit voraus. So nennt Spitzer (2004) Willensfreiheit als eine Bedingung für Verantwortlichkeit: „Nur dann, wenn wir annehmen, dass der Mensch einen freien Willen hat ... sind die Voraussetzungen dafür gegeben, von Verantwortung bzw. von sittlich beurteilbarem Handeln zu sprechen“ (S. 291).

Die Willensfreiheit kann von der Handlungsfreiheit abgegrenzt werden (vgl. Bieri, 2001; Keil, 2009; Roth, 2001). „Der Sinn der Frage, ob der Wille selbst frei sei, versteht sich nicht von selbst. Wenn Handlungsfreiheit die Freiheit ist, zu tun, was man will, könnte Willensfreiheit analog die Freiheit sein, *zu wollen, was man will*“ (Keil, 2007, S. 2). Wird der bei Gessmann (2009) erwähnte Aspekt der alternativen Möglichkeiten als notwendiges Definitionskriterium erachtet, so hiesse das: „Willensfreiheit zu besitzen müsste dann die Fähigkeit einschliessen, etwas anderes zu wollen, als man tatsächlich will“ (Keil, 2007, S. 2). Die Analogiebildung zeigt nach Keil (2007), dass bei der Willensfreiheit gefragt werden muss, was mit den bestehenden Wünschen weiter passiert und in wie weit sie handlungswirksam werden. Im Fokus steht also die Phase der Handlungsvorbereitung. Konkret geht es um die Frage, ob frei gewählt und entschieden werden kann. Folglich bezieht sich Willensfreiheit nicht auf erste Regungen sondern auf den späteren Prozess des Entscheidens, was mit diesen Impulsen weiter geschieht. Somit „... erscheint der Vorschlag plausibel, die Bildung des Willens als dasjenige anzusehen, was im Falle der Willensfreiheit 'frei' genannt wird“ (Keil, 2007, S. 3). Dieses Verständnis wird von weiteren Autoren geteilt (vgl. Bieri, 2001; Langer, 2009; Seebass, 2006). Nach Langer (2009) ist unter Willensbildung folgender Prozess zu verstehen: „Da sich Wünsche ... nicht naturnotwendig in Handlungen umsetzen, kann der dazwischen liegende Prozess als Willensbildung aufgefasst werden, der über die Formierung einer Absicht und der Entscheidungsfindung bis zur endgültigen Entschlossenheit führt und bewusste sowie unbewusste Anteile

enthält“ (Langer, 2009, S. 92). Keil (2007) erwähnt in diesem Zusammenhang den Prozess des Entscheidens. Entscheidungsfreiheit und Willensfreiheit setzen beide eine Wahl zwischen Handlungsalternativen voraus und werden oft in gleicher Bedeutung verwendet oder zumindest nicht explizit unterschieden (vgl. Gessmann, 2009; Walde 2006a; Spitzer, 2004).

4.2 Handlungsfreiheit

Nach Ansicht Keils (2007) ist die Handlungsfreiheit im Begriff Willensfreiheit nicht automatisch eingeschlossen: „Die Fähigkeit, frei seinen Willen zu bilden, frei zu wählen oder frei zu entscheiden, schliesst klarerweise nicht die Möglichkeit ein, das Gewählte auch zu tun“ (S. 2). Unter dem Begriff Handlungsfreiheit versteht Keil (2009) die ungehinderte Verwirklichung der gefassten Handlungsabsicht (vgl. ebd.). Walter (2004) nennt für Handlungsfreiheit dieselben Kriterien wie für Willensfreiheit: **Autonomie**, **Urheberschaft** und das **Prinzip des Anderskönnens**, das nach Meinung des Autors im Zentrum der aktuellen Diskussion um Willensfreiheit steht. Unter Autonomie wird ein Entscheiden fern von Beeinflussung und Zwang verstanden. Das Autonomieprinzip und das Prinzip der Urheberschaft definieren den Rahmen freier Entscheidungen: Sie grenzen diese einerseits von Entscheidungen ab, die durch äussere Faktoren klar festgelegt sind und andererseits von zufälligen Entscheiden (vgl. ebd.). Friedman (2010) gibt zur Verwendung des Autonomiebegriffs an, dass Autonomie nicht mit Willensfreiheit gleichgesetzt werden darf, da sie bewusst und unbewusst vorliegen kann, während ein freier Wille mit Bewusstsein zu tun hat. Häcker und Stapf (2009) äussern sich zum Prinzip der Wahl alternativer Handlungsmöglichkeiten: Die Autoren verstehen unter Handlungsfreiheit nicht blosse Freiheit einer Handlung, sondern die Freiheit der Handlungsabsicht selbst. Für zurechenbares Handeln wird demnach Willensfreiheit vorausgesetzt. Aus der Beobachterperspektive entsteht aus Sicht der Autoren oft der Eindruck, dass ein Akteur auch anders hätte handeln können. Dieses Argument erachten Häcker und Stapf (2009) für die Existenz von Willensfreiheit aber nicht als entscheidend und hinreichend.

Andere Autoren nennen nur **Urheberschaft** und **Selbstbestimmtheit** als Minimalbedingungen für freies, verantwortliches Handeln (vgl. Pauen & Roth, 2008; Walde, 2006b). Zur Selbstbestimmtheit kann gesagt werden, dass sie einen menschlichen Grundwert darstellt, der aber neben weiteren, auch sozialen, Grundwerten bestehen muss und dadurch gewisse Einschränkung erfährt (vgl. Tausch & Tausch, 1998). Willensfreiheit im Sinne selbstbestimmter Handlungskompetenz setzt nach Ansicht von Pauen und Roth (2008) voraus, „... dass eine Handlung unabhängig ist von Zwang und Zufall, und das wiederum bedeutet, dass sich die Handlung auf die Person zurückführen lässt“ (S. 29). Wie bereits erwähnt, handelt es sich nach Seidel (2009) bei dieser Umschreibung um eine abgeschwächte Art von Freiheit. Während im Wort ungehindert kein personaler Bezug durchschimmert, verweisen Pauen und Roth (2008) durch die Verwendung des Wortes selbstbestimmt darauf, dass Freiheit von einem Individuum erlebt wird. Diesen Aspekt hebt auch Keil (2007) hervor: „Im Falle der Willensfreiheit wird der Wille einer Person 'frei' genannt Alternativ und vielleicht angemessener lässt sich die Person selbst *als wollende* oder handelnde als das Subjekt der Freiheit auffassen“ (S. 1).

Es besteht eine Anschauung, dass **Handlungen aus Gründen** erfolgen (vgl. Walter, 2004). Ein philosophisches Prinzip besagt nach Walter (2004), dass diese Gründe bei freien Handlungen unter Berücksichtigung der Vernunft erklärt werden müssen. Zufälliges Handeln ist damit von dieser Vorstellung von Handlungsfreiheit ausgeschlossen. Walter (2004) sieht dieses Prinzip im Alltag oft umgesetzt, indem überlegte, abgewogene und reflektierte Entscheidungen als freie Entscheidungen angesehen werden. Es fällt auf, dass die Kriterien für Willens- und Handlungsfreiheit dieselben sind. Während Keil (2007) Wert auf eine Unterscheidung der zwei Begriffe legt, grenzt Walter (2004) diese nicht explizit voneinander ab. Es ist in der Literatur keine einheitliche Differenzierung zwischen diesen zwei Begrifflichkeiten erkennbar. Deshalb werden in dieser Arbeit die von Walter (2004) genannten Prinzipien Autonomie (oder Selbstbestimmtheit), Urheberschaft und das Prinzip des Anderskönnens als Kriterien für starke Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit verstanden. Die von Pauen und Roth (2008) vorgeschlagenen zwei Aspekte Selbstbestimmtheit (oder Autonomie) und Urheberschaft werden als Kriterien für eine schwache Art von Freiheit aufgefasst.

Nach Walde (2006b) ist zu berücksichtigen, dass die genannten Kriterien Interpretationsspielraum zulassen, so dass Vertreter unterschiedlicher Verstehensansätze diese Bedingungen ihren Überzeugungen entsprechend auslegen und sie zudem unterschiedlich gewichten. Da die unterschiedlichen Begriffsverständnisse an die ihr zugrunde liegende Position gekoppelt sind (vgl. ebd.). „Die Frage danach, ob bewusste Willensentscheidungen ... Handlungen steuern und ob Personen ... frei entscheiden und handeln können, knüpft in direkter Weise an das Leib-Seele Problem an“ (Walde, 2006a, S. 41). Ein Nachdenken über die Freiheit des menschlichen Willens ist aber gerade deshalb von essentieller Relevanz: „Die Frage der Willensfreiheit geht an die Wurzel unserer Ansichten über die Natur des Menschen und darüber, welche Beziehungen wir zum Universum und zu den Naturgesetzen unterhalten“ (Libet, 2004, S. 268). Aus diesem Grund werden im nächsten Kapitel zwei grundlegende Weltbilder vorgestellt, vor denen der Willensfreiheitsbegriff definiert werden kann.

4.3 Deterministisches und indeterministisches Weltbild

Die philosophische Diskussion über Willensfreiheit ist nach Brockhaus (2004) mit der Frage der Determiniertheit oder Indeterminiertheit von Handlungen verbunden. Determinismus und Indeterminismus stellen in Naturwissenschaften und Philosophie zwei Grundannahmen dar, die alles Geschehen aufgrund eines unterschiedlichen Prinzips erklären (vgl. Gessmann, 2009). Gemäss Walter (1998) stehen sie im Zentrum naturphilosophischer Diskussionen. In Bezug auf die Frage der Willensfreiheit sind sie mehr hintergründig von Relevanz (vgl. ebd.)

Abbildung 7: Grundannahmen und ihre Prinzipien, sinngemäss dargestellt nach Goschke (2008)

Der **Determinismus** ist „... die Lehre von der kausalen Bestimmtheit allen Geschehens, auch des menschlichen Handelns, durch Naturgesetze“ (Brockhaus, 2004, S. 70). Vereinfacht gesagt, gilt die Annahme, dass alles Geschehen vorbestimmt ist (vgl. Walde, 2006b). Die Naturgesetze sind gemäss Gessmann (2009) im Determinismus zumeist kausal gedacht. Das **Kausalprinzip** des physikalischen Determini-

nismus geht davon aus, „... dass jedes Ereignis eine Ursache hat“ (Keil, 2009, S. 133). Innerhalb der Naturwissenschaften wurden Kausalgesetze generiert, wobei stets die Wirkung der Ursache folgt (vgl. Gessmann, 2009). Diese Naturgesetze sehen vor, dass unter gleichen Bedingungen gleiche Vorgänge ablaufen und lehnen somit das Prinzip des Anderskönnen ab (vgl. Roth, 2007a). Nach Pauen und Roth (2008) ist der Determinismus nicht mit Vorhersagbarkeit zu verwechseln: „Auch determinierte Ereignisse können prinzipiell unvorhersagbar sein, z. B. weil es nicht möglich ist, die determinierenden Faktoren genau genug zu bestimmen“ (S. 38). In Anlehnung an Gessmann (2009) ist auf wissenschaftlicher Ebene umstritten, „inwieweit die moderne Naturwissenschaft einen Determinismus unterstellt oder aber mit einzelnen Forschungsergebnissen bereits dessen Unhaltbarkeit nachgewiesen hat“ (S. 161). Unabhängig von einer entsprechenden Antwort drängt sich die ebenfalls umstrittene Frage auf, welche Folgen der Determinismus für den Begriff der Willensfreiheit hat. Nach Walter (1998) wäre die Physik die Wissenschaft, die den Determinismus beweisen könnte, was sie aber noch nicht vermag. Keil (2009) weist darauf hin, dass gegenwärtig auch innerhalb der Determinismusannahme grosse Differenzen bestehen. Alternativ zu einem physikalischen Determinismus besteht ein logischer Determinismus, gemäss welchem die Zukunft dadurch feststeht, dass Aussagen über zukünftige Ereignisse bereits gegenwärtig einen Wahrheitswert aufweisen. Innerhalb des theologischen Determinismus wird an Vorbestimmung durch Gottesmacht oder das Schicksal geglaubt. Des Weiteren vertritt der Ansatz des psychologischen Determinismus die „Auffassung, dass Entscheidungen und Handlungen durch gegenwärtige Motive und den Charakter der Person festgelegt sind“ (Keil, 2009, S. 135). Wenn im Weiteren von Determinismus gesprochen wird, ist der naturwissenschaftliche Ansatz gemeint.

Im Gegensatz dazu geht der **Indeterminismus** davon aus, dass sich alles Geschehen zufällig ereignet und nicht oder nur bedingt durch Kausalität im Sinne der Naturgesetze festgelegt ist (vgl. Brockhaus, 2004). Diese Ausgangslage stellt eine Diskussion über Willensfreiheit jedoch vor eine grosse Herausforderung (vgl. Goschke, 2008; Keil, 2007; Walter, 1998). Nach Walde (2001a) macht ein Nachdenken über Willensfreiheit nur Sinn vor der Annahme, dass sich bewusste mentale Zustände auf den Körper auswirken können. Wenn alles zufällig sein soll, würde dies auch auf menschliches Handeln zutreffen und der Willensbegriff würde hinfällig. „Die kausale Relevanz des Mentalen im Bereich des Physikalischen ist ... eine *notwendige* Bedingung der Willensfreiheit“ (ebd., S. 41). Deshalb bestehen gemäss Walter (1998) Versuche, Willensfreiheit mit dem deterministischen Gedanken zu vereinbaren. Dies mutet nach Ansicht des Autors paradox an: „Folglich gäbe es indeterministische Deterministen!“ (S. 69). Vorgeschlagen wird, dass der Determinismus und der Indeterminismus naturphilosophischen Fragen vorenthalten sein sollen. Die anschliessend dargestellten Begriffe des Inkompatibilismus und des Kompatibilismus mögen hingegen für die Frage der Willensfreiheit reserviert sein (vgl. ebd.).

4.4 Inkompatibilismus und Kompatibilismus

In Anlehnung an Keil (2007) werden in der gegenwärtigen Philosophie innerhalb der Problematik um Willensfreiheit zwei Teilprobleme diskutiert: „Das *traditionelle Problem* lässt sich durch die Frage 'Freiheit oder Determinismus?' ausdrücken. Dagegen betrifft das *Vereinbarkeitsproblem* die Frage, ob Freiheit und Determiniertheit einander ausschliessen oder nicht. Dass sie es tun, ist eine stillschweigende Voraussetzung des traditionellen Freiheitsproblems“ (S. 7). In Bezug auf das **Vereinbarkeitsproblem** bestehen zwei Grundansätze (vgl. Goschke, 2008; Keil, 2007; Walter, 1998).

Der **Inkompatibilismus** hält nach Keil (2007) eine kausal determinierte Weltanschauung für unvereinbar, also inkompatibel, mit einem freien Willen. Im Gegensatz dazu erachtet der **Kompatibilismus** eine Vereinbarkeit von Willensfreiheit und Determinismus für möglich (vgl. ebd.).

Abbildung 8: Ansätze mit Bezugnahme auf die Vereinbarkeit von Willensfreiheit und Determinismus, sinngemäss dargestellt nach Goschke (2008)

Der Inkompatibilismus und der Kompatibilismus können vor deterministischer oder indeterministischer Grundauffassung auftreten, jedoch mit anderer Begründung (vgl. Keil, 2007; Walde, 2006b). Es ergeben sich drei zentrale Positionen (vgl. Keil, 2007; Walter, 1998).

	<i>Determinismus</i>	<i>Indeterminismus</i>
<i>Willensfreiheit</i>	Kompatibilismus: weicher Determinismus	Inkompatibilismus: Libertarismus
<i>keine Willensfreiheit</i>	Inkompatibilismus: harter Determinismus	

Abbildung 9: Positionen im Vereinbarkeitsproblem, sinngemäss dargestellt nach Keil (2007) und Walter (1998)

Eine allgemein akzeptierte Bezeichnung für einen Indeterminismus ohne Willensfreiheit gibt es nicht (vgl. Walter, 1998). Es bestehen weitere weniger prominent vertretene Denkansätze (vgl. Keil, 2009). Innerhalb des **Inkompatibilismus** glaubt Walde (2006b) zwei Positionen zu erkennen: Die einen halten an einem deterministischen Weltbild fest und behaupten, dass es Willensfreiheit unter diesen Voraussetzungen nicht geben kann. Diese Ansicht ist vor allem in naturwissenschaftlich orientierten Bereichen, wie der Neurobiologie, verbreitet (vgl. ebd.) und kann als **harter Determinismus** bezeichnet werden (vgl. Keil, 2007; Walter, 1998). Als eine zweite Form besteht ein Inkompatibilismus mit indeterministischer Anschauung, der als **Libertarismus** bezeichnet wird (vgl. Walde, 2006b; Walter, 1998). Nach libertarischer Auffassung liegt Willensfreiheit vor, wenn man unter gleichen Bedingungen auch anders hätte entscheiden können (vgl. Goschke, 2008). Ein solches Freiheitsverständnis ist nicht mit dem Kausalprinzip des Determinismus vereinbar (vgl. Seidel, 2009). So lehnt der Ansatz ein deterministisches Weltbild ab, orientiert sich am Indeterminismus und geht von Willensfreiheit aus (vgl. Keil, 2009).

Der **Kompatibilismus** stellt nach Goschke (2008) einen Versuch dar, das Vereinbarkeitsproblem zu lösen. Kompatibilisten legen die Begriffe Handlungs- und Willensfreiheit denn auch alternativ aus (vgl. Keil, 2007). Innerhalb dieses Konzepts bestehen nach Keil (2009) wiederum zwei verschiedene Ausrichtungen: Der deterministische Kompatibilismus hält den Determinismus für wahr. Agnostische Kompatibilisten erachten die Frage der Determiniertheit für unwichtig (vgl. ebd.). Wird im Folgenden von Kompatibilismus gesprochen, ist die deterministische Form gemeint. „Kompatibilismus ist die Lehre, dass Freiheit und Determinismus miteinander vereinbar sind“ (Keil, 2007, S. 50). Es kann von einem **weichen Determinis-**

mus gesprochen werden. Freiheit wird verstanden als „... ungehinderte Ausübung der Fähigkeit ... zu tun, was man will“ (Keil, 2007, S. 50). Dies scheint auf den ersten Blick eher Handlungs- als Willensfreiheit zu beschreiben. Keil (2007) hält denn auch fest: „In der Tat sagen viele Kompatibilisten ausdrücklich, dass allein unsere Handlungen frei genannt werden können, nicht hingegen der Wille“ (S. 50). Da Tun aber in Abhängigkeit vom Willen verstanden wird, ist auch von Willensfreiheit oder Entscheidungsfreiheit die Rede. Eine freie Handlung hat nur vom Willen des Akteurs abzuhängen (vgl. Keil, 2007). Walter (1998) spricht deshalb von der „These, dass es eine hinreichend starke Version der Willensfreiheit gibt, die mit dem Determinismus vereinbar ist“ (S. 68). Kompatibilistisch verstandene Willensfreiheit ist mit dem deterministischen Gedanken vereinbar, weil sie als Selbstdetermination durch Motive, Wünsche und Ziele des Handelnden definiert wird (vgl. Goschke, 2008). Keil (2007) stellt fest, dass in der Philosophie der Gegenwart häufig kompatibilistische Lösungsansätze diskutiert werden. Sei es, weil ein Urteil darüber, ob der Determinismus wahr ist, letztlich nicht von Philosophen gefällt werden könnte oder weil kompatibilistische Auffassungen auch ungeachtet eines solchen Nachweises weiterhin bestehen könnten (vgl. ebd.).

Zusammenfassend und im Sinne eines Überblicks werden an dieser Stelle die bereits erwähnten Begriffsverständnisse von Willens- und Handlungsfreiheit wieder aufgegriffen und den Konzepten Inkompatibilismus und Kompatibilismus zugeordnet. Die Kriterien Autonomie, Urheberschaft und das Prinzip des Anderskönnens beschreiben eine starke Art von Freiheit (vgl. Herrmann, 2009; Walter, 2004). Das Prinzip des Anderskönnens schliesst einen Determinismus aus und ist nur vor einer indeterministischen Anschauung realisierbar (vgl. Seidel, 2009).

Kompatibilistische Positionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie das Prinzip des Anderskönnens vernachlässigen und nur die minimalen Rahmenbedingungen für Freiheit 'von etwas' berücksichtigen (vgl. Roth, 2007a; Walter, 2004). Für kompatibilistische Ansätze gelten deshalb Selbstbestimmtheit (oder Autonomie) und Urheberschaft als Minimalbedingungen für Freiheit (vgl. Pauen & Roth, 2008). Des Weiteren bestehen kompatibilistische Ansätze, die ein Handeln aus Gründen als frei erachten (vgl. Giesinger, 2010; König, 2009; Langer, 2009; Sturma, 2006b).

5. Die Neurowissenschaften

„Aufgabe der Neurowissenschaften ist es, Verhaltensweisen anhand von Gehirnaktivitäten zu erklären“ (Kandel, Schwartz & Jessell, 1996, S. 6). Wird die Psychologie mit Verhaltensforschung umschrieben, so entspricht den Neurowissenschaften die Hirnforschung (vgl. ebd.). Diese befasst sich „... mit dem Aufbau des Gehirn und seiner Funktionsweise“ (Cechura, 2009, S. 11). Die Begriffe Hirnforschung und Neurowissenschaften werden in dieser Arbeit in gleicher Bedeutung verwendet. „Die grösste Herausforderung der Neurowissenschaften besteht darin, zu verstehen, wie das Gehirn die bemerkenswerte Individualität hervorbringt, die für menschliches Verhalten typisch ist“ (Kandel et al., 1996, S. 3). Nach König (2009) untersuchen sowohl die Neurowissenschaften als auch Geisteswissenschaften wie Psychologie oder Philosophie Funktionen wie Denken oder Lernen. In den genannten geisteswissenschaftlichen Bereichen geschieht dies aus einer subjektiven oder personalen Perspektive. Die Neurowissenschaft hingegen erforscht diese aus einer Aussensicht (vgl. ebd.). Sturma (2006a) erkennt genau in dieser unterschiedlichen Perspektive eine Schwierigkeit für die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Aus Sicht des Autors meinen Philosophie und Neurowissenschaften vordergründig sich mit demselben Thema zu beschäftigen. „Tatsächlich haben sie aber verschiedene Aspekte menschlichen Bewusstseins im Blick“ (ebd., S. 10). Für

die Philosophie, die sich lange ausschliesslich auf die eigenen Problemstellungen fixierte ohne Aussenperspektiven zu berücksichtigen, stellt die neurowissenschaftliche Entwicklung aber eine herausfordernde Chance dar, sich selbst weiterzuentwickeln (vgl. Sturma, 2006a).

5.1 Die Entwicklung neurowissenschaftlicher Forschung

Nach Breidbach (2001) haben Neurowissenschaften im eigentlichen Sinne ihren Anfang um 1800. Zwar beschäftigte man sich auch schon davor mit dem Gehirn, im Zentrum stand dabei aber die Suche nach dem Ort der Seele (vgl. ebd.). Historisch gesehen bestanden somit, angelehnt an Walter (1998), seit der Antike Vorläufer einer Neurophilosophie, die stets eng einhergingen mit der Debatte um das Leib-Seele Problem, insbesondere mit materialistischen Ansätzen. Einen vorläufigen Todesstoss erhielt die Neurophilosophie im Zeitalter der Aufklärung gegen Ende des 18. Jahrhunderts durch Vertreter wie Kant: Die Philosophie wurde als Sache der Vernunft angesehen, die keinerlei empirische Erforschung zulässt (vgl. ebd.). Mit den Anfängen der eigentlichen Hirnforschung um 1800 interessierte nun nach Breidbach (2001) nicht mehr nur, ob kognitive Prozesse ablaufen, sondern vielmehr wie diese gestaltet sind. Die Struktur des Nervengewebes wurde erstmals genauer untersucht (vgl. ebd.). Es entwickelte sich eine Neuropsychologie, die Zusammenhänge zwischen Verhalten und Gehirn erforschte (vgl. Goldenberg, 2007). Gemäss Breidbach (2001) liessen sich bereits nach 1900 Hirnregionen darstellen, eine Funktion konnte ihnen aber noch nicht zugewiesen werden (vgl. ebd.). Die Neuropsychologie erlebte gemäss Walter (1998) Ende des 19. Jahrhunderts einen ersten Höhepunkt dank Erkenntnissen in Bezug auf Zusammenhänge zwischen Hirnschädigung und Funktion, verlor aber danach an Bedeutung. Die Philosophie trat seit Kants aufklärerischer Theorien nicht mehr mit den Neurowissenschaften in Verbindung und entwickelte sich parallel dazu. Erst mit der Etablierung der Identitätstheorie (s. Kap. 2.4.2) wurde das Gehirn wieder Gegenstand philosophischer Interessen (vgl. ebd.).

5.2 Die Kognitive Neurowissenschaft

Anfangs der 1940er Jahre war es gemäss Breidbach (2001) möglich, jede einzelne Nervenzelle darzustellen. In den darauffolgenden Siebzigerjahren wurde die Neuropsychologie, deren Interesse nach wie vor Hirnschädigungen galt, von der aus Amerika kommenden 'kognitiven Wende' nachhaltig beeinflusst. Die Annahme, dass auch nicht beobachtbare psychische Prozesse empirisch erforscht werden können, war revolutionär. Es wurden fortan auch psychische Funktionen in gesunden Gehirnen untersucht (vgl. ebd.). Während die Neuropsychologie gemäss Oeser (2006) früher auf operative Methoden angewiesen war, konnte sie nun invasive einsetzen (vgl. ebd.). Mit der Elektronenmikroskopie wurden Aussagen über die Funktionalität einzelner Nervenzellen möglich (vgl. Breidbach, 2001). Nach Schmitt (2008) kann seit 1972 das Gewebe mittels Röntgenstrahlen durchleuchtet werden. Dabei lässt die Beschaffenheit des Gewebes nicht überall gleich viele Strahlen durch, welche in Bilder umgewandelt werden (vgl. ebd.) In Anlehnung an Müsseler (2008) können Hirnprozesse mittels unterschiedlicher bildgebender Verfahren untersucht werden. Eine Methode arbeitet mit radioaktiven Markersubstanzen im Blut, die Magnetresonanztomographie mit der Erfassung magnetischer Felder. Ein weiteres Verfahren ist Magnetenzephalographie, welche die magnetischen Felder misst, die durch die elektrischen Ströme im Gehirn erzeugt werden (vgl. ebd.). Dank dieser technologischen Fortschritte hat sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine kognitive Neurowissenschaft etabliert (vgl. Breidbach, 2001). Im Gegensatz zu früher lassen sich dadurch nicht nur

Aussagen über den Ort, sondern auch über an den Prozessen beteiligte Gehirnareale und schliesslich über den Ablauf mentaler Phänomene gewinnen (vgl. Oeser, 2006). Die Funktionsstruktur des Nervengewebes ist aber auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch keineswegs definitiv geklärt (vgl. Breidbach, 2001), und zu beachten ist auch: „Der Gewinn an Vergleichbarkeit geht natürlich mit einem Verlust an individuellen Merkmalen einher, die bei der Auswertung der meisten bildgebenden Untersuchungen verlorengehen. Dabei ist das Gehirn einzigartig“ (Schleim, 2011, S. 162).

Die Begrifflichkeiten sind nach Breidbach (2001) nicht einheitlich geklärt, oft wird von kognitiver Neurowissenschaft oder kognitiver Neuropsychologie gesprochen. Cechura (2008) verwendet die Begriffe kognitive Hirnforschung oder kognitive Neurobiologie. Unabhängig von der Bezeichnung gilt: „Die kognitive Neurowissenschaft entwickelt Methoden, die uns in die Lage versetzen, die neuronale Grundlage von Kognition zu verstehen“ (Anderson, 2007, S. 18). Innerhalb der Psychologie entstand in den 1970er Jahren der 'kognitiven Wende' eine kognitive Psychologie. Beide Wissenschaftszweige können nach Meinung Andersons (2007) voneinander profitieren: „Neurowissenschaftliche Daten können benutzt werden, um zwischen alternativen Informationsverarbeitungsmodellen zu unterscheiden, und Modelle der Informationsverarbeitung können benutzt werden, um neurowissenschaftliche Daten zu strukturieren“ (S. 17). Gasser (2008) sieht die Etablierung der kognitiven Neurowissenschaft einhergehend mit einem konstruktivistischen Verständnis von Lehren und Lernen (s. Einleitung), das sich auf neuropsychologische Befunde stützt. Am Anfang des 21. Jahrhunderts ist nach Hartmann (2005) auch eine Tendenz zur Berücksichtigung emotionaler Aspekte festzustellen. Bemerkenswert ist, dass diese Entwicklung von den Neurowissenschaften ausgeht (vgl. ebd.).

5.3 Die Neurophilosophie

„Das Verhältnis von Philosophie und Neurowissenschaften ist massgeblich durch den Umgang mit dem psychophysischen Problem bestimmt“ (Sturma, 2006a, S. 8). Der Autor erkennt in der gegenwärtigen Entwicklung eine Tendenz, die Neurowissenschaften bei der Klärung der Bewusstseinsfrage als vorrangig zu betrachten, der sich auch philosophische Positionen angeschlossen haben. Sturma (2006a) beurteilt es kritisch, dass unter der Bezeichnung Neurophilosophie ein gemeinsames Bestreben besteht, die Philosophie des Geistes an die Neurowissenschaften anzugleichen. Oeser (2006) dagegen begrüsst diese Entwicklung und sieht erstmals eine konkrete Verbindung zwischen der philosophischen und der neurowissenschaftlichen Beschreibungsebene bestehen, welche der Bezeichnung Neurophilosophie gerecht wird. Walter (1998) umschreibt die gegenwärtige Neurophilosophie als Wissenschaft, die neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit Fragen der analytischen Philosophie verbindet. Wie andere interdisziplinäre Bereiche ist die Neurophilosophie als Versuch einer Annäherung zu verstehen und ist mit dem Wunsch verbunden, eine integrative Wissenschaft zu entwickeln. Es besteht eine Vielzahl an verwandten Bindestrichdisziplinen, von der Neurobiologie über die Neuropsychologie bis hin zur Neurodidaktik. Dies mag insofern nicht erstaunen, als die Neurowissenschaften gegenwärtig einen der bedeutendsten Forschungsbereiche darstellen (vgl. ebd.). Nach Einschätzung Oesers (2006) gelingt dieser aktuellen Neurophilosophie das Aufzeigen systematischer Zusammenhänge jedoch erst ansatzweise. Die gegenwärtige Diskussion um Willensfreiheit sieht der Autor immer noch durch Kompetenzkonflikte zwischen einer geisteswissenschaftlichen und einer neurowissenschaftlichen Kultur gekennzeichnet. Ziel einer Neurophilosophie muss aber die Abschwächung dieser Kompetenzkonflikte sein. Oeser (2006) möchte die Neuro-

wissenschaften als eigene Disziplin verstanden wissen, „... die eine direkte Verbindung zwischen philosophischen Problemstellungen und der Hirnforschung wieder herzustellen versucht und gerade nicht der empirischen Psychologie als Brückendisziplin bedarf“ (Oeser, 2006, S. 14). Andernfalls drohe eine Rückkehr ins 19. Jahrhundert, als die Psychologie als Grundlage aller Philosophie galt (vgl. ebd.). Nach Walter (1998) besteht das Ziel einer Neurophilosophie der Willensfreiheit darin, „... herauszufinden, inwieweit das traditionelle libertarische Konzept der Willensfreiheit verändert werden muss, damit es mit unserem Wissen über das Gehirn verträglich ist“ (S. 103). Innerhalb des neurophilosophischen Ansatzes sind gemäss Oeser (2006) denn auch unterschiedliche Auffassungen festzustellen. Diesen gemeinsam ist ihre Grundannahme, dass philosophische Probleme im alltäglichen Leben entstehen und nicht alleine durch die Philosophie zu lösen sind (vgl. ebd.). Sturma (2006a) erachtet die neurowissenschaftliche Herausforderung auch als eine wichtige Anregung für die Philosophie. Als problematischer, wie der von Oeser (2006) erwähnte Alleingang der Philosophie, schätzt der Autor jedoch den Selbstanspruch der Neurowissenschaften ein, Antworten auf philosophische Fragen zu haben: „Als problematisch gelten weniger die experimentellen Ansätze der Neurowissenschaften, als die damit einhergehenden ... *philosophischen* Konsequenzen, die daraus abgeleitet werden“ (ebd., S. 11). Die Bezeichnung Neurophilosophie scheint erst vereinzelt, sowie in leicht unterschiedlicher Bedeutung Verwendung zu finden und mit starker Bewertung behaftet zu sein (vgl. Oeser, 2006; Sturma, 2006a). Im Weiteren wird der Begriff deshalb mit Zurückhaltung gebraucht und es wird auf allgemeinere Umschreibungen wie 'neurowissenschaftlich orientiert' ausgewichen.

5.4 Einführung in die Anatomie des Gehirns

Die folgende Einführung in die Anatomie des menschlichen Gehirns ist bewusst kurz gehalten und kann einem besseren Verständnis der im Weiteren dargestellten neurowissenschaftlichen Befunde und Interpretationen dienlich sein. Ausgewählte wichtige Gehirnstrukturen und -bereiche, die in Zusammenhang mit Bewusstsein und Handlungssteuerung eine Rolle spielen, werden benannt und ihre Funktionen stark vereinfacht beschrieben.

Das Gehirn ist, neben der Steuerung der organischen Funktionen, für die Verhaltenssteuerung verantwortlich und fähig, sich aufgrund von Umwelteinflüssen zu verändern (vgl. Winkel et al., 2006). Seine Entwicklung wird durch genetische Voraussetzungen und Erfahrungen während der gesamten Lebenszeit beeinflusst (vgl. Schmitt, 2008). Es besteht nach Gasser (2008) aus zwei Hemisphären, einer linken und einer rechten Hirnhälfte, die zusammenarbeiten. Die rechte Hemisphäre steuert die linke Körperhälfte und umgekehrt. Sprachliche Informationen werden von der linken Hirnhälfte verarbeitet. Diese Seitenspezialisierung wird Lateralisierung genannt. Es besteht jedoch eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Hemisphären und die Verarbeitungsprozesse sind integrativer Art (vgl. ebd.). Nach Gegenfurtner (2003) setzt sich das Gehirn makroskopisch gesehen aus dem Hirnstamm und der Grosshirnrinde zusammen, dem Kortex. Dieser ist stark gefaltet, sieht einer Baumrinne ähnlich und umfasst den Hirnstamm. Vereinfacht gesagt werden unsere bewussten Erfahrungen und Handlungen von ihm gesteuert (vgl. ebd.). Gemäss Singer (2007a) unterscheidet sich das Gehirn eines Menschen von dem eines Säugtiers nur durch seine Grösse und die ausdifferenziertere Beschaffenheit des Kortex.

Die folgende Darstellung von Gegenfurtner (2003) bietet einen Überblick über die grobe Gliederung des Kortex.

Abbildung 10: Die Grosshirnrinde und ihre makroskopische Gliederung (Gegenfurtner, 2003, S. 15)

Nach Winkel et al. (2006) ist der Frontallappen zuständig für höhere kognitive Leistungen wie Denken und Sprechen, für Lernen und Gedächtnis sowie für die Handlungsplanung. Er umfasst nach Gegenfurtner (2003) den grössten Teil des Kortex und ist vorne an der Stirn gelegen. „Dort werden alle Informationen integriert und mit den schon vorhandenen Handlungsplänen und Zielen abgeglichen. Im Frontallappen werden auch alle willentlichen Handlungen geplant“ (ebd., S. 14). Der Weg der im Frontallappen bearbeiteten Informationen führt über den primären motorischen Cortex und weitere Stationen schliesslich zu den Muskeln (vgl. ebd.). Die Steuerungsfunktionen des Frontallappens sind nach Gasser (2008) erst im Erwachsenenalter vollständig ausgebildet.

Das limbische System ist nach Winkel et al. (2006) tiefer gelegen als der Kortex oder Frontallappen. Aus diesem Grund ist er nicht Gegenstand der dargestellten Abbildung. Der Kortex und das limbische System sind beide Teil des Grosshirns (vgl. Gasser, 2008). Innerhalb des limbischen Systems ist die Amygdala gelegen, durch die Emotionen und Motivation generiert und gesteuert werden (vgl. Winkel et al., 2006). Die Amygdala entscheidet gemäss Roth (2001), was wir bewusst wahrnehmen und welche Emotionen das Wahrgenommene bei uns hervorruft. Der für die Selbstregulation von Verhalten zuständige Frontallappen kontrolliert und reguliert wiederum diese Emotionen und Impulse (vgl. Gasser, 2008; Roth, 2001).

Mikroskopisch gesehen besteht das Gehirn gemäss Gasser (2008) aus mehr als 100 Milliarden Nervenzellen, den Neuronen. Gleichzeitig aktivierte Neuronen gehen miteinander Verbindungen ein. Diese heissen Synapsen. Das synaptische System besteht aus vielen Milliarden Verbindungen und ist hoch komplex (vgl. ebd.). Es kann von einem neuronalen Netzwerk gesprochen werden, das sich aus synaptischen Verbindungen zusammensetzt, wobei einzelne Gruppen von Nervenzellen stärker als andere vernetzt sind (vgl. Schmitt, 2008). Diese synaptischen Verbindungen werden nach Winkel et al. (2006) durch Erfahrungen modifiziert: Es wird gelernt (vgl. ebd.). Die durch Lernprozesse hervorgerufenen Veränderungen des neuronalen Netzwerkes werden unter dem Begriff Plastizität beschrieben (vgl. Gasser, 2008). „Generell kann man annehmen, dass die Lernfähigkeit aufgrund der neuronalen Plastizität im frühen Kindesalter am grössten ist, aber bis ins Alter aktivitätsabhängig wirksam ist“ (ebd., S. 29). Nach Schmitt (2008) wird angenommen, dass sich die hochkomplexen Verschaltungen im Gehirn gegenseitig aktivieren oder hemmen. Doch selbst mit neuester Computertechnologie kann die wirkliche Komplexität des Nervensystems erst ansatzweise erfasst werden. Mit Sicherheit kann jedoch gesagt werden, dass alle geistigen Prozesse etwas mit dem Gehirn zu tun haben und dass bestimmte Gehirnregionen für die Steuerung entsprechender Verhaltensfunktionen zuständig sind (vgl. ebd.).

6. Ausgewählte Experimente und Befunde der Hirnforschung

Gemäss Kornhuber und Deecke (2009) untersuchte die Hirnforschung den Menschen bis 1965 als ein passives System. Es wurden Reize verabreicht und die betroffenen Hirnregionen bestimmt. Dies änderte sich mit der Erforschung des Bereitschaftspotentials (vgl. ebd.). Das Mitte der 1980er Jahre veröffentlichte Libet-Experiment zum Willensakt knüpfte an diese Ergebnisse an (vgl. Libet, 2005). Dieses Experiment wird in der Literatur unterschiedlich datiert: Kiefer (2008) nennt das Jahr 1985, bei Roth (2001) hingegen findet sich die Angabe 1983. Mit Sicherheit kann gesagt werden, dass Benjamin Libet in dieser Zeitspanne verschiedene Forschungsergebnisse veröffentlicht hat (vgl. Libet, 2005). Nicht zuletzt dank Libets Forschungserfolgen erlangte die kognitive Neurowissenschaft in diesem Jahrzehnt einen enormen Wissenszuwachs (vgl. Kandel et al., 1996). Libets Befunde zeigten eine Verzögerung des Bewusstseins gegenüber der Gehirnaktivität bei Willkürhandlungen (vgl. Fink, 2006). Zwar stellen auch die Ergebnisse anderer, vorwiegend neuerer Untersuchungen, die subjektiv empfundene Reihenfolge, dass im Handlungsverlauf die motorische Ausführung auf die bewusste Entscheidung folgt, infrage (vgl. Kiefer, 2008). Doch scheinen die Befunde des Libet-Experiments nach wie vor von Relevanz zu sein, finden sie doch bei vielen Autoren aktueller Publikationen über Willensfreiheit Erwähnung (vgl. Cechura, 2008; Geyer, 2004; Goschke, 2008; Herrmann, Pauen, Min, Busch & Rieder, 2005; Klein, 2009; Pauen & Roth, 2008; Roth, 2001). Auch einige im Weiteren dargestellten Positionen nehmen darauf Bezug. Aus diesem Grund werden die Befunde zum Bereitschaftspotential und das Libet-Experiment zum Willensakt in diesem Kapitel beschrieben.

6.1 Das Bereitschaftspotential

Die Neurologen Hans Helmut Kornhuber und Lüder Deecke veröffentlichten 1965 erste Befunde zum Bereitschaftspotential, welches handlungsvorbereitend, also vor einer willentlichen Bewegung, auftritt (vgl. Kornhuber & Deecke, 2009). Das Bereitschaftspotential ist unbewusst, aber experimentell nachweisbare neuronale Aktivität (vgl. Pauen, 2004), die oben an der Kopfhaut messbar ist (vgl. Libet, 2004). „Die elektrische Veränderung begann etwa 800 ms oder länger bevor eine Versuchsperson allem Anschein nach eine Willenshandlung vollzog“ (Libet, 2005, S. 160). Pauen und Roth (2008) gehen davon aus, dass die Gehirnaktivität ein bis zwei Sekunden vor der Bewegung einsetzt. Hinsichtlich der Dauer scheinen also unterschiedliche Angaben zu bestehen. Das Bereitschaftspotential, wie es 1965 beschrieben wurde, kann gemäss Pauen (2004) als symmetrisches Bereitschaftspotential bezeichnet werden. Dieses ist nach Pauen und Roth (2008) auf beiden Hirnseiten registrierbar und mehr allgemeiner Art. Im Gegensatz dazu erfolgt die Messung des lateralisierten Bereitschaftspotentials gemäss Pauen (2004) nur auf der Gehirnsseite, die verantwortlich ist für die Steuerung des bewegten Körperteils. Das lateralisierte Potential hängt zeitlich enger mit der Bewegung zusammen als das symmetrische (vgl. ebd.). Es stellt die Gehirnaktivität dar, welche die Bewegung spezifisch vorbereitet (vgl. Pauen & Roth, 2008). Aufgrund verschiedener Nachfolgeexperimente kann davon ausgegangen werden, dass das lateralisierte Bereitschaftspotential in Abhängigkeit von der betreffenden Hand, der Zeit und der Energie der geplanten Bewegung variiert (vgl. Hommel, 2008). Gemäss Zwitserlood und Bölte (2008) tritt es auch auf, wenn die Bewegung nur absichtsvoll gedacht wird. Die Autoren sprechen von der „... Methode des lateralisierten Bereitschaftspotentials ... mit der man die Vorbereitung einer motorischen Antwort (Knopfdruck) an den elektrischen Signalen des Gehirns 'ablesen' kann, auch wenn diese Antwort gar nicht ausgeführt wird“ (ebd., S. 491).

6.2 Die Libet-Experimente

Benjamin Libet, geboren 1916, erlangte gemäss Kosslyn (2005) vor allem Berühmtheit durch seine Befunde zu den zeitlichen Zusammenhängen zwischen Gehirnaktivität und bewusster subjektiver Erfahrung. Diesen schreibt die Autorin sogar Folgen für das Problem der Willensfreiheit zu (vgl. ebd.). Auf das klassische Libet-Experiment zum Willensakt wird in der Literatur in Zusammenhang mit der Frage der Willensfreiheit denn auch am häufigsten Bezug genommen (vgl. Klein, 2009). Im Folgenden werden jedoch auch frühe Versuche Libets dargelegt, die das bekannte Experiment in gewissen Sinne vorbereiteten (vgl. Libet, 2005). Die Beschreibung erfolgt bewusst in enger Anlehnung an die Sicht des Forschers selbst. Die experimentelle Anlage wird in stark vereinfachter Form präsentiert. Interpretationen der Befunde und Folgerungen für die Diskussion über Willensfreiheit werden noch ausgespart.

6.2.1 Forschungsschwerpunkte und -prinzipien

In Anlehnung an Oeser (2006) veröffentlichte Libet bereits 1973 Versuche, in den es um das Verhältnis zwischen bewussten Empfindungen und Gehirnaktivität ging. Ein Jahrzehnt später konzentrierte sich der Wissenschaftler auf die Erforschung des Bereitschaftspotentials bei spontanen und vorausgeplanten Handlungen und veröffentlichte auch sein klassisches Experiment zum Willensakt (vgl. ebd.). Die Erfahrungen und Befunde der frühen Experimente sind von Relevanz, weil sie zur Entwicklung der Versuchsanordnung des klassischen Experiments beitrugen (vgl. Libet, 2005). In seinem Werk 'Mind Time' (Libet, 2005) beschreibt der Wissenschaftler aus der Selbstsicht die Entwicklung seines Forschungsprozesses. Er schildert, wie sich auf eine gefundene Antwort auf eine Forschungsfrage stets eine neue, weiterführende Fragestellung aufdrängte (vgl. ebd.). Die folgende Darstellung über grundlegende Forschungsprinzipien ist ausschliesslich daran angelehnt.

Libet (2005) selbst sieht in seiner Forschungsabsicht im Grunde eine experimentelle Herangehensweise an das Leib-Seele-Problem. Dieser Zugang unterschied sich von den meisten anderen Vorschlägen zu dieser Thematik. Der Wissenschaftler formuliert zwei grundlegende Prinzipien für die Erforschung der Beziehung zwischen dem Gehirn und der bewussten subjektiven Erfahrung. Ein erstes Prinzip besagt, dass die subjektive Erfahrung mittels introspektivem Bericht zu untersuchen ist. Aus einer Handlung allein ist nicht auf Bewusstsein zu schliessen, da auch komplexe Handlungen unbewusst ablaufen können. Introspektivische Berichte müssen nicht durch Verbalisierung, sondern können auch nicht-sprachlich erfolgen durch „... Drücken einer entsprechenden Taste, um anzuzeigen, ob eine Empfindung subjektiv gefühlt wurde“ (Libet, 2005, S. 31). Introspektivische Berichte sind für die Erforschung des Bewusstseins wie andere Arten objektiver Daten zu verwenden. Doch gilt: „Man muss sogar sorgfältig zwischen der Fähigkeit zur Detektion eines Signals und der Tatsache, sich eines Signals bewusst zu sein, unterscheiden“ (Libet, 2005, S. 37). Aus den Ausführungen Libets (2005) ist abzuleiten, dass unter dem Begriff Detektion im genannten Zusammenhang ein Wahrnehmen eines Signals aufgrund des Unterschieds zwischen zwei unterschiedlichen Frequenzen taktile Vibration zu verstehen ist. „Eine Detektion, die zu einer bestimmten Reaktion führt, kann unbewusst stattfinden, ohne jegliches Bewusstsein des Signals“ (Libet, 2005, S. 58).

Libet (2005) nennt als ein zweites Forschungsprinzip die Annahme, dass das Verhältnis zwischen psychischer und physischer Komponente nicht vorhergesagt werden kann. Eine Antwort auf das Leib-Seele-Problem lässt sich erst durch einen experimentellen Ansatz, der introspektivische Berichte miteinbezieht, finden.

Die beiden sind gewiss miteinander *verknüpft*, aber die Beziehung zwischen ihnen kann nur durch gleichzeitige Beobachtungen der beiden Phänomene entdeckt werden. Die Beziehung kann nicht *a priori* vorhergesagt werden. *Keines der beiden Phänomene ist auf das andere reduzierbar oder durch das andere beschreibbar.* (Libet, 2005, S. 39)

Nach Libet (2005) ist davon auszugehen, dass die eigene Bewusstheit hinsichtlich der Art der Empfindung der Bewusstheit einer anderen Person gleicht, nicht aber bezüglich deren Inhalte. Der Wissenschaftler begründet dies anhand des 'Inverted Spectrum Argument' (s. Kap. 7.5). Libet (2005) sieht ein Ziel seiner Arbeit in einem Nachweis dafür, dass Bewusstsein an sich ein Ereignis ist, das zwingend mit bestimmter Gehirnaktivität einher geht.

6.2.2 Frühe Versuche zu Bewusstsein und Bereitschaftspotential

Auch die nachfolgende Erörterung zu frühen Versuchen Libets ist an das Werk 'Mind Time' (Libet, 2005) angelehnt. Ausnahmen bilden lediglich zwei kurze, deklarierte Anmerkungen am Schluss. Libet (2005) gewann aufgrund eines Experiments die Erkenntnis, dass die Wahrnehmung von Empfindungen auf die Haut und nicht auf das Gehirn bezogen erfolgt. In Ableitung daraus entstand die Forschungsabsicht, den Zusammenhang von Gehirnaktivität und sensorischem Bewusstsein durch Reizung des Gehirns selbst zu untersuchen. Es wurden in der Folge alle Arten von verschiedenen Reizen durch Stromstöße auf den Kortex ausgeübt. Zunächst konzentrierte sich der Forscher dann auf die Erforschung von gerade an der Bewusstseinschwelle auftretenden Empfindungen. Seine weiterführende Strategie bestand in einer Fokussierung auf Veränderungen von Gehirnaktivitäten, die an der Bewusstseinschwelle stattfinden. Um eine Empfindung direkt über der Bewusstseinschwelle auszulösen, waren Reizimpulse von einer halben Sekunde Dauer notwendig – nach Beurteilung Libets (2005) eine erstaunlich lange Dauer. Im Weiteren wurde untersucht, ob diese Verzögerung des Bewusstseins auch für normale Inputs über die Haut Gültigkeit hat.

Es zeigte sich, dass bereits ein schwacher Reiz auf der Haut eine bewusste Empfindung auslösen kann. Dies stand in Widerspruch zum Ergebnis auf Ebene Gehirn mit den überraschend langen 0.5 Sekunden für die Reizdauer. Es drängte sich die Frage auf: „Führt der einzelne Hautimpuls zu Aktivierungen im Gehirn, die etwa 0,5 sec andauern müssen, damit dieser Impuls eine bewusste Empfindung auslösen kann?“ (Libet, 2005, S. 73). Die im Zitat formulierte Hypothese konnte der Forscher schliesslich als gültige These verifizieren. Es war also ein Fehlschluss, dass der Reiz eine halbe Sekunde andauern musste. Vielmehr reagierte das Bewusstsein erst mit einer Verzögerung von 0.5 Sekunden auf die Gehirnaktivität. Libet (2005) bilanziert: „In der Tat hätten wir den Zeitfaktor für die Entstehung von Bewusstsein nicht entdecken können, wenn wir darauf beschränkt gewesen wären, den ... Input über die Haut zu untersuchen statt den direkten Input innerhalb des Schädels“ (S. 72). Im Anschluss an diesen Befund galt das Interesse der Frage, wie diese während einer halben Sekunde andauernde Gehirnaktivität zum Bewusstsein führt. Libet (2005) formuliert zur Erklärung der festgestellten Zeitdauer den Vorschlag, dass die Dauer wiederholter Aktivität bestimmter Neuronen einen bestimmten Wert erreichen muss, damit Bewusstsein

erlangt wird: „Die erforderliche Dauer wäre der 'neuronale Code' für die Entstehung von Bewusstsein“ (Libet, 2005, S. 85). Dies hält der Wissenschaftler für einen möglichen Mechanismus, der jedoch nicht als bewiesen gelten darf (vgl. ebd.). Nach den Versuchen zu bewussten Empfindungen interessierte gemäss Libet (2005), ob und in wie weit der Befund auf Handlungssituationen übertragen werden kann. Dabei stand zunächst die Betrachtung des Bereitschaftspotentials im Zentrum (s. Kap. 6.1). Es wurden Messungen bei spontanen Handlungen durchgeführt und bei solchen, deren Umsetzungszeitpunkt die Versuchspersonen vorausgeplant hatten. Für das Bereitschaftspotential bei vorausgeplanten Handlungen wurden 800 – 1000 ms ermittelt, also ein ähnlicher Wert, wie der bereits von Kornhuber und Deecke gemessene. Bestand keine Vorausplanung des Handlungszeitpunkts, begann die Gehirnaktivität nur 550 ms vor der Bewegungsausführung (vgl. Libet, 2005). Das bei spontanen Handlungen gemessene Bereitschaftspotential entsprach gemäss Oeser (2006) also der Verzögerung des Bewusstseins, die bei den früheren Reiz-Empfindungs-Experimenten gemessen worden war. Pauen und Roth (2008) merken an, dass die erhaltenen Messangaben als ungefähre Mittelwerte zu verstehen sind und sich genaugenommen auf das symmetrische Bereitschaftspotential beziehen.

6.2.3 Das klassische Experiment zum Willensakt

Angelehnt an Libet (2005) blieb bei den Versuchen zum Bereitschaftspotential von Kornhuber und Deecke die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Bereitschaftspotential und Handlungswille noch unberücksichtigt. Diesem Verhältnis galt Libets Forschungsinteresse. Waren das Bereitschaftspotential bei vorausgeplanten und spontanen Handlungen geklärt, interessierte nun vor allem der Zeitpunkt des bewussten Wunsches eine Handlung auszuführen, also der Willensakt (vgl. ebd.). Ferner ging es nach Libet (2004) darum, eine Antwort darauf zu erhalten, wie frei dieser Wille sein kann, wobei die Operationalisierung des Begriff der Willensfreiheit weitgehend einem allgemein verbreiteten Begriffsverständnis entsprach:

Erstens sollte es keine äussere Kontrolle oder Hinweisreize geben Zweitens sollte die Versuchsperson das Gefühl haben, dass sie die Handlung aus eigener Initiative tun wollte und dass sie einen Einfluss auf die Handlung, auf den Handlungszeitpunkt und darauf haben kann, ob sie überhaupt handelt. (Libet, 2004, S. 269)

Der im Folgenden beschriebene Versuch Libets wird in der Literatur als klassisches Libet-Experiment bezeichnet und oft beschrieben (vgl. Gasser, 2008; Goschke, 2008). Im weiteren Verlauf dieser Arbeit ist immer dieses Experiment gemeint, wenn auf einen Versuch Libets Bezug genommen wird. Ein Vergleich der verschiedenen Schilderungen der Versuchsanordnung lässt leichte Abweichungen beziehungsweise unterschiedliche Deutungen erkennen. Gemäss Goschke (2008) und Oeser (2006) wurden die Probanden dazu aufgefordert, einen Finger zu krümmen. Bei Libet (2005) und Cechura (2008) findet sich die Information, dass die Versuchsperson eine Handbewegung ausführen musste.

Sie wurde gebeten eine freie Willenshandlung zu vollziehen, eine einfache, aber plötzliche Bewegung des Handgelenks, und zwar zu einem beliebigen Zeitpunkt. Sie wurde gebeten nicht im Voraus zu planen, wann sie handeln würden; sie sollte vielmehr die Handlung 'von sich aus' erscheinen lassen. Das würde uns gestatten, den Prozess der Handlungsplanung von dem Prozess für einen freien spontanen Willen, 'jetzt zu handeln', zu unterscheiden. (Libet, 2005, S. 162-163)

Nach Goschke (2008) und Oeser (2006) beobachteten die Probanden gleichzeitig ein Zifferblatt mit einem rotierenden Punkt. Sie mussten berichten, wo sich der Punkt zum Zeitpunkt ihrer bewussten Handlungsabsicht befunden hatte. Präziser interessierte gemäss Libet (2004), wann sie den ersten bewussten Drang zu handeln verspürten. Angelehnt an Roth (2001) ist anzunehmen, dass die Messung des konkreten Handlungszeitpunkts durch Drücken einer Taste, einhergehend mit der bereits erwähnten Krümmung des Fingers, erfolgte. Parallel dazu wurde das Bereitschaftspotential ermittelt (vgl. Goschke, 2008).

Die insgesamt neun Probanden wurden gemäss Libet (2004) je einer Versuchsreihe von 40 Reizimpulsen unterzogen. Anschliessend wurde der Durchschnittswert der Daten einer Versuchsreihe errechnet (vgl. ebd.). Nach Libet (2005) konnte nachgewiesen werden, dass der Wille der Gehirnaktivität, also dem Beginn des Bereitschaftspotentials, folgt. Im Durchschnitt begann das Bereitschaftspotential 550 ms zuvor. Welches Gehirnareal das Bereitschaftspotential einleitet und wie dieser Prozess geschieht, konnte jedoch nicht genau geklärt werden. Fest steht, dass dies unbewusst stattfindet (vgl. ebd.). Libet (2004) hält es allerdings für sehr wahrscheinlich, dass die neuronale Aktivität noch früher einsetzt, vermutlich in unbekanntem Arealen, die durch die Messung des Bereitschaftspotentials nicht erfasst werden können. Ein weiterer Befund war, dass die bewusste Handlungsabsicht ungefähr 200 Millisekunden vor der Handlungsausführung auftrat (vgl. Goschke, 2008). Bei Libet (2005) findet sich diese Zeitdauer aufgrund eines Messfehlers auf 150 ms korrigiert. Im Sinne einer Zusammenfassung der zentralen Befunde sei der Forscher selbst zitiert:

Wir fanden kurz gesagt, dass das Gehirn einen einleitenden Prozess durchläuft, der 550 ms vor dem freien Willensakt beginnt; aber das Bewusstsein des Handlungswillens erschien erst 150-200 ms vor der Handlung. Der Willensprozess wird also unbewusst eingeleitet, und zwar etwa 400 ms bevor die Versuchsperson sich ihres Willens oder ihrer Handlungsabsicht bewusst wird. (Libet, 2005, S. 159)

Aus seinen Befunden leitet Libet (2005) eine Abfolge einer Willkürhandlung ab. In Abgrenzung von den im Kapitel 3.4 skizzierten handlungspsychologischen Modellen, stellt diese gewissermassen ein neurowissenschaftlich begründetes Modell dar.

Eine selbst eingeleitete Handlung: Abfolge

Abbildung 11: Diagramm der Abfolge von zerebralen (BPs) und subjektiven Ereignissen (W), die einer selbst eingeleiteten Willenshandlung vorausgehen (Libet, 2005, S. 176)

Libet (2005) erläutert, dass in den letzten 50 ms vor der Handlungsausführung die vom motorischen Kortex gesteuerte Vorbereitung der Muskelaktivierung stattfindet. Ab diesem Zeitpunkt ist der Prozess nicht mehr willentlich beeinflussbar. Es bleibt folglich ein Zeitfenster von 100 ms, in denen der Wille wirksam sein könnte: „Das gestattet ihm möglicherweise, das Endergebnis des Willensprozesses zu

beeinflussen oder zu steuern“ (Libet, 2005, S. 177). Willensfreiheit wäre nach Einschätzung Libets (2004) also nach wie vor denkbar (vgl. Libet, 2004). Jedoch nur unter der Voraussetzung, „... dass der freie Wille, wenn es ihn gibt, eine Willenshandlung nicht einleiten würde“ (Libet, 2005, S. 175).

6.3 Kritik am Libet-Experiment zum Willensakt

Die Aussage Libets (2005), dass die willentliche Steuerung erst nach der Gehirnaktivität einsetzt, entspricht gemäss Fink (2006) nicht dem, was gemeinhin unter Willensfreiheit verstanden wird. In Folge löste diese Interpretation eine heftige und bis heute andauernde Diskussion aus (vgl. Herrmann et al., 2005). Libets Experiment wird dabei oft zitiert und kritisiert (vgl. Gasser, 2008). Seine Befunde werden gemäss Goschke (2008) häufig als Nachweis dafür gedeutet, dass bewusste Absichten keine kausale Rolle bei der Handlungssteuerung spielen, sondern vielmehr eine zeitlich verzögerte Begleiterscheinung unbewusster Gehirnprozesse sind. Goschke (2008) selbst bezweifelt jedoch, dass eine derart weitreichende Schlussfolgerung ihre Berechtigung hat, denn seiner Meinung nach „... wirft Libets Versuchsanordnung – so einfallsreich sie ist – schwerwiegende methodische Probleme auf“ (S. 245). Der Autor ist der Ansicht, dass aus den Befunden nicht gefolgert werden kann, dass bewusste Handlungsabsichten gar keinen Einfluss auf die Einleitung einer Handlung haben. Er begründet dies damit, dass die Versuchspersonen in der Tat die Bewegung nur vornahmen, weil sie zuvor die entsprechende Anweisung erhalten hatten (vgl. ebd.). Auch Herrmann et al. (2005) kritisieren die Entscheidungssituation. Ihre Kritik gilt weniger der grundsätzlichen Entscheidung zur Handlung, sondern mehr den fehlenden Handlungsalternativen. Die Autoren beanstanden, dass die Versuchspersonen nur entscheiden konnten, wann sie die Bewegung ausführen wollten, nicht aber mit welcher Hand. Es ist fraglich, ob in einer Situation ohne alternative Wahlmöglichkeiten überhaupt eine wirkliche Entscheidung gefällt wird (vgl. ebd.). Auch Pauen (2004) stellt in Frage, ob Libet überhaupt Entscheidungen gemessen hat. Libet wollte Handlungen erfassen, die „von sich aus“ (Libet, 2005, S. 63) geschehen sollen. Nach Ansicht Pauens (2004) setzte er damit ein Handeln, innerhalb diesem uns gewissermassen eine passive Rolle zukommt, mit einer bewussten Entscheidung gleich. Entscheidungen zeichnen sich aber nach Meinung des Autors gerade durch aktive Wahl zwischen Handlungsalternativen aus. Die fehlenden Wahlmöglichkeiten, und sei es auch nur die Option, die Handlung zu unterlassen, werden denn auch beanstandet (vgl. ebd.).

Des Weiteren hinterfragen Pauen (2004) und Walde (2004), ob sich Entscheidungsprozesse mit einem Abwägen zwischen unterschiedlichen Handlungsoptionen in Millisekunden bestimmen lassen. Walde (2004) erachtet es als unzulässig, aus Handlungen, bei denen die Absicht und die Ausführung zeitlich derart nahe aufeinanderfolgen, abzuleiten, es würden keine freien Entscheidungen getroffen. Herrmann et al. (2005) stellen in Bezug auf die im Millisekundenbereich erfassten Resultate die Grundsatzfrage, ob aus Daten dieser Grössenordnung auf ein allgemeingültiges Modell menschlichen Verhaltens geschlossen werden kann. Für Prinz (2004) ist noch offen, ob man aus der zeitlichen sehr begrenzten Versuchssituation Libets auf andere Situationen schliessen kann. Herrmann et al. (2005) sehen die Frage ungeklärt, ob das Bereitschaftspotential wirklich „... die spezifische Willkürbewegung bestimmt und nicht nur eine allgemeine Vorbereitung zu irgendeiner Bewegung anzeigt“ (S. 123). Nach Ermessen Janichs (2006) weist allem voran die Instruktion sprachliche Unstimmigkeiten auf. Gemäss dem Autor verwendet Libet in seiner Instruktion den Ausdruck 'feeling'. In diesem Wort liegt für Janich (2006) die Deutung nahe, dass es als Moment, in dem die Muskelspannung gefühlt wird, zu verstehen wäre. Diesen Zeitpunkt würden die

Probanden dann als Willensakt bezeichnen. Nach Ansicht des Autors liegt Libets Trick somit in der Formulierung der Instruktion: „Dann erfolgt in der Tat *notwendigerweise* der Willensakt *nach* dem Ablaufbeginn des motorisch-neuronalen Geschehens. Das Experiment kann also nicht zeigen, was es soll, weil die entscheidende Frage ... vorweg festgelegt wurde“ (Janich, 2006, S. 89). Geyer (2004) analysiert die Vorbehalte gegen das Experiment auf einer übergeordneten Ebene. Seiner Ansicht nach sind die Einwände nicht neu sondern identisch mit denen, die seit jeher von bestimmten Anschauungen gegen naturwissenschaftliche Erklärungen vorgebracht werden. Es wird beanstandet, dass das Ergebnis von der Strukturierung des Experiments abhängt und dass die Versuchsperson als behavioristisches Reiz-Reaktionsmodell aufgefasst wird. Im Weiteren gilt die Kritik den Tatsachen, dass eine Funktion, nicht aber deren Entstehen beobachtet wird und dass die Versuchspersonen durch ihre Sichtweise zur Erklärung des Resultats beitragen, obschon ihnen doch gerade eine verfälschte Bewusstheit nachgewiesen werden will (vgl. Geyer, 2004).

6.4 Nachfolgeexperimente

Aspekte von Libets Forschung wurden in verschiedenen Experimenten weiter untersucht (vgl. Cechura, 2008; Herrmann et al., 2005; Pauen, 2004; Werth, 2010). Die bereits erwähnten Kritikpunkte bezüglich der Entscheidungssituation und des Bereitschaftspotentials entsprechen den Aspekten, die Patrick Haggard und Martin Eimer in ihrem Nachfolgeexperiment zu vermindern oder eliminieren versuchten (vgl. Pauen, 2004). Die beiden Wissenschaftler haben Libets bekanntes Experiment über zehn Jahre später unter optimierten methodischen Voraussetzungen wiederholt (vgl. Goschke, 2008). In Anlehnung an Pauen (2004) hielten sie eine Erfassung des symmetrischen Bereitschaftspotentials hinsichtlich der Handlungsausführung für zu wenig aussagekräftig, insbesondere darum, weil bei Libets Versuchsanordnung bereits festgelegt war, welche Hand zu bewegen war. Sie optimierten die experimentellen Bedingungen insofern, dass sie zusätzlich das lateralisierte Bereitschaftspotential massen und den Probanden freie Wahl der Hand liessen (vgl. Pauen, 2004; Pauen & Roth, 2008). Der 'Vorsprung' des lateralisierten Bereitschaftspotentials auf die willentliche Handlungsabsicht von 350 ms wurde dabei im Grundsatz bestätigt (vgl. Goschke, 2008; Pauen & Roth, 2008). Es zeigte sich gemäss Pauen (2004), dass auch das lateralisierte Bereitschaftspotential der bewussten Handlungsabsicht vorangeht. Die Dauer der vorbereitenden Gehirnaktivität variierte leicht in Abhängigkeit vom angegebenen Zeitpunkt des Willensakts. Bei Versuchspersonen, welche die bewusste Handlungsabsicht zeitlich früh ansetzten, setzte die Gehirnaktivität tendenziell entsprechend früher ein und umgekehrt (vgl. ebd.). Nach Herrmann et al. (2005) sprachen sich Haggard und Eimer aufgrund ihrer Befunde, im Gegensatz zu Libet, gegen einen Zusammenhang von symmetrischem Bereitschaftspotential und Willensakt aus. Sie räumten auch grundsätzliche Zweifel an der Zuverlässigkeit der Angaben zum Zeitpunkt des willentlichen Entscheids ein, denn es wurde festgestellt, dass bei der Einschätzung systematisch Fehler unterliefen. Herrmann et al. (2005) ziehen daraus die Folgerung, dass introspektivische Berichte über Willensentscheide problematisch sind, wenn der Faktor Zeit entscheidend ist.

Das Nachfolgeexperiment war nicht gegen methodische und inhaltliche Kritik gefeit (vgl. Pauen & Roth, 2008). Janich (2006) sieht in den neuen Befunden reine Propaganda, um die Aufmerksamkeit der Medien zu gewinnen. In Anlehnung an Pauen und Roth (2008) wurde an der Versuchsanordnung von Haggard und Eimer unter anderem beanstandet, dass es bei der Mittelung des Bereitschaftspotentials zu systema-

tischen Verzerrungen komme, die für die scheinbare Verzögerung des Willensakts verantwortlich seien. Weiter sei die introspektivische Bestimmung des Zeitpunkts des Willensakts als problematisch einzustufen. Es mangle grundsätzlich an einer Differenzierung zwischen stattfindenden Aktivitäten, wie dem Entschluss der Instruktion zu folgen, oder der Wahl der Hand. Das Problem der Mittelung von Daten verschiedener Versuchsdurchgänge hat sich heute erübrigt. Dank computerbasierten Auswertungsprogrammen kann das Bereitschaftspotential direkt und viel genauer erfasst werden (vgl. Pauen & Roth, 2008). Für Pauen (2004) wäre denkbar, dass die Probanden bereits im Vorfeld ihre Wahl der Hand getroffen haben könnten. Somit würde zum gemessenen Zeitpunkt nur die Handlungsausführung ausgelöst, aber keine Entscheidung mehr getroffen. In diesem Fall würde nicht erforscht, „... ob das Auftreten des symmetrischen Bereitschaftspotentials die Auswahl zwischen den beiden Optionen bestimmt hat oder nicht“ (ebd., S. 204).

Eine Klärung dieser Frage war Ziel eines Experiments von Herrmann et al. (2005). Dabei ging es darum, in Abhängigkeit von auf einem Monitor präsentierten Reizen, entweder mit der linken oder mit der rechten Hand eine Taste zu drücken. Der früheste Zeitpunkt zur Wahl der Hand war somit kongruent mit dem Erscheinen eines Reizes. Gleichzeitig wurde das symmetrische Bereitschaftspotential erfasst mit dem Ergebnis, dass dieses bereits vor dem Zeitpunkt der Entscheidung nachweisbar war. Herrmann et al. (2005) folgern daraus, dass dieses Potential nicht bestimmt, welche Hand bewegt wird. Vielmehr leitet es eine allgemeine Vorbereitung auf neuronaler Ebene auf eine erwartete Bewegung, wie immer diese auch ausfällt, ein (vgl. ebd.). Auch Goschke (2008) teilt diese Auffassung einer unspezifischen handlungsvorbereitenden Funktion des symmetrischen Bereitschaftspotentials. Der Autor deutet, wie bereits beim Libet-Experiment, die Instruktion des Versuchsleiters als Handlungsabsicht und hält fest: „Durch diese Absicht wurde eine instruktionsgemässe Verhaltensdisposition ... für die Dauer des Versuchs in *Bereitschaft* versetzt“ (ebd., S. 245). Goschke (2008) leitet davon ab, dass bewusste Absichten Bewegungen nicht direkt auslösen, sondern vielmehr bestimmte Reaktionen auf neuronaler Ebene vorbereiten, indem sie bestimmte Gehirnareale in Bereitschaft versetzen. Auf diese Art beeinflussen bestimmte Absichten, wie reagiert wird (vgl. ebd.).

Vermutlich eines der aktuellsten Nachfolgeexperimente dürfte der von Werth (2010) erwähnte Versuch von Soon, Brass, Heinze und Haynes aus dem Jahr 2008 sein. Nach Werth (2010) mussten die Versuchspersonen mit der linken oder der rechten Hand eine Taste bedienen während auf einem Monitor Buchstaben erschienen. Es galt den Buchstaben zu nennen, der zum Zeitpunkt der Entscheidung, welche Hand bewegt wird, gezeigt wurde. Parallel dazu erfolgte die Messung der neuronalen Aktivität mit dem Ergebnis, dass im Frontallappen bereits sieben Sekunden vor dem angegebenen Zeitpunkt der Entscheidung neuronale Aktivität feststellbar war. Die Autoren des Experiments vermuten gemäss Werth (2010), dass die neuronale Aktivität im Frontallappen, die dann auf weitere Bereiche übergeht, dem Bewusstwerden des Entscheids für einige Sekunden vorangeht. Werth (2010) folgert aus diesem Befund, dass sich das Gehirn gewissermassen auf einen Vorschlag der Bewegungsausführung vorbereitet hat und die Probanden darauf die Möglichkeit bekamen, diesen bewusst abzulehnen oder anzunehmen. Der Autor verweist auf Untersuchungen an Affen, die zeigten: „Ein Entscheidungsprozess muss keineswegs von Anfang an von subjektivem Erleben begleitet sein“ (ebd., S. 163). Die Tatsache, dass grundsätzlich viele neuronale Prozesse unbewusst ablaufen, spricht gemäss Werth (2010) auch für diese Annahme.

6.5 Weitere ausgewählte Befunde

In diesem Kapitel werden zwei ausgewählte empirische Untersuchungen aus neuerer Zeit skizziert. Die Darstellung erfolgt im Sinne einer Sensibilisierung für die Vielfalt an Studien, die Handlungs- und Entscheidungsprozesse erforschen. Auf diese Befunde wird im Weiteren nicht Bezug genommen. Angelehnt an Kiefer (2008) präsentierten Castiello, Paulignan und Jeannerod anfangs der 1990er Jahre den Befund, „... dass Korrekturen ... einer Greifbewegung auf einen Zielreiz ungefähr 300 ms vor der bewussten Wahrnehmung der veränderten Zielreizposition vorgenommen werden. Grundannahme war in dieser Studie, dass der Zeitpunkt, in dem das Bewusstsein auftritt, mit dem Zeitpunkt der Artikulation gleich ist. Nach Ansicht Kiefers (2008) sind die erwähnten Befunde aber nicht als eindeutigen Beleg für eine zeitliche Verzögerung des Bewusstseins zu werten, weil es möglich ist, dass die Probanden die Greifaufgabe prioritär behandelten und die Verbalisierung aus diesem Grund erst mit einer zeitlichen Verzögerung angaben (vgl. ebd.). Eine Studie von Bechara, Damasio und Tranel lieferte gemäss Kiefer (2008) sechs Jahre später Hinweise dafür, dass komplexe Entscheidungen durch unbewusste emotionale Bewertungsprozesse beeinflusst werden. Untersucht wurden Entscheidungen bei einer Glücksspielaufgabe mit Karten. Aufgrund der Ergebnisse vermuteten die Forscher, dass Handlungskonsequenzen unbewusst emotional bewertet werden, bevor der Zusammenhang zwischen einer möglichen Handlung und ihrer Wirkung bewusst erworben wird. Diese unbewusste emotionale Bewertung kann Handlungsentscheidungen beeinflussen und helfen, in unsicheren Situationen einen vorteilhaften Entscheid zu fällen (vgl. ebd.).

7. Bewusstsein und das Leib-Seele-Problem aus Sicht der Hirnforschung

Als Naturwissenschaft geht die Hirnforschung von einem Determinismus und entsprechender Kausalgesetze aus (vgl. Gessmann, 2009). Sie unterstützt materialistische Ansätze (vgl. Pauen, 2007). Suhm (2009) sieht innerhalb der Neurowissenschaften gegenwärtig vor allem eine naturalistische Position vertreten. In diesem Kapitel werden aktuelle Vorstellungen über Bewusstsein und das Leib-Seele-Problem, die innerhalb der Hirnforschung als gültig erachtet werden, vorgestellt. In gewissem Sinne sind sie als neurowissenschaftliche Entsprechung zu den im Kapitel 2 dargestellten philosophischen Begriffsverständnissen zu verstehen.

7.1 Bewusstsein aus Sicht der Hirnforschung

In Anlehnung an Herrmann (2009) beschreibt die Hirnforschung psychische Prozesse anhand der neuronalen Aktivität, die begleitend dazu auftritt. Diese wird mittels bildgebender Verfahren erfasst. In Untersuchungen hat sich gezeigt, dass eine Manipulation geistiger Vorgänge möglich ist, indem auf neuronaler Ebene gezielte Veränderungen vorgenommen werden. Nach Herrmann (2009) spricht aus Sicht der Hirnforschung unter anderem dieses Argument dafür, dass die Ursachen für geistige Prozesse dem Gehirn zuzuschreiben sind (vgl. ebd.). So wird nach neurowissenschaftlichem Verständnis Bewusstsein als ein Produkt neuronaler Prozesse erklärt (vgl. Herrmann, 2009; Manifest, 2004; Prinz, 2004; Roth, 2007b; Singer, 2004; Sturma, 2006b; Suhm, 2010).

Untersucht wird gemäss Häcker und Stapf (2009), welche Areale des Gehirns an mit Bewusstsein verbundenen psychischen Vorgängen beteiligt sind. „Eine besonders wichtige Rolle für Bewusstsein spielen

die Strukturen innerhalb der Grosshirnrinde (Kortex). Dennoch wäre es falsch, den Kortex als 'Sitz' des Bewusstseins zu betrachten, denn ohne subkortikale Strukturen ist kein Bewusstsein möglich“ (Häcker & Stapf, 2009, S. 143). Unter subkortikalen Strukturen dürften wohl unter anderem auch das limbische System gemeint sein (s. Kap. 5.4). Der Kortex wird auch vom Neurowissenschaftler Gerhard Roth (2007a) als Ort, an dem Bewusstsein entsteht, beschrieben. Der Autor stützt sich dabei auf Versuchsergebnisse. Er wagt die These, dass Bewusstseinszustände durch neuronale Aktivität hervorgerufen werden, im Wissen, damit die Kritik dualistischer Positionen, insbesondere der traditionellen Philosophie, auf sich zu ziehen (vgl. Roth, 2007b). Doch stimmt Roth (2007a) Häcker und Stapfs (2009) Meinung, Bewusstsein sei nicht lokalisierbar, insofern bei, dass er einräumt, dass die Produktion von Bewusstsein abhängig von unbewusst ablaufenden Prozessen in anderen Arealen ist (vgl. Roth, 2007a). Der Neurowissenschaftler Wolfgang Singer (2004) unterstützt die Ansicht, dass sich geistige Phänomene aus Gehirnaktivität heraus analysieren lassen und dass ein zentraler Ort der Bewusstseinsbildung abzulehnen ist. Vielmehr sind die verschiedenen ablaufenden Vorgänge organisiert, ohne dass sie einer Kommandozentrale bedürften. Die Funktionsweise dieser Organisation und die Umsetzung in Verhalten ist erst ansatzweise geklärt (vgl. ebd.). Die Annahme, dass das Bewusstsein im Gehirn nicht lokalisierbar und auf einen Prozess zurückzuführen ist (vgl. Roth, 2007a; Singer 2004), hat auch Oesers (2006) Zustimmung. Nach Meinung des Wissenschaftstheoretikers, der sich einem neurowissenschaftlichen Ansatz verpflichtet fühlt, ist zu beachten, „... dass man niemals aus den neuralen Ereignissen allein auf bestimmte Bewusstseinsinhalte schliessen kann“ (Oeser, 2006, S. 166).

Das Forschungsinteresse gilt gegenwärtig vor allem der Frage, wie die Auswahl der Bewusstseinsinhalte genau erfolgt und über welchen Vorgang diese Inhalte sozusagen ins Bewusstseinsformat gebracht werden (vgl. Singer, 2003). Roth (2007a) steuert dazu die Information bei, dass innerhalb des Vorgangs der Bewusstseinsproduktion unbewusst entschieden wird, welche wahrgenommenen Inhalte als wesentlich oder als noch nicht bekannt eingeschätzt werden (vgl. ebd.).

Wenn bestimmte Vorgänge ... unwichtig sind, dann werden sie erst gar nicht weiterverarbeitet und verschwinden. Wenn sie wichtig und bekannt sind und es im Gehirn irgendwo ein entsprechendes Bearbeitungsprogramm gibt, dann wird dieses Programm angestossen, ohne dass das Bewusstsein überhaupt eingeschaltet werden muss, oder wir merken nur, dass wir etwas tun, aber nicht wie. (Roth, 2007a, S. 81)

In Anlehnung an Roth (2003) ist ein Hintergrundbewusstsein von einem Aktualitätsbewusstsein abzugrenzen. Das Hintergrundbewusstsein ist ein grundlegendes Bewusstsein für die eigene Person und deren Erleben. Auch ein Bewusstsein für den eigenen Körper und die Differenzierung zwischen realer und fiktiver Ebene. Des Weiteren ist das Hintergrundbewusstsein dafür zuständig, dass Gedanken und Absichten der eigenen Person zugeschrieben werden. Das Aktualitätsbewusstsein umfasst stetig wechselnde Erlebnisse die über die Sinne erfahren werden, in Abhängigkeit von der jeweiligen Alltagssituation. Es kommt in einer gesteigerten Form als Aufmerksamkeit zum Ausdruck. Diese bewussten sensorischen Wahrnehmungen werden als von aussen herangetragen erlebt. Anders verhält es sich bei eigenen Gefühlen und Wünschen, die wenig Inhalt haben, dafür mehr Bezug zum eigenen Körper. Eine dritte Gruppe bilden schliesslich Aktivitäten wie Denken oder Lernen, die sowohl durch wenig Inhalt, als auch durch wenig Verbindung zum Körper gekennzeichnet sind. „Diese Unterschiede im Erleben sind wichtig, denn wird dürfen im täglichen Leben keineswegs Wahrnehmungen mit Gedanken und Vorstellungen verwechseln

und beide nicht mit Gefühlen. Zweifellos gibt es Übergänge, und in der Regel treten Wahrnehmungen zusammen mit Gefühlen und Vorstellungen auf“ (Roth, 2003, S. 127). Neben diesen bewussten Prozessen laufen gemäss Roth (2001) viele unbewusste Vorgänge ab und es „... spricht vieles dafür, dass das Bewusste und das Unbewusste sowohl hirnanatomisch als auch funktional unterschiedliche Systeme sind“ (S. 228). In der Folge unterscheidet der Autor zwischen automatisierten und kontrollierten Prozessen. Automatisierte Prozesse laufen unbewusst ab und können nicht oder nur ansatzweise willentlich kontrolliert werden. Im Gegenzug ist für kontrollierte Abläufe Bewusstsein notwendig (vgl. ebd.). Das Bewusstwerden ist gemäss Roth (2007b), verglichen mit unbewussten Abläufen, ein verhältnismässig langsamer Vorgang. Wahrgenommenes tritt erst nach einer Zeitdauer von 200 – 1000 ms ins Bewusstsein (vgl. ebd.). Bewusste Prozesse laufen daher langsam ab, können aber dafür rasch verändert werden (vgl. Roth, 2001).

7.2 Das Leib-Seele-Problem aus Sicht der Hirnforschung

Die Hirnforschung hat bereits viel Wissen über Bewusstseinszustände gewonnen, dies wird aus oben stehender Darstellung klar. Doch sind gemäss dem Manifest (2004) nach wie vor grundlegende Fragestellungen ungeklärt: So kann zwar die Verbindung von bestimmter Gehirnaktivität und entsprechender Funktion erkannt werden, doch wie das Gehirn genau arbeitet, ist gemäss den Neurowissenschaftlern nicht geklärt. „Mehr noch: Es ist überhaupt nicht klar, wie man dies mit den heutigen Mitteln erforschen könnte“ (Manifest, 2004, S. 33). Empirisch belegt ist, dass „... im menschlichem Gehirn neuronale Prozesse und bewusst erlebte geistig-psychische Zustände aufs Engste miteinander zusammenhängen und unbewusste Prozesse bewussten in bestimmter Weise vorausgehen“ (ebd., S. 33).

Auch für Roth (2003) bestehen trotz Fortschritten und Erkenntnissen der Hirnforschung noch zu viele offene Fragen, als dass das Leib-Seele-Problem in neurowissenschaftlichen Kreisen als gelöst gelten würde. Geklärt ist zwar, welche Hirnareale am Bewusstseins erleben beteiligt sind und man hat Kenntnisse über Abläufe. „Das grösste Rätsel ist aber das Geschehen dazwischen“ (ebd., S. 135). Roth (2003) pflichtet dem Manifest (2004) bei, dass dieses Rätsel sowohl aus forschungsmethodischen, als auch aus theoretischen Gründen gegenwärtig noch nicht gelöst werden kann. Roth (2007b) gibt an, damit leben zu können, dass der genaue Zusammenhang zwischen Gehirnaktivität und subjektivem Erleben gegenwärtig nicht geklärt ist. Diese Erklärungslücke zu eliminieren ist nicht Aufgabe der Hirnforschung. Diese will vor allem aufzeigen: „(a) Es gibt im Gehirn „innere Zustände“, die extern nicht zugänglich sind; (b) diese „inneren Zustände“ sind unabdingbar an extern zugängliche Hirnzustände gebunden“ (Roth, 2007b, S. 35). Bei einem solchen Ansatz, der die geistigen Phänomene gleichermassen anerkennt wie das wissenschaftliche methodische Vorgehen zur Ergründung derselben, handelt es sich gemäss Pauen und Roth (2008) um einen „aufgeklärten Naturalismus“ (S. 9).

Eine Lösung für das Leib-Seele-Problem sieht auch Singer (2004) nicht gefunden. Der Autor plädiert dafür, ausschliesslich Befunde, die wissenschaftlichen Gütekriterien entsprechen, als Beschreibungsgrundlage zu verwenden, im Bewusstsein darüber, dass Hirnforschung selbst Gehirnleistung durch die Wissenschaftler voraussetzt. Brisanter als diese Tatsache erscheint Singer (2004) jedoch die Frage, wie subjektives Erleben und neuronale Aktivität zusammenspielen, beziehungsweise wie es zu Selbzzuschreibungsprozessen kommt. Nach Einschätzung des Autors fehlen Belege, die gegen eine Korrelation von Gehirn-

aktivität und subjektiven Phänomenen sprechen. Es scheint angemessen, diesen Zusammenhang als gegeben zu betrachten und aufgrund des derzeit vorfindbaren Kenntnisstandes wissenschaftlich zu beschreiben (vgl. Singer, 2004). Dualistischen Ansätzen macht Singer (2007a) den Vorwurf, diese böten keine Antwort auf die Grundsatzfrage, wann sich das Mentale in der Entwicklung eines Menschen vom Körperlichen trennt und davon Besitz ergreift. Als eine Alternative zu einem naturalistisch orientierten Ansatz würde sich am ehesten die Vorstellung eines Panpsychismus anbieten (s. Kap. 2.4.2), doch wäre diese Auffassung zu schnell aufgrund anderer Argumente widerlegt (vgl. ebd.).

Seine Mühe mit philosophischen Vorstellungen, die von einem Ich ausgehen, das zwischen Innen- und Aussenwelt vermittelt, bekundet auch Prinz (2004): „Ich halte das Ich für ein soziales Konstrukt“ (S. 23). Der Neurowissenschaftler führt die Begründung an, dass bis heute keine Wissenschaft eine Antwort darauf gefunden hat, wie sich dieses Ich tatsächlich entwickeln sollte (vgl. ebd.). Aus den Ausführungen wird ersichtlich, dass das Leib-Seele-Problem auch aus Sicht der Hirnforschung nach wie vor eine Herausforderung darstellt. Metzinger (2005) sieht die Hirnforschung mit einem Problem der Perspektiven konfrontiert. Dieses dürfte auch von Relevanz sein für eine Lösungsfindung in der psychophysischen Thematik.

7.3 Subjektive und objektive Perspektive aus Sicht der Hirnforschung

Beim Problem der Perspektiven geht es um die Vereinbarkeit der subjektiven Perspektive und der objektiven Sichtweise der Neurowissenschaften (vgl. Metzinger, 2005). Theorien menschlichen Verhaltens werden nach Kiefer (2008) meistens aus einer Dritt-Person-Perspektive formuliert. Dabei wird der Mensch als System verstanden, das Informationen aus der Umwelt aufnimmt, verarbeitet und in Form von Verhalten zum Ausdruck bringt. Dieses objektivierende Vorgehen kann aber nicht auf Untersuchungen von Bewusstseinsphänomenen übertragen werden, da diese nur aus einer Erste-Person-Perspektive erlebbar und direkt von der Erfahrung eines Individuums abhängen (vgl. ebd.). Gemäss Metzinger (2005) besteht in der Bewusstseinsforschung folglich eine grosse Herausforderung darin, wie diese beiden Perspektiven ineinander überführt werden können. Für Singer (2004) ist diesbezüglich klar, dass bewusste Vorgänge dank technologischer Fortschritte zu einem Forschungsgegenstand der Neurowissenschaften geworden sind, der sich aus einer objektivierten Sicht beschreiben lässt. Dieser Anschauung ist auch Oeser (2006), der das Gehirn als reale Grundlage der subjektiven Bewusstseinsphänomene versteht und die Hirnforschung als die Wissenschaft, welche gültige Erklärungen dazu liefern kann. Roth (2007b) ist der Meinung, als Neurowissenschaftler dazu berechtigt zu sein, auf einer beschreibenden Ebene darüber Auskunft zu geben, welche Gehirnprozesse ablaufen und welcher Bewusstseinszustand dabei erlebt wird. Obwohl die Hirnforschung dabei ähnliches Vokabular benutzt wie die Philosophie, ist es nach Ansicht des Autors nicht die Aufgabe der Neurowissenschaften, diese Tatsachen in die geisteswissenschaftliche Sprache der Philosophie zu übersetzen (vgl. ebd.). Roth (2003) bestätigt denn auch die Existenz subjektiven Erlebens und spricht sich gegen eine vollständige Reduktion dieses Phänomens auf neuronale Abläufe aus. Auch Singer (2003) geht davon aus, dass beide Perspektiven bestehen und dass das Wechseln der Beschreibungsebenen unproblematisch ist. Nach Singer (2003) ist die subjektive Sicht für das Erkennen und Verbalisieren psychischer Phänomene unabdingbar, aus der neurowissenschaftlichen Fremdperspektive können diesen Phänomenen dann die entsprechenden Gehirnprozesse zugeschrieben werden. Gemäss dem Autor liegt dabei die Annahme nahe, dass dieser Zusammenhang, ausgehend von der neuronalen Aktivität, kausal funktioniert. Die Verifikation dieser Hypothese gestaltet sich jedoch immer noch

als schwierig (vgl. Singer, 2003). So gesteht Singer (2004) ein, dass sich die gegenwärtige Sicht auf den Menschen in einem Spannungsverhältnis zwischen der Ich-Perspektive und der neurowissenschaftlichen Fremdsicht befindet (vgl. ebd.). In ihrem Manifest (2004) nehmen „elf führende Neurowissenschaftler über Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung“ (S. 30) Stellung zu diesem Spannungsverhältnis und zeigen Erkenntnisse und Grenzen der Hirnforschung auf. Gemäss dieser Schrift darf zwar angenommen werden, dass grundsätzlich alle psychischen Phänomene durch neuronale Prozesse beschreibbar wären. „Aller Fortschritt wird aber nicht in einem Triumph des neuronalen Reduktionismus enden. Selbst wenn wir irgendwann einmal sämtliche neuronalen Vorgänge aufgeklärt haben sollten, ... so bleibt die Eigenständigkeit dieser 'Innenperspektive' dennoch erhalten“ (ebd., S. 37). Zusammenfassend sei festgestellt, dass die Existenz zweier Perspektiven aus Sicht vieler Neurowissenschaftler nicht als Problem eingeschätzt wird. Im Manifest (2004) sprechen sich die Autoren aber dennoch klar dafür aus, dass die Hirnforschung sich sorgfältig überlegen muss, zu welchen Fragen sie sich äussern soll und darf und wozu sie zu schweigen hat. Die im Manifest (2004) erwähnte, aber nicht unterstützte Position des Reduktionismus steht im Zentrum des nächsten Kapitels.

7.4 Der Reduktionismus als Extremposition

Geyer (2004) verwendet die Bezeichnung Neurodeterminismus, um radikale naturwissenschaftliche Positionen wie den Reduktionismus zu beschreiben. Der Autor sieht hinter solchen Ansätzen die These stehen, dass Willensfreiheit eine Illusion ist, mit der die Neurowissenschaftler die entsprechende Debatte neu anheizen: „Sie sagen: Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur du denkst. In Wirklichkeit denke niemand, sondern das Gehirn spiele ein Spiel der Neuronen“ (S. 9). Vertreter dieser Position sprechen dem Selbst jegliches Mitspracherecht in diesem Spiel auf neuronaler Ebene ab. Das Selbst wird zur Illusion (vgl. ebd.). Sturma (2009b) macht diese Beobachtung ebenso, führt jedoch andere Begrifflichkeiten ins Feld: „Der Grossteil neurowissenschaftlicher Freiheitskritiker argumentiert von der Position eines physikalischen Determinismus aus“ (S. 190). Suhm (2010), der dieser Position eindeutig kritisch gegenüber steht, bezeichnet diesen Ansatz als Reduktionismus. Ein reduktionistisches Modell basiert nach Suhm (2010) auf der zentralen Annahme einer Rückführung von Erscheinungen einer höher gelegenen Stufe auf Prozesse einer grundlegenden Stufe. Die übergeordneten Elemente bestehen somit aus den ihr zu Grunde liegenden Elementen und werden durch diese erklärt. Suhm (2010) ist der Meinung, dass der aktuelle Reduktionismus auf einem naturalistischen Welt- und Menschenbild basiert und verknüpft ist mit dem Glauben an eine Vorrangstellung der Naturwissenschaften. Als Folge dieses Primats werden nur naturwissenschaftliche Begründungen als gültig akzeptiert und geistige Prozesse als auf körperliche und neurologische Vorgänge reduzierbar verstanden (vgl. ebd.). Aus dieser Erörterung geht hervor, dass die Verwendung der Begriffe nicht einheitlich geklärt ist. Es macht den Eindruck, als unterlägen die Bezeichnungen auch einer emotionalen Bewertung und würden von den Autoren ihrer Gesinnung entsprechend gewählt. Unabhängig von den Begrifflichkeiten kann gesagt werden: Solche neurodeterministische Ansätze sind provokant und sorgen für Aufsehen (vgl. Geyer, 2004). Alternative Positionen gehen von der abgeschwächten Annahme aus, dass die Hirnforschung eine Erklärung für Entstehung von Bewusstsein leisten kann, aber nicht im Sinne eines Reduktionismus (vgl. Manifest, 2004; Roth, 2003). Daraus ist abzuleiten, dass neben radikal reduktionistischen auch moderatere Erklärungsansätze bestehen, welche die Erkenntnisse der Hirnforschung anerkennen.

Reduktionistische Modelle interpretieren nach Sturma (2006b) die Befunde der Hirnforschung wie folgt: „Der unbestreitbare Sachverhalt, dass eine Person ohne neuronale Vorgänge über keine Bewusstseinszustände verfügt, wird zum Anlass genommen, Mentales vollständig auf Neuronales zurückzuführen“ (S. 191). Gemäss Nida-Rümelin und Singer (2011) wird als Konsequenz daraus dem Selbst die Existenz abgesprochen. Die vorgebrachte Begründung erfordert einen kurzen Exkurs in die Hirnforschung: Aufgrund der neurowissenschaftlichen Erkenntnislage ist nach Nida-Rümelin und Singer (2011) davon auszugehen, dass das menschliche Gehirn in erster Linie derart komplex gebaut ist, damit das Individuum in einer Welt, die voller Gefahren und von stetiger Veränderung begriffen ist, überleben kann. Als Folge davon haben sich die Gehirnfunktionen auf den fürs Überleben relevanten Ausschnitt der Umwelt spezialisiert, aber auch beschränkt. Es ist der Bereich von kausalen, linearen Zusammenhängen. Wohl aufgrund dieser Beschränkung des Erfassungshorizonts des Gehirns sind subjektive Auffassungen und neurowissenschaftliche Erklärungen nicht kongruent. Das Individuum kann neuronale Vorgänge nicht wahrnehmen, sondern nur deren Ergebnisse. „Weil wir Linearität annehmen, und uns unser Gegenüber aber als kreativ und intentional erlebt, kommt unsere Intuition zu dem falschen Schluss, in unserem Gehirn müsse es eine übergeordnete, lenkende und autonome Instanz geben“ (ebd., S. 263). Diese Instanz ist nach Nida-Rümelin und Singer (2011) das vermeintliche Selbst, dem irrtümlicherweise alle geistigen Vorgänge zugeschrieben werden. „All dies sind jedoch Eigenschaften, die unsere Gehirne aus sich heraus entwickeln können, ohne einer intentionalen Instanz zu bedürfen, die von neuronalen Prozessen unabhängig ist“ (ebd., S. 264). Aus den Ausführungen von Nida-Rümelin und Singer (2011) wird nicht eindeutig ersichtlich, in wie weit sie selbst eine radikal reduktionistische Position vertreten.

7.5 Kritik an der neurowissenschaftlichen Sichtweise

Nach Schlüter (2010) steht es nur der Hirnforschung zu, ihre eigenen Ergebnisse zu erklären. Es steht der Neurowissenschaft jedoch nicht zu, Inhalte und Methoden der Philosophie und Psychologie zu deuten und daraus zu folgern, dass diese Phänomene nicht bestehen würden, wenn sie im Widerspruch zu neurowissenschaftlichen Befunden stünden. Auch Suhm (2010) verurteilt die Schlussfolgerungen einiger Neurowissenschaftler als unhaltbar. Der Autor vermutet hinter den reduktionistischen Modellen eine Vorrangstellung der Naturwissenschaften. Diese ist jedoch „... begründungsbedürftig aber kaum begründungsfähig“ (ebd., S. 340). Nach Meinung Suhms (2010) kann der wissenschaftliche Nachweis vieler Kausalzusammenhänge nicht als Bestätigung einer generellen deterministischen Annahme angesehen werden. Zu beanstanden ist die vorschnelle Annahme, dass das Gehirn ein deterministisches Netzwerk ist:

Um von einem solchen zu sprechen, müsste erstens gewährleistet sein, dass man angeben kann, was eine vollständige Beschreibung der für die neuronale Aktivität des Gehirns relevanten physischen Eigenschaften überhaupt ist Zweitens müsste eine vollständige Liste von neurophysiologischen Grund- und Naturgesetzen verfügbar sein Drittens schliesslich müsste ... aufgezeigt werden, dass mit den Gesetzen gerade und genau zeitliche Veränderungen derjenigen Eigenschaften des ... Gehirns betroffen sind, die als 'Grundlage' geistiger Prozesse vermutet werden. (Suhm, 2010, S. 334-335)

Sturma (2006b) beurteilt eine neurodeterministische Sichtweise kritisch mit der Begründung, dass Gehirnaktivität für die Herstellung von Bewusstsein zwar unabdingbar ist, dass diese Tatsache aber nicht beinhaltet, dass bewusstes Erleben ausschliesslich durch neuronale Prozesse hervorgerufen wird. Bestimmten subjektiven mentalen Phänomenen würde damit ihre Existenzberechtigung abgesprochen (vgl. Sturma, 2006b). Nach Meinung Sturmas (2006b) lässt ein Neurodeterminismus den bestehenden Sachverhalt unberücksichtigt, dass Theorien immer nur einen Ausschnitt der Realität beschreiben. Theorien klammern zwecks Reduktion der Komplexität zudem bestimmter Aspekte aus und können somit nie auf das universelle Geschehen als Ganzes bezogen werden. „Am Ende von wissenschaftlichen Untersuchungen stehen letztlich immer nur Teilantworten“ (ebd., 2006b, S. 198).

Morasch (2010) ist der Meinung, dass die von der Hirnforschung untersuchte neuronale Ebene nur einen Ausschnitt der Person darstellt, der aber in seiner umfassenden Dimension verstanden werden müsste. Aus diesem Grund können die Neurowissenschaften keine Handlungskonzepte liefern – geschweige denn pädagogische Rezepte. Morasch (2010) verschweigt aber auch nicht, dass die kognitive Neurowissenschaft unter einem gewissen Druck steht, den an sie gestellten Erwartungen seitens der Gesellschaft und der Wissenschaften gerecht zu werden. Deshalb ist die Hirnforschung nach Meinung Moraschs (2010) aber umso mehr dazu verpflichtet, Deutungen und Prognosen mit grösster Sorgfalt vorzunehmen. Aber auch Kritiker wie Suhm (2010) und Sturma (2006b) räumen ein, dass ein Zusammenhang zwischen geistigen Vorgängen und Gehirnaktivität besteht.

Der Philosoph Michael Pauen (2001b) führt eine Erklärung ins Feld, warum sich mentale Prozesse auch heutzutage nicht oder nur bedingt erklären lassen. Demnach beschreiben wir Alltagserscheinungen meistens nicht durch direkte Hinweise, sondern vielmehr durch ihre Beziehungen zu anderen Objekten. Der Autor spricht in diesem Zusammenhang von „relationalen Eigenschaften“ (ebd., S. 97), welche das Phänomen schliesslich eindeutig von anderen Erscheinungen abgrenzen und dadurch bestimmen lassen. Leider versagt diese Vorgehensweise jedoch bei der Erklärung von Bewusstsein (vgl. ebd.).

Egal wie genau die Beschreibungen der Ursachen und Wirkungen einer Roterscheinung auch sein mag, es scheint immer möglich, dass jemand, auf den diese Beschreibung zutrifft, in Wirklichkeit eine ganz andere oder eben auch gar keine Empfindung hat. Eine Person ... könnte seit ihrer Geburt immer dort Grün sehen, wo wir Rot sehen und umgekehrt, doch sie hat gelernt, das Wort „rot“ genau so zu verwenden wie wir es tun, obwohl sie in den entsprechenden Situationen eine Grünerfahrung hat; die Unterschiede können also niemals auffallen.

(Pauen, 2001b, S. 98).

Aus diesem Gedankenexperiment, dem 'Inverted Spectrum Argument', leitet Pauen (2001b) mehrere Hypothesen ab. Darunter diese, dass kein Verbindungsglied zwischen mentalen und neuronalen Prozessen vorhanden sein könnte, infolgedessen wir von der Hirnforschung auch gar keinen Aufschluss über mentale Erfahrungen erwarten dürften (vgl. ebd.).

8. Antworten auf die Frage der Willensfreiheit vor neuro-wissenschaftlichem Hintergrund

Im Zentrum dieses ausführlicheren Kapitels steht die Darstellung unterschiedlicher Antworten auf die Frage der Willensfreiheit vor neurowissenschaftlichem Hintergrund. Es werden ausgewählte inkompatibilistische und kompatibilistische Positionen der Hirnforschung und (Neuro-)Philosophie berücksichtigt, die explizit oder auch nur am Rande Bezug nehmen auf die bereits skizzierten Befunde und Annahmen der Hirnforschung. Gewonnen wird dadurch ein Überblick, ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit. Einige Anschauungen werden ausführlicher behandelt. Aus der Ausführlichkeit der Darstellung einer bestimmten Position lässt sich jedoch nicht auf die ihr beigemessene Bedeutung schliessen. Viele Autoren nehmen in Zusammenhang mit der Frage der Willensfreiheit Bezug auf das klassische Libet-Experiment: Einige wagen explizit eine eigene Interpretation und zeigen daraus resultierende Konsequenzen auf (vgl. Cechura, 2008; Herrmann et al., 2005; Janich, 2006; Libet, 2004; Pauen, 2004; Pauen & Roth, 2008; Prinz, 2004). Andere erwähnen das Experiment mehr beschreibend (vgl. Goschke, 2008; Oeser, 2006). Schliesslich sind die Forschungsbefunde für einige Autoren mehr indirekt Teil ihrer Ausgangslage (neuro-)philosophischer Ausführungen über Willensfreiheit und das Experiment wird nur erwähnt, aber weder geschildert noch interpretiert (vgl. Gasser, 2008; Walter, 1998). Bei Bezugnahme auf das Libet-Experiment oder auf weitere Befunde aus der Hirnforschung, sei an dieser Stelle einmalig auf das Kapitel 6.2.3 verwiesen. Wie in dieser Arbeit bereits dargelegt wurde, zeigt sich der Wille und seine angebliche Freiheit in Entscheidungs- und Handlungssituationen. Aus diesem Grund werden in den nachfolgenden Antworten auf die Frage der Willensfreiheit auch Aspekte menschlichen Handelns sowie Definitionen der verschiedenen Begrifflichkeiten präsentiert. Dieses Kapitel fällt ausführlicher aus als die bisherigen. Es wird jedoch bewusst nicht in mehrere Kapitel aufgeteilt. Damit würde sich zwar eine Zuordnung der Positionen zu den Konzepten Inkompatibilismus und Kompatibilismus regelrecht anbieten, das Literaturstudium zeigt aber, dass eine solche nicht in jedem Fall eindeutig vorzunehmen und begründungsfähig wäre. So wird im Folgenden oft innerhalb der Darstellung der jeweiligen Position geklärt, welchem Konzept die Anschauung unterzuordnen wäre.

8.1 Willentliches Vetorecht

Benjamin Libet unterschied sich insofern von vielen anderen Neurowissenschaftlern, dass er keinen klaren naturalistischen Ansatz vertrat und das Leib-Seele-Problem empirisch erforscht, beziehungsweise erfahren wollte, wie Bewusstsein produziert wird (vgl. Sturma, 2006b). Aus seinem Experiment zum Willensakt schliesst Libet (2004), dass der Willensprozess unbewusst eingeleitet wird: „Aber die Bewusstseinsfunktion kann den Ausgang immer noch steuern; sie kann die Handlung durch ein Veto verbieten“ (ebd., S. 268). Libet (2004) ist sich sicher, dass diese Option besteht, meint er doch: „Die Existenz einer Veto-Möglichkeit steht ausser Zweifel“ (S.277). Er führt unter anderem alltägliche Selbsterfahrungen und Berichte der Versuchspersonen, die von einem auftauchenden Handlungsdrang erzählten, dem sie dann bewusst widerstanden, als Gründe an. Konkret gelang es nachzuweisen, dass Probanden eine Handlung unterdrücken konnten, deren Ausführung sie auf einen bestimmten Zeitpunkt vorausgeplant hatten. Solchen Prozessen ging ebenfalls ein handlungsvorbereitendes Bereitschaftspotential voraus. Die neuronale Aktivität war kurz bevor der Willensentscheid ausgeübt wurde sogar noch erhöht. Der Handlungsprozess war demzufolge bereits in Gang gesetzt, wurde aber durch das willentliche Veto abgebrochen (vgl. ebd.).

Nach Ansicht Libets (2005) ergibt sich aus seinen Befunden die einschränkende Bedingung, dass der Wille nicht Auslöser für eine Handlung sein kann. Das genaue Funktionsprinzip willentlicher Prozesse, insbesondere die Frage deren Freiheitsgrades, ist damit noch nicht abschliessend geklärt (vgl. ebd.). Aber "Willensfreiheit ist ... nicht ausgeschlossen" (Libet, 2004, S. 268). Diese Interpretation Libets bietet die Möglichkeit zur interdisziplinären Diskussion unterschiedlicher, und vor allem auch kompatibilistischer Konzepte für Willensfreiheit (vgl. Schlüter, 2010).

Gemäss Libet (2004) muss als Folge seines Experiments interessieren, wie frei dieses Veto in Anbetracht solcher Beschränkungen überhaupt sein kann. Dabei geht es im Kern um die Grundsatzfrage naturgesetzlicher Determiniertheit. Diese Frage sieht Libet (2004) durch seine Befunde nicht beantwortet. Der Autor gibt jedoch insofern eine Antwort auf das Leib-Seele Problem, als dass er die Meinung vertritt, dass sowohl der Determinismus als auch der Indeterminismus hinsichtlich der Existenz von Willensfreiheit unbewiesen sind. Beide Anschauungen waren für gewisse Bereiche erfolgreich. Zur Frage der Willensfreiheit können sie aber nichts Relevantes beitragen, denn „es gibt eine unerklärte Lücke zwischen der Kategorie der physischen Phänomene und der Kategorie der subjektiven Phänomene“ (Libet, 2004, S. 285). Die Annahme, dass mit Hilfe deterministischer Naturgesetze die subjektiven Erlebnisse zu erklären sind, beruht nach Libet (2004) auf Spekulation und nicht auf wissenschaftlichem Nachweis. Dies gilt auch umgekehrt für eine radikale indeterministische Auffassung. Nach Ansicht des Autors soll es darum gehen, das subjektive Gefühl für freie Willenshandlungen, das von fundamentaler Bedeutung ist, sorgsam anzunehmen und zu bewahren. Solange keine wirklichen Gegenbeweise vorliegen, ist es nach Libet (2004) ebenso zulässig von Willensfreiheit auszugehen, als diese zu leugnen. Der Autor geht deshalb davon aus, dass Willensfreiheit, verstanden als ein subjektives Phänomen, in der Art des bewussten Vetorechts, existiert, weil wir diese intuitiv erleben. Diese Option von Willensfreiheit wäre einzig zu widerlegen, wenn bewiesen würde, dass dieses Veto selbst unbewusst eingeleitet würde (vgl. ebd.).

Der Neurowissenschaftler Wolfgang Prinz (2004) erachtet die empirischen Befunde Libets grundsätzlich als wahre Tatsachen. Er spricht sich auch für dessen Veto-Theorie aus, jedoch nur unter dem Vorbehalt, dass keine Gewissheit darüber besteht, ob das sehr spezifisch angelegte Experiment derart weite Schlüsse für menschliches Handeln zulässt. So schätzt Prinz (2004) Libets Befunde nicht als Beweis für die Determiniertheit menschlicher Handlungen ein. Schlüter (2010) bewertet das Veto-Modell von Libet als eine mögliche Ausgangslage für eine Integration neurowissenschaftlicher Erkenntnisse in geisteswissenschaftliche Kontexte, ohne dass sich diese Disziplinen einer Reduktion auf eine Neurodisziplin beugen müssten (vgl. ebd.). Aus den Ausführungen wird deutlich, dass sich Libet für eine aus subjektiver Perspektive erlebte Willensfreiheit einsetzt und dem Willen auch gewissen Einfluss auf den Handlungsprozess zugesteht. Libets Veto-Theorie ist ein kompatibilistischer Ansatz, weil der Wissenschaftler subjektiv erlebte Willensfreiheit vor einem naturgesetzlichen Determinismus bestehen lässt. Im Anschluss an dieses Kapitel folgt die Darstellung des Erklärungsmodells von Gerhard Roth, das Parallelen zu Libets Veto-Theorie aufweist. Roth bewertet Libets Forschungsabsicht und seine Befunde des Experiments zum Willensakt als eine mutige Tat, weil Libet, der zu einer dualistischen Auffassung tendierte, Befunde publizierte, die für eine naturalistische Auffassung sprechen (vgl. Pauen & Roth, 2008). Roth (2001) unterstützt Libets These, dass Handlungen durch unbewusste neuronale Prozesse ausgelöst werden.

Doch auch weitere aktuelle Befunde der Hirnforschung sprechen gemäss Roth (2007b) ohne Zweifel für eine Determination psychischer Prozesse durch das Gehirn. Vor diesen Grundannahmen entwirft der Neurowissenschaftler eine naturalistische Theorie der Willensfreiheit (vgl. Pauen & Roth, 2008). Während Libet (2004) die Wahrung der wertvollen subjektiven Freiheitserfahrung hervorhebt, stellt Roth (2003) die neuronale Determination ins Zentrum seines Ansatzes und beleuchtet die Rolle der Gefühle innerhalb dieses Prozesses.

8.2 Innengeleitete Autonomie – nicht Willensfreiheit

Für Neurowissenschaftler Gerhard Roth (2003) ist wenig verständlich, wie man die traditionelle Vorstellung, dass willentliche Handlungen selbst frei sind, aber kausale Folgen bewirken können, vertreten kann. Die Vorstellung, dass zwar die Natur und die Konsequenzen einer Handlung kausalen Gesetzen gehorchen sollten, nicht aber die Handlung selbst, erscheint dem Autor absurd (vgl. ebd.). Ziel ist deshalb die Generierung eines theoretischen Ansatzes von Freiheit, „... die einerseits den Phänomenen gerecht wird, auf der anderen Seite aber deren natürliche Grundlagen angemessen beschreibt“ (Pauen & Roth, 2008, S. 9).

Willkürhandlungen, also Handlungen, die wir als willentlich verursacht empfinden, entstehen gemäss Roth (2003) in Zusammenhang mit Aktivität im Kortex. Wie bereits erwähnt, ist der an der Stirn gelegene Frontallappen für die Handlungsplanung zuständig. Der Autor spricht diesbezüglich auch von Verstand und Vernunft als dessen Funktionen (vgl. ebd.). Menschen verhalten sich nach Ansicht Roths (2001) aus Gründen, die durch Erfahrung über Jahre hinweg innerlich tief verankert sind. Massgeblich an den entsprechenden Prozessen beteiligt ist nach Roth (2003) auch das limbische System, genauer die Amygdala (s. Kap. 5.4), der Ort, an dem Emotionen hervorgerufen werden: Der Mensch wird tagtäglich, seit seiner Zeit im Mutterleib, auf Gefühle konditioniert. Erlebnisse werden vom limbischen System als angenehm oder leidvoll bewertet und mit dieser Beurteilung im Gedächtnis abgespeichert (vgl. ebd.). Gefühle spielen nach Roth (2001) auch in Bezug auf die Frage der Willensfreiheit eine bedeutsame Rolle. Der Neurowissenschaftler entwirft im Werk 'Freiheit, Schuld, und Verantwortung. Grundzüge einer naturalistischen Theorie der Willensfreiheit' ein kompatibilistisches Modell (vgl. Pauen & Roth, 2008). Bemerkenswert an diesem Werk ist, dass es gewissermassen in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit dem Philosophen Michael Pauen erstellt wurde. Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass bereits der Titel darauf hindeutet, dass es um eine bestimmte Willensfreiheit gehen muss, die mit dem Determinismus vereinbar ist. Pauen und Roth (2008) halten denn auch fest: Ziel ist vielmehr die Generierung eines theoretischen Ansatzes von Freiheit, „... die einerseits den Phänomenen gerecht wird, auf der anderen Seite aber deren natürlich Grundlagen angemessen beschreibt“ (S. 9). Nach Meinung der Autoren ist eine kompatibilistische Sichtweise vor der Annahme eines naturgesetzlichen Determinismus möglich:

Voraussetzung dafür ist, dass man nicht von den *positiven* Anforderungen an freie Handlungen ausgeht, sondern von den *negativen* Anforderungen, also von denjenigen Eigenschaften, die eine Handlung eben gerade *nicht* haben darf, wenn sie frei sein soll. Hieraus ergeben sich zwei Minimalbedingungen, die kaum umstritten sind. (Pauen & Roth, 2008, S. 26)

Pauen und Roth (2008) beziehen sich auf die traditionelle Freiheitsdefinition, die das Kriterium 'ungehindert' vorgibt und ersetzen dieses in ihren Minimalbedingungen durch das Wort 'autonom' oder auch 'selbstbestimmt'. Während im Wort ungehindert kein personaler Bezug durchschimmert, verweisen die neu verwendeten Begriffe darauf, dass Freiheit von einem Individuum erlebt wird. Neben Autonomie oder Selbstbestimmung nennen die Autoren das Prinzip der Urheberschaft als ein weiteres minimales Kriterium für Freiheit, da eine freie willentliche Handlung nicht zufällig sein soll (vgl. ebd.). Das in traditionellen Freiheitsdefinitionen, die auch Freiheitsaspekte 'zu etwas' berücksichtigen, enthaltene Prinzip des Anderskönnen (s. Kap. 4.1) wird somit in diesem kompatibilistischen Modell nicht als Minimalbedingung erachtet (vgl. Walter, 2004).

Roth (2001) spricht dem traditionellen Verständnis von Willensfreiheit seine angebliche Relevanz ab: „Worum es letztlich geht ist die Autonomie menschlichen Handelns, nicht Willensfreiheit“ (ebd., S. 449). Menschsein ist gekennzeichnet durch die Fähigkeit „... zur Selbstbewertung und zur sich daraus ergebenden erfahrungsgeleiteten Selbststeuerung, zur *Autonomie*“ (ebd., S. 448). Autonomie im Sinne Roths (2001) funktioniert nach folgendem Prinzip: Im Gedächtnis gespeicherte Erfahrungen werden durch das limbische System aufgegriffen und erscheinen dem Individuum als bewusste Absicht, Information oder Arbeitstechnik. Das Individuum tendiert dazu, diese Handlungen sich selbst zuzuschreiben, glaubt daran, eigene, frei gewählte Wünsche zu verfolgen, woraus ein Gefühl von Willensfreiheit resultiert. Dabei handelt es sich aber nicht um wirklich existierende Willensfreiheit. Ein autonom agierender Mensch ist nicht frei, aber fähig, aufgrund seiner Erfahrungen von innen geleitet zu handeln und seine Handlungen als selbstbestimmt zu erleben. „Gerade dies würde durch eine Willensfreiheit, die sich ausserhalb des Bewertungssystems und damit gegen die Erfahrung stellt, verhindert. *Autonomie ist mit Willensfreiheit unverträglich*“ (ebd., S. 449). Roth (2001) begründet seine Theorie des Freiheitsgefühls mit Studien, die den Nachweis erbrachten, dass eine hohe Übereinstimmung zwischen unbewussten Antrieben und bewussten Absichten für das Freiheitsempfinden förderlich ist. Angenommen jedoch, es ginge um Willensfreiheit, hielte Roth (2001) dies für kein effizientes Verhalten, weil es in herausfordernden Situationen stets darum geht, die am schnellsten realisierbare, effektivste Verhaltensweise zu zeigen. Ein freies Suchen und Abwägen im Sinne einer Willensfreiheit würde eine solch rasche Reaktion keinesfalls begünstigen (vgl. ebd.).

Die erwähnten Aussagen Roths (2001), dass Autonomie und Willensfreiheit nicht vereinbar sind und Willensfreiheit nur als Gefühl existiert, werden von einigen Autoren als inkompatibilistische Auffassung verbunden mit einer Ablehnung der Willensfreiheit beurteilt (vgl. Giesinger, 2006; König, 2009; Suhm, 2010). Pauen und Roth (2008) bewerten ihr Erklärungsmodell jedoch explizit als kompatibilistisch. Die Zuordnung hängt vermutlich davon ab, vor welchem Freiheitsverständnis sie vorgenommen wird. In dieser Arbeit wird die „naturalistische Theorie der Willensfreiheit“ von Pauen und Roth (2008) als kompatibilistisch verstanden vor dem Hintergrund einer minimal bedingten Willensfreiheit im Sinne von innen geleiteter Selbstbestimmung. Singer (2004) stimmt Pauen und Roths (2008) Theorie in den Grundannahmen zu, spricht ebenfalls von einem Gefühl von Freiheit. Im Gegensatz zur Roth (2001) stellt Singer jedoch weniger angeblich handlungsleitende Emotionen, sondern sozial bedingte Selbstzuschreibungen ins Zentrum seines Erklärungsmodells, das im Weiteren vorgestellt wird.

8.3 Illusion Willensfreiheit als subjektive Realität

Wie Gerhard Roth (2003) erachtet auch Wolf Singer (2007b) Entscheidungsprozesse als neuronal determiniert. Der Neurowissenschaftler sieht vor allem auch frühe Kindheitserinnerungen als Faktoren, die den Vorgang unbewusst beeinflussen (vgl. ebd.).

Doch kann es sein, dass selbst früher gehörte, bewusst abgespeicherte Argumente im Augenblick der Entscheidungsfindung nicht den Weg ins Bewusstsein finden. Sie können dann im rationalen Abwägungsprozess nicht mitverhandelt werden. Dennoch werden sie an den gleichzeitig ablaufenden, unbewussten Abwägungen teilhaben. (Singer, 2007b, S.190)

Daraus folgt nach Singer (2007b), dass ein bewusster und ein unbewusster Abwägungsmechanismus besteht, wobei der bewusste durch den unbewussten beeinflusst wird, ohne dass die sich in der Entscheidungssituation befindende Person dies direkt wahrnehmen kann. Das Subjekt nimmt gemäss Singer (2007a) nur bewusste Handlungsabsichten wahr, diese jedoch erlebt es als die eigenen Motive und fühlt sich dafür verantwortlich. Dem Individuum bietet sich dabei kein alternatives Empfinden an (vgl. ebd.). So ist nachvollziehbar, dass erlebt wird, „... dass wir es sind, die diese Prozesse kontrollieren. Dies aber ist mit deterministischen Gesetzen, die in der dinglichen Welt herrschen, nicht kompatibel“ (Singer, 2004, S. 36). Willensfreiheit ist nach Meinung Singers (2003) somit nur aus der Innenperspektive erlebbar: „In der Dritte-Person-Perspektive der naturwissenschaftlichen Beschreibungsweise existieren diese Phänomene nicht“ (S. 25).

Subjektivität und somit auch die Erfahrung der Willensfreiheit kommt nach Singer (2004) durch Selbstzuschreibungen zustande. Diese sind Ergebnisse des Sozialisationsprozesses. Wesentliche Erfahrungen mit Zuschreibungen werden im Kleinkindalter gemacht aufgrund elterlicher Ermahnungen, bestimmte Tätigkeiten zu unterlassen, um unangenehme Folgen zu verhindern. Dem Kleinkind erscheint klar, dass alternatives Handeln aufgrund der eigenen freien Entscheidung möglich ist. Diese Selbstzuschreibung wird verinnerlicht und erfolgreich angewendet (vgl. ebd.). Allgemeiner gesagt, vertritt Singer (2003) die Auffassung, „... dass das Problem des 'freien Willens' daher rührt, dass wir Kulturwesen sind, Wesen mit Gehirnen, die uns in die Lage versetzt haben, ... kulturelle Konstrukte und soziale Realitäten aufzubauen, die uns dann wiederum als Realitäten erfahrbar werden“ (S. 31). Gegeben sind die naturwissenschaftliche Dimension und die soziokulturelle. Für Singer (2003), der sich als Neurobiologe kausalen Zusammenhängen verpflichtet sieht, ist klar, dass die Abläufe auf der einen Ebene aus den anderen Prozessen hervorgehen müssen. „Insofern muss, aus der Dritte-Person-Perspektive betrachtet, das, was die Erste-Person-Perspektive als freien Willen beschreibt, als Illusion definiert werden. Aber 'Illusion' ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, denn wir erfahren uns ja tatsächlich als frei“ (ebd., S. 32). Aus naturwissenschaftlicher Sicht existiert Willensfreiheit nach Singers (2003) Ermessen nicht. Auf den ersten Blick scheinen sich Singers (2003) und Roths (2003) Modelle nicht grundsätzlich zu unterscheiden. Pauen und Roth (2008) wählen jedoch, wie sie selbst sagen, bewusst eine abgeschwächte Freiheitsdefinition und sehen Willensfreiheit als Selbstbestimmung aus subjektiver Perspektive existent. Singer (2003) bezeichnet Willensfreiheit dagegen als Hirngespinnst, wenn aus subjektiver Perspektive existent. Somit ist Singers Position eine inkompatibilistische vor neurodeterministischem Verständnis.

8.4 Willensfreiheit als unwissenschaftliche Alltagsintuition

Der Neurowissenschaftler Wolfgang Prinz (2004) prägte den Satz: „Wir tun nicht was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun“ (S. 22). Diese Aussprache ist in Zusammenhang mit dem Libet-Experiment zu deuten. Gemäss Prinz (2004) erlebt sich das Subjekt zwar als Steuermann seiner Handlungen, doch zeigen Libets Befunde, dass der Wille nur neuronal ausgelöste Prozesse gutheissen oder stoppen kann (s. Kap. 8.1). Dennoch schätzt Prinz (2004) die Befunde des Libet-Experiments nicht als Beweis für die Determiniertheit menschlicher Handlungen ein. Nach Auffassung des Autors ist die Idee der Willensfreiheit grundsätzlich nicht in wissenschaftliche Theorien zu integrieren, weil diese von einem auf dem Kausalitätsprinzip beruhenden Weltbild ausgehen und somit dualistische Vorstellungen prinzipiell ablehnen. Doch auch innerhalb der Wissenschaften lassen sich die Natur- und Geisteswissenschaften gemäss Prinz (2004) nicht vereinbaren, „... da die meisten Überlegungen zu einer Philosophie des Geistes alltagspsychologische Intuitionen als Fundament nehmen. Gerade die wären aber aus der Sicht des Neurowissenschaftlers zu hinterfragen“ (S. 23).

Prinz (2004), der, wie bereits erwähnt, das Subjekt als rein sozial konstruiert sieht, hält auch die Willensfreiheit nur für eine unwissenschaftliche Alltagsintuition: „Dass unsere Vorstellungen vom Ich und der Willensfreiheit soziale Konstruktionen sind, bedeutet nicht, dass sie wirkungslos sind“ (S. 24). Wie bedeutsam ihre Funktion genau ausfällt, ist gemäss dem Autor noch offen. Mit Sicherheit lässt sich aber sagen, dass der Mensch viel weniger frei denken und handeln kann, als er annimmt (vgl. ebd.). Das Vereinbarkeitsproblem umgeht Prinz (2004) in gewisser Weise, indem er die Willensfreiheit als wissenschaftlich irrelevant einstuft und sie ein soziales Konstrukt nennt. Nach Meinung des Neurowissenschaftlers heben sich die Widersprüche zwischen Wissenschaft und subjektiver Alltagsintuition auf, wenn man diese in ein deterministisches Weltbild integriert (vgl. ebd.). Die Anschauung von Wolfgang Prinz ist nicht leicht einem Konzept zuzuordnen und es stellt sich die Frage, ob sie eine kompatibilistische ist (vgl. Giesinger, 2006).

Die skizzierte Position weist starke Ähnlichkeiten mit dem zuvor beschriebenen Ansatz von Wolf Singer auf. Prinz (2004) lehnt die Annahme von Willensfreiheit zwar als unwissenschaftlich ab, kommt jedoch gleichzeitig zum Schluss, dass sie bei Integration in den naturgesetzlichen Determinismus bestehen kann. So wäre dann das Kriterium der Vereinbarkeit in einem kompatibilistischen Sinne erfüllt. Im Gegensatz zur Auffassung von Prinz lässt der nächste Ansatz bezüglich der Zuordnung keine Zweifel zu und ist dem Inkompatibilismus zuzuordnen.

8.5 Auflösung des Ichs

Der Wissenschaftstheoretiker Erhard Oeser (2006) beschreibt verschiedene Perspektiven, die in der Diskussion über Willensfreiheit eingenommen werden. Eine reduktionistische Sicht wird in Anlehnung an Oeser (2006) nachfolgend skizziert. Vertreter eines solchen Ansatzes verwenden die von der Hirnforschung als gültig angesehene Tatsache, dass das Bewusstsein im Gehirn nicht lokalisierbar und auf einen Prozess zurückzuführen ist (vgl. Roth, 2007a; Singer 2004), als Argumentationsbasis für ihre Antwort auf die Frage der Willensfreiheit (vgl. Oeser, 2006).

Geht man von der Voraussetzung aus, dass es ohne Bewusstsein Selbstbewusstsein keinen freien Willen gibt, es sich aber herausgestellt hat, dass sich das selbstreflexive Bewusstsein bei näherer Betrachtung in lauter unzusammenhängende Elementarereignisse auflöst, dann scheint auch Kants klassische Vorstellung vom Menschen als 'frei handelndes Wesen' ihren Sinn zu verlieren. (Oeser, 2006, S.25-26)

Des Weiteren hat nach Oeser (2006) aus reduktionistischer Sicht das Libet-Experiment die Willensfreiheit vorläufig widerlegt, da aus ihm hervorging, in welchem Verhältnis Gehirnaktivität und bewusste Handlungsabsicht zueinander stehen. Das Phänomen wird jedoch noch nicht als definitiv widerlegt eingeschätzt. Ein definitiver Nachweis wäre aus reduktionistischer Sicht jedoch denkbar, doch hätte dies „... schwerwiegende Konsequenzen nicht nur für die ethisch-moralische Seite unseres Menschenbildes, sondern auch für die praktische Rechtsprechung“ (ebd., S. 157-158). Die reduktionistische Perspektive spricht gemäss Oeser (2006) dem Menschen Freiheit nicht gänzlich ab, sieht sie einfach nicht im Sinne einer Willens- und Handlungsfreiheit gewährleistet. Es wird angenommen, dass der Mensch zwar einer genetischen Determination unterliegt, die seinen gesamten Lebenslauf mitbedingt, dass aber gleichzeitig die Bewusstseinsdimension unbegrenzte Freiheit insofern ermöglicht, als dass Momente aus subjektiver Wahrnehmung als einzigartig und einmalig erlebt werden können. Während diese von Oeser (2006) beschriebene reduktionistische Perspektive der Willensfreiheit die Existenzberechtigung durch neurowissenschaftliche Befunde klar entzogen sieht, geht es dem Hirnforscher Manfred Spitzer (2004) „... um die Widerlegung des Einwandes, die Gehirnforschung mache uns notwendigerweise unfrei“ (S. 303).

8.6 Die Perspektive macht den Unterschied

Manfred Spitzer (2004) zeigt auf, „... dass sich das menschliche Gehirn so entwickelt hat, dass es sich immer mehr Freiräume schafft und immer weniger durch die Umwelt determiniert ist“ (S. 283). Vor diesem Hintergrund untersucht er Entscheidungsprozesse und zieht daraus Schlüsse bezüglich der Freiheit des Willens. Er nimmt dazu die Innenperspektive ein und dies mit einem exakten Verstand, wie er in den Naturwissenschaften benötigt wird (vgl. ebd.). Er fühlt sich also nicht ausschliesslich der neurowissenschaftlichen Dritt-Perspektive verpflichtet und seine Vorgehensweise scheint sich in diesem Punkt von der anderer Hirnforscher zu unterscheiden.

Nach Ansicht Spitzers (2004) muss aufgrund der Befunde der Hirnforschung interessieren, unter welchen Gegebenheiten eine kompatibilistische Lösung realisierbar wäre. Spitzer (2004) stützt sich dazu auf eine Argumentationslinie ausgehend vom deutschen Philosophen Immanuel Kant. Im Zentrum steht dabei die Deutung des Begriffs Determination im Sinne von Vorhersagbarkeit. Diese Theorie besagt, dass ein Geschehen vorhergesagt werden kann von einer Instanz, die genügend Informationen über alle gegebenen Bedingungen besitzt. Nach Spitzer (2004) darf aufgrund dieser Überlegung von der Annahme ausgegangen werden, dass der Ausgang und das Zustandekommen des Entscheidungsprozesses vor der Entscheidung durch das Subjekt vorhergesehen wird. Im Bewusstsein darum könnte das Individuum zu diesem Zeitpunkt Gedanken anstellen über nun bewusst gewordene unbewusste Handlungsmotive und dadurch das Endresultat des Entscheidungsprozesses vielleicht abwandeln. Nach Spitzer (2004) gilt folglich, dass auch dieses modifizierte Ergebnis wiederum vorausberechnet und dem Subjekt bewusst wird. „Beobachter und Beobachteter stehen so in ständigem Austausch miteinander, und jede neu gewonnene Erkenntnis des Beobachters wird neue Willensmotive beim Beobachteten auslösen, die Erkenntnis dieses Motivs wird erneut eine neue Situation schaffen“ (Spitzer, 2004, S. 295-296). Es handelt sich somit

um einen Kreislauf (vgl. Spitzer, 2004). Die Selbsteinsicht findet nach Spitzer (2004) insofern eine Grenze, als dass ein vollständiges Verstehen der Kausalbeziehungen unerreichbar ist. Diese Argumentation ist gemäss dem Autor nicht nur mit der Begrenztheit der menschlichen Erkenntnisfähigkeit, sondern auch mit dem Begriff der Entscheidung begründet. Der Autor stützt sich dabei auf Begriffsanalysen mit der Enderkenntnis, „... dass es unmöglich ist anzunehmen, dass der sich Entscheidende die Vorgänge in sich vor der Entscheidung endgültig durchschauen kann“ (Spitzer, 2004, S. 296). Schliesslich hat diese Tatsache weitreichende Folgen für die Willensfreiheitsproblematik, denn es „... folgt aus dem Begriff der Entscheidung, dass diese für mich nicht determiniert sein kann“ (ebd.).

Gemäss dem Hirnforscher ist der Wille somit aus subjektiver Sicht frei, aus objektivem Blickwinkel hingegen unfrei. Eine Beurteilung der Willensfreiheit steht in Abhängigkeit von der Perspektive. Spitzer (2004) führt zur Untermauerung seines kompatibilistischen Erklärungsmodells ein weiteres Gedankenexperiment ins Feld, das sinngemäss nach Spitzers Darstellung folgendermassen aussieht: Wiederum ausgehend von einer deterministischen Anschauung im Sinne einer Vorhersagbarkeit ist der Zeitpunkt einer Entscheidung gegeben. Zudem gilt: *„Um überhaupt sinnvoll von einer Entscheidung sprechen zu können, müssen wir allerdings annehmen, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt gefällt wird“* (Spitzer, 2004, S. 298). Zu diesem Zeitpunkt gilt es sich gemäss dem Autor zwischen zwei Varianten A und B zu entscheiden. „Das Gehirn fällt Entscheidungen auf der Basis der in ihm gespeicherten ... individuellen Erfahrungen“ (ebd., S. 308). Nun würde, angelehnt an Spitzer (2004), ein Hirnforscher der Person, die sich in der geschilderten Situation befindet, zehn Minuten vor dem Zeitpunkt der Entscheidung mitteilen, dass diese zum entsprechenden Zeitpunkt für die Variante B ausfallen wird, so blieben der Person zwei Möglichkeiten. Entweder sie glaubt, sowieso nichts mehr ausrichten zu können und entscheidet sich bereits in diesem Moment. Somit verliert aber die Aussage des Hirnforschers ihre Gültigkeit, weil diese auch in zeitlicher Hinsicht determiniert war. Da aber von Vorhersagbarkeit ausgegangen wird, scheidet diese Option aus (vgl. ebd.).

Aus der Überlegung schliesst Spitzer (2004), dass eine Voraussage für den neuronalen Zustand zu einem Entscheidungszeitpunkt nur dann wahr ist, wenn vor diesem Zeitpunkt Abweichungen davon möglich wären. Die Voraussage kann also nur zum vorhergesehenen Zeitpunkt angenommen werden. Es könnte dann wiederum entweder sein, dass die Vorhersage durch das Akzeptieren falsch wird, weil sie diesen Akt nicht beinhaltet. Oder der umgekehrte Fall könnte eintreffen: Die Vorhersage beschreibt die Annahme der Entscheidung, doch sie wird vom Subjekt abgelehnt. Auch in dieser Situation wird die Voraussage falsifiziert. „Es gibt unter diesen Voraussetzungen in einer Entscheidungssituation *zu keinem Zeitpunkt* (d.h. weder *vor* noch *während* der Entscheidung) eine Voraussage für die Handlungen einer Person, die den Anspruch erheben kann, *für diese Person* unbedingt bindend zu sein“ (Spitzer, 2004, S. 300-301). Diese kann nach Spitzer (2004) frei vorgenommen werden, weil sie in keinem Entscheidungsfalle in Widerspruch zur Voraussage steht: Wird die Voraussage des Akzeptierens real akzeptiert, ist dies ein freier Entscheid, der dennoch nicht in Widerspruch zu einer deterministischen Vorstellung steht. Erfolgt ein Ablehnen, so ist die Vorhersage falsch. Richtig müsste sie demnach eine Ablehnung beinhalten, womit sie wiederum in keinem Widerspruch steht zur realen Situation, in der die Entscheidung abgewiesen wird. Eine subjektiv erlebte Willensfreiheit ist somit mit deterministischen Bedingungen kompatibel. „Freiheit gibt es damit nicht nur als Gefühl. Eine Person ist - aus ihrer Perspektive - frei, d.h. kann sich zu einer Vorhersage immer verhalten und sie akzeptieren oder nicht“ (Spitzer, 2004, S. 301).

Spitzers (2004) Vorgehensweise, den Freiheitsgrad des Willens aufgrund von Gedankenexperimenten zu untersuchen, erscheint vor der Tatsache, dass Spitzer ein Vertreter der Hirnforschung ist, speziell. Sein Erklärungsmodell ist ein kompatibilistisches. Es erinnert an die Veto-Theorie von Libet, da es ebenfalls um willentliches Mitspracherecht im Entscheidungsprozess geht. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass Gasser (2008) auch aufgrund verschiedener empirischer Untersuchungen die Annahme berechtigt sieht, dass es möglich ist, innere Absichten ins Bewusstsein zu holen (vgl. Gasser, 2008). Durch diese Feststellung könnte die Annahme Spitzers (2004), dass das Subjekt in den Entscheidungsprozess einsehen kann, als berechtigt angesehen werden. In den zwei folgenden Kapiteln werden zwei Modelle vorgestellt, in denen es weniger um Mitspracherecht des Willens sondern um zwei alternative Formen der Determination geht.

8.7 Willensfreiheit im Raum der Gründe

„Verhalten hat Handlungscharakter, wenn der Akteur in der Lage ist, Gründe für dieses Verhalten anzugeben, nicht lediglich Ursachen. Automatische Reflexe, wie etwa das Schliessen des Auges, wenn sich ein Gegenstand nähert, haben Ursachen, aber keine Gründe“ (Nida-Rümelin & Singer, 2011, S. 255). Willensfreiheit liegt vor, wenn „... Personen nicht nur im Raum der Ursachen externen Zwängen unterworfen, sondern auch imstande sind, selbstständig Einstellungen im Raum der Gründe einzunehmen“ (Sturma, 2006b, S. 206). Sturma (2006b) versteht den Freiheitsbegriff auf bestimmtes Verhalten bezogen und nicht auf eine isolierte Ursache. Willensfreiheit hat mit Selbstbewusstsein zu tun, einem Phänomen, das den Menschen auszeichnet. Selbstbewusstsein steht immer in wechselseitiger Beziehung mit der Lebenswelt der Person. Personen mit reflektierten Ansichten sind somit „... Veränderungsinstanzen in der Welt der Ereignisse“ (ebd., S. 209). Sie handeln aus Gründen unter der Voraussetzung realer Möglichkeiten.

Sturmas (2006b) Verständnis von Willensfreiheit ist folglich ein kompatibilistischer Ansatz, der auf einem Konzept subjektiver Gründe basiert. „Menschliche Freiheit manifestiert sich als interne Determination durch Gründe“ (S. 211). Nach freien Willen handeln können demnach Personen, die fähig sind, unter den gegebenen Bedingungen sich selbstständig Absichten und deren praktische Umsetzung zu eigen zu machen. Gemäss Sturma (2006b) ist dieses Verstehensmodell mit dem Libet-Experiment zu vereinbaren, ein Unterschied zwischen den zwei Ansätzen ist jedoch bezüglich des Leib-Seele Problems auszumachen. Für Libet „... bleibt Willensfreiheit eine theoretische Option im Sinne von gewollten Verhaltensänderungen. Er geht nicht davon aus, dass das psychophysische Problem schon gelöst sei“ (vgl. Sturma, 2006b, S. 211). Nida-Rümelin und Singer (2011) ergänzen in diesem Zusammenhang, dass der bewusste willentliche Entscheid auch unter dem Zwang eines äusseren Einflusses gefällt werden kann Daraus ist nach Meinung der Autoren zu schliessen: „Es gibt keine absolute, sondern immer nur eine bedingte Handlungsfreiheit. Ich handle frei, wenn es *meine* Gründe sind, die kausal relevant sind, für das, was ich tue“ (ebd., S. 255). Die Theorie der internen Determination durch Gründe scheint auch in der Erziehungswissenschaft Anklang zu finden.

8.8 Selbstbestimmtheit durch psychologischen Determinismus

Bettina Walde (2004) befasst sich aus einer philosophisch orientierten Perspektive mit der Problematik des freien Willens. Walde (2006c) vertritt eine kompatibilistische Position, die gemäss der Autorin aufzeigen soll: „Empirische Überlegungen, die für eine monistische Lösung des Leib-Seele Problems sprechen, sprechen auch für den Kompatibilismus“ (S. 308). Aufgrund empirischer Befunde wird ein Zusammenhang zwischen der geistigen und der körperlichen Komponente angenommen (vgl. ebd.). Es gilt zudem die wesentliche Voraussetzung, dass das Selbst ausserhalb der Reichweite des naturwissenschaftlichen Determinismus besteht (vgl. Walde, 2006a). Die Autorin definiert Willensfreiheit durch dieselben zwei Minimal Kriterien wie Pauen und Roth (2008): Urhebererschaft und Selbstbestimmtheit. Unter Letzterem wird nach Walde (2006c) die Kompetenz verstanden, die Generierung von Zielen angemessen kontrollieren zu können. Bestimmen externe Gründe das Ziel der Handlung ist der Grad an Selbstbestimmtheit entsprechend vermindert (vgl. ebd.). Die Autorin teilt die Auffassung Pauen und Roths (2008), dass zwischen Absicht, Entscheidung und Handlung ein deterministisches Verhältnis herrschen muss (vgl. Walde, 2006b). Im Gegensatz zu Pauen und Roth (2008), welche der Willensfreiheit nur im Sinne subjektiv gefühlter Selbstbestimmtheit Existenz zusprechen, sieht Walde (2006b) Selbstbestimmtheit tatsächlich realisiert durch einen psychologischen Determinismus: „Der psychologische Determinismus geht davon aus, dass Entscheidungen und Handlungen von Personen durch die psychischen Zustände der Person bestimmt werden“ (S.96-97). So wie der Determinismus die Kausalität physikalischer Geschehnisse erklärt, so leistet der psychologische Determinismus seinen Beitrag zur Erklärung von Handlungsverläufen. Es gelten dabei zwei Grundannahmen: (1) Unter der Voraussetzung bestimmter Absichten, macht es den Anschein, als hätte die Entscheidung nicht anders ausfallen können. (2) Unter der Voraussetzung einer bestimmten genetischen Veranlagung und eines bestimmten Entwicklungsprozesses, scheint nachvollziehbar, dass ebendiese Absichten nicht anders hätten ausfallen können. Der psychologische Determinismus vermag „... der Bedingung der Selbstbestimmtheit freier Entscheidungen und Handlungen gerecht zu werden (Walde, 2006b, S. 97).

Nach dem von Roth (2001) skizzierten Konzept von Willensfreiheit im Sinne innengeleiteter Autonomie wird Freiheit gemäss Walde (2006b) als Gefühl erlebt, weil Handlungen durch individuelle Überzeugungen, Wünsche und Erinnerungen bestimmt sind. „Frei handeln heisst, dass man gemäss seinen Überzeugungen und Wünschen handelt“ (Walde, 2004, S. 152). „Nicht das Fehlen von Determination ist also das ausschlaggebende Merkmal einer freien Entscheidung, sondern die *richtige* Art der Determination“ (Walde, 2006b, S. 98). Eine psychologische Determination kann gemäss Walde (2006c) auch bei Gründen vorliegen, die einst extern vorlagen, welche die Person aber in ausreichendem Masse verinnerlicht hat. Eine höhere Identifikation mit den die Handlung determinierenden Gründen führt zu einer höheren Selbstbestimmtheit (vgl. ebd.). Nach Meinung Waldes (2006c) wird ein solcher Ansatz von Willensfreiheit durch die neurowissenschaftlichen Befunde nicht tangiert: Die Experimente zeigen, dass neuronale Prozesse an der Steuerung von Entscheiden und Handlungen beteiligt sind, was aber die skizzierte psychologische Kausalität bewusster geistiger Phänomene nicht ausschliesst (vgl. ebd.). Walde (2004) verteidigt ihre Position auch in Bezug auf Libets Befunde: Aus Sicht der Autorin wurden im Libet-Experiment unvorbereitete Willkürhandlungen untersucht: „Daraus zu folgern, dass wir gar keine Entscheidungen frei trafen, ist unzulässig“ (ebd., S. 149). Irrelevant ist nach Meinung Waldes (2004) auch, ob das subjektive Erleben der Selbstbestimmtheit seine Berechtigung hat oder ob es auf Einbildung basiert.

Im Gegensatz zum Modell der innengeleiteten Autonomie von Gerhard Roth (2001), wird die in subjektiver Perspektive erlebte Willensfreiheit nicht als Gefühl bewertet, sondern mit Hilfe eines psychologischen Determinismus als vorhanden erklärt. Walde (2004) vertritt die Auffassung, dass kaum mehr ein Psychologe davon ausgeht, dass der menschliche Wille in dem Sinne frei ist, dass der Akteur dazu fähig wäre, durch seine Handlung Kausalketten auszulösen. Gemäss der Autorin haben viele Philosophen neue Deutungsansätze des Freiheitsbegriffs zu entwickeln begonnen, längst bevor Libet seine Befunde veröffentlichte (vgl. ebd.). Obschon die Einschätzung der Autorin plausibel klingt, wird im folgenden Kapitel aufgezeigt, dass auch vor neurowissenschaftlichem Hintergrund ein libertarischer Ansatz vertreten werden kann.

8.9 Der Determinismus ist nicht bewiesen – Willensfreiheit existiert

Suhm (2010) vertritt eine libertarische Position, die Willensfreiheit vor einem indeterministischen Weltbild als existent betrachtet (s. Kap. 4.3). Aus libertarischer Sicht hat „... Freiheit gerade etwas mit Unabhängigkeit von Naturbedingungen zu tun“ (Suhm, 2010, S. 336). Der Autor erachtet den Libertarismus auch vor den aktuellen Befunden der Hirnforschung nach wie vor als legitimiert, insbesondere deshalb, weil ein Determinismus auch durch die gegenwärtigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse in keiner Weise als empirisch nachgewiesen angesehen werden kann. Solange ein solcher Nachweis ausbleibt, „... gibt es keinen Anlass, an der lebensweltlich fest verankerten und intuitiv einleuchtenden These zu zweifeln, dass der Mensch über Willensfreiheit verfügt und in seinem Wollen und Handeln nicht vollständig ... determiniert ist“ (ebd., S. 341). Der Autor räumt ein, dass im eher unwahrscheinlichen aber nicht unmöglichen Falle eines solchen Nachweises der libertarische Ansatz als widerlegt und unhaltbar gelten müsste. Ein Nachweis für den Determinismus müsste zudem eine haltbare Begründung für die Hypothese, dass geistige Prozesse einer Determination des Gehirns unterliegen, beinhalten (vgl. ebd.).

Der libertarische Ansatz, der dem Inkompatibilismus zuzuordnen ist, weil er zwar Willensfreiheit annimmt, jedoch nicht vor einem deterministischen Weltbild, bleibt nicht vor Kritik gefeit: Gemäss Walter (1998) dürften intuitiv begründete Argumente wie die von von Suhm (2010) erwähnte lebensweltliche Verankerung nicht als Argumentationsgrundlage verwendet werden. „Allgemein gilt, dass jede Intuition zwar richtig sein kann, als solche aber noch kein Argument darstellt“ (Walter, 1998, S. 72). Walde (2006b) sieht den Libertarismus ganz grundsätzlich mit einigen theoretischen Schwierigkeiten behaftet: So würde der Interdeterminismus ausschliessen, dass Personen auf irgendeine Weise bestimmend auf Entscheidungen einwirken können. Dadurch wird nach Ansicht Goschkes (2008) auch die Frage aufgeworfen, wie unsere Handlungen unter diesen Bedingungen von Zufallsereignissen unterschieden werden könnten. Unsere Handlungen müssten als zufällige Ereignisse gedeutet werden. Ferner würde in Folge auch die Urheberchaft von Handlungen in Frage gestellt. Aus Sicht Goschkes (2008) offenbart sich folglich ein begriffliches Dilemma: „Wenn der Determinismus wahr ist, haben wir nie wirklich alternative Möglichkeiten; wenn der Determinismus falsch ist, sind unsere Entscheidungen Zufallsereignisse, für die wir nicht verantwortlich sind“ (S. 241). Angelehnt an Walde (2006b) haben manche Philosophen versucht, dieses Dilemma zu lösen, indem sie neben der Ereigniskausalität eine Akteurskausalität eingeführt haben. Im Sinne eines solchen Verständnisses können Personen zwar Kausalketten in Gang setzen, weder sie selbst noch ihre Entscheidungen sind aber aus anderen Ereignissen verursacht (vgl. Keil, 2009; Walde; 2006b).

8.10 Kritik

Roths (2001) Auffassung der Unvereinbarkeit von Willensfreiheit und Autonomie stösst auf Kritik. In Anlehnung an Grawe (2004) kann in Bezug auf Roths (2003) Sichtweise der Einwand vorgebracht werden, dass Entscheidungen letztlich doch durch die Person gefällt werden. Am Entscheidungsprozess sind unbewusste und bewusste persönliche Haltungen beteiligt. Eine willentliche Entscheidung repräsentiert somit die Person in ihrer Ganzheit und kann als ihr Produkt verstanden werden (vgl. ebd.). Gegen die provokante These, dass das Gehirn entscheiden würde, spricht sich auch Fuchs (2008) aus mit der Begründung, nur ein Abwägen zwischen Optionen sei zwingend an die subjektive Perspektive gekoppelt. Nur aus dieser Sicht können Personen mit ihren Gehirnen über zukünftiges Handeln nachdenken. Fällt diese im Rahmen eines reduktionistisch-naturalistischen Modells weg, kann im Sinne Fuchs (2008) nicht von einer Entscheidung gesprochen werden, weil dann nur die Ebene der tatsächlichen Ereignisse besteht.

Eggers (2007) findet die weitreichenden Interpretationen von Gerhard Roth unangebracht, weil zu vieles noch ungeklärt ist und die neurowissenschaftlichen Befunden nicht aussagen, dass neuronale und geistige Prozesse ein und dasselbe sind. Die neue Ausgangslage beschreibt Eggers (2007) mit den Worten: „Nicht das Gehirn entscheidet über mein Tun und Lassen, aber ohne Gehirn ist Entscheidung nicht möglich!“ (S. 108). Obschon Eggers (2007) eine vollständige neuronale Determination ausschliesst, spricht er doch von Willensfreiheit als einer „Idealvorstellung“ (S. 115). Erreicht werden kann uneingeschränkte Willensfreiheit nie. „Und das liegt ... an den Begrenzungen, wie zum Beispiel der genetischen Determiniertheit des Menschen, oder ... auch der Determiniertheit durch Bindungserfahrungen von frühester Kindheit an, welche unterschiedlich günstig verlaufen“ (Eggers, 2007, S. 115). Eine mögliche Antwort auf die Frage der Existenz von Willensfreiheit im Sinne von Entscheidungsfreiheit kann nur über den introspektivischen Zugang gefunden werden (vgl. ebd.).

Auch Birbaumer (2004) spricht den Neurowissenschaften ab, dass sie zur Erforschung der Willensfreiheitsthematik einen Beitrag leisten könnten: „Weder freier noch unfreier Wille lässt sich beobachten, da wir kein neuronales Korrelat von Freiheit kennen“ (S. 28). Der Autor räumt zwar ein, „... dass die gemeinsame Endstrecke allen Verhaltens und Denkens im Gehirn liegt Davor liegen eine lange Geschichte sozialer Vorgänge, welche ... auf unser Hirn einwirken“ (ebd., S. 28). Ohne Berücksichtigung dieser im Vorfeld ablaufenden sozialen Abläufe, sind die im Gehirn ablaufenden Prozesse nicht zu verstehen. Birbaumer (2004) mahnt Hirnforscher, die meinen, sie könnten durch das Erkennen von an sozialen Prozessen beteiligten Hirnarealen erklären, wie diese genau ablaufen und durch welche Faktoren sie beeinflusst sind, zur Zurückhaltung. Er wirft der Hirnforschung ein reisserisches, aufdringlich um Aufmerksamkeit ringendes, aufklärerisches Auftreten vor, ähnlich dem, das einst die Psychoanalyse zeigte, als sie sich anmasste, jegliches menschliche Verhalten erklären zu können (vgl. ebd.).

Aus philosophischer Sicht kann die Willensfreiheit gemäss Janich (2006) gar nicht angegriffen werden mit Hilfe des Arguments des Determinismus: Wenn der Determinismus bestünde, wäre alles determiniert, sowohl die Theorie eines unfreien Willens als auch die Gegenthese, mit dem Resultat, dass die Kernfrage für immer ungelöst bleiben würde (vgl. Janich, 2006). Janich (2006) spricht sich klar gegen Positionen, welche die Willensfreiheit ablehnen, aus: „Die These von der Widerlegung der Willensfreiheit durch die Libet-Experimente ist nur eine falsche Schlussfolgerung aus einem Experiment. Sie ist selbst keine naturwissenschaftliche Aussage, sondern nur eine pseudophilosophische Folgerung“ (ebd., S. 16).

Für Janich (2006) können Neurowissenschaftler elementare Fragen der Philosophie nicht abschliessend klären: „Und wenn, ... tatsächlich die Hirnforschung das Vorgehen und die Ergebnisse der Hirnforschung erklären könnte, wäre eine solche Erklärung bestenfalls zirkulär und hätte keinen empirischen Realitätsbezug als Geltungskriterium“ (S. 92).

Roth (2007b) selbst sieht in der philosophischen Kritik an seinen und weiteren Erklärungsansätzen den Vorwurf, diese äussere sich zu Problemstellungen, zu denen sie nichts beitragen könne, „... insbesondere würde der tiefe Unterschied zwischen der Determiniertheit aus Ursachen im Bereich des Naturgeschehens ... und des Handelns aus Gründen im Bereich des Menschen ... übersehen“ (S. 27). Gemäss dem Neurowissenschaftler äussern sich im Gegenzug aber auch Vertreter der Hirnforschung kritisch gegenüber philosophischen Aussagen, welche als übertrieben, geprägt von Missverständnissen und gar als inkompetent beurteilt werden (vgl. ebd.).

Walde (2006a), die sich für Selbstbestimmtheit bedingt durch einen psychologischen Determinismus ausspricht, hinterfragt kritisch jene Positionen, die Selbstbestimmtheit als kompatibel mit einer Determination durch das Gehirn auffassen. Diese müssen sich nach Meinung der Autorin mit der Frage auseinandersetzen, was unter dem Selbst zu verstehen ist und durch welche Determinanten dieses bestimmt ist. Es wäre die Kritik denkbar, dass die Wahrnehmung des Individuums ein Selbst zu haben, ein Hirngespinnst sei. Des Weiteren könnte der Einwand vorgebracht werden, dass bei der Annahme von Selbstbestimmtheit die Person als Selbst auch hätte darüber verfügen können müssen, wie dieses Selbst ist, also welche Werte und Wünsche die Person entwickelt. „Die Unterscheidung zwischen selbst- und fremdbestimmten Entscheidungen und Handlungen gelangt offenbar letztlich an einen Punkt, an dem zwischen Selbstbestimmtheit und Fremdbestimmtheit nicht mehr wirklich unterschieden werden kann“ (Walde, 2006a, S. 162-163).

9. Konsequenzen für Ethik und (Heil-)Pädagogik

Im Folgenden werden ethische und (heil-)pädagogische Konsequenzen aus der Diskussion über Willensfreiheit aufgezeigt. Die Beschreibung ethischer Folgen fällt bewusst kurz aus.

9.1 Folgen für die Ethik

Nach Fink (2006) hängt eine Antwort auf die Frage der Willensfreiheit mit Vorstellungen von Verantwortung und moralischer Schuld zusammen. Exemplarisch für eine inkompatibilistische und eine kompatibilistische Sichtweise sei an dieser Stelle eine Stellungnahme zu ethischen Folgen von Wolf Singer und Benjamin Libet dargestellt: Nach kompatibilistischer Auffassung Libets (2004) haben die Befunde seines Experiment keinen direkten Einfluss auf das Prinzip von Verantwortung und Schuld, weil gemäss der Veto-Theorie der Akteur in den Endprozess einer Handlung willentlich eingreifen kann.

Nur eine motorische Handlung einer Person kann direkt auf das Wohlergehen einer anderen einwirken, da es der Vollzug einer Handlung ist, der bewusst gesteuert werden kann, sollte es legitim sein, dass man Personen aufgrund ihrer Handlungen für schuldig und verantwortlich hält. (Libet, 2004, S. 283)

Singer (2007a), der Willensfreiheit im Sinne eines Inkompatibilismus vor Annahme eines Neurodeterminismus ablehnt, sieht Konsequenzen für fehlbares Verhalten. Nach Singer (2007a) genügt es nicht, moralische Regeln für das Zusammenleben möglichst zu verinnerlichen, so dass sie als innere Überzeugungen handlungswirksam werden können. „Genetische Dispositionen können Verschaltungen hervorgebracht haben, die das Speichern oder Abrufen sozialer Regeln erschweren“ (ebd., S. 58). Eine Person kann nur die Verhaltensweisen zeigen, die ihm sein Gehirn vorgibt. Die Schuld für Fehlverhalten ist also eigentlich dem Gehirn zuzuschreiben. Dennoch nach Singer (2007a): „Die Gesellschaft darf nicht davon ablassen, Verhalten zu bewerten. Sie muss natürlich weiterhin versuchen, durch Erziehung, Belohnung und Sanktionen Entscheidungsprozesse so zu beeinflussen, dass unerwünschte Entscheidungen unwahrscheinlicher werden“ (S. 58). Die Gesellschaft muss kriminellen Personen die Möglichkeit bieten, moralisch korrektes Verhalten zu lernen, „... wenn all dies erfolglos bleibt – sich durch Freiheitsentzug schützen“ (ebd., S. 58). Auch Seidel (2009) geht davon aus, dass das Prinzip der Verantwortung weiterhin bestehen wird. Der Autor ist der Ansicht, dass Verantwortungsbewusstsein einem Individuum von der Gesellschaft übertragen wird. Verantwortung wird gelernt (vgl. ebd.). Speck (2008) begrüsst aus pädagogischer Sicht, dass Neurowissenschaftler, wie Singer (2007a), für einen vorsichtigen Umgang mit dem Schuldbegriff plädieren, denn Speck (2008) ist der Meinung, dass die Zuschreibung von Schuld in erzieherischem Kontext nicht entwicklungsförderlich ist.

9.2 Traditionelles Verständnis von Erziehung und (Heil-)Pädagogik

„Wenn Kinder und Jugendliche durch Bildung, Unterricht und Lernen zu mündigen, selbstbewussten, kritischen, freien und verantwortungsbewussten Menschen heranwachsen sollen, ist die Frage nach der Willensfreiheit relevant“ (Gasser, 2008, S. 255). Hinrichs (2007) wagt sogar zu behaupten: „Für Pädagogen ist die Frage der Willensfreiheit eine Existenzfrage“ (S. 12). Die Thematik muss also von gewisser pädagogischer Wichtigkeit sein. Dennoch scheint der Transfer der Erkenntnisse aus Diskussion über Willensfreiheit auf Pädagogik und Erziehung erst vereinzelt zu erfolgen: So zeigen Giesinger (2006), Langer (2009) und Speck (2008) Konsequenzen für die genannten Bereiche auf. Einer dieser Autoren, Johannes Giesinger (2006), sieht seine Motivation für eine entsprechende Stellungnahme denn auch darin begründet, dass in der Erziehungswissenschaft bis anhin der Tatsache, dass die gegenwärtigen neurowissenschaftlichen Befunde und deren naturalistisch orientierten Interpretationen essentielle Merkmale traditioneller pädagogischer Werte und Leitziele auf den Prüfstand setzen, wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Der Pädagoge hat „... aber den gegenwärtigen Kenntnisstand und die Diskussion auf diesen Gebieten ... zu bearbeiten und für seine Aufgabe kritisch auszuwerten“ (Hinrichs, 2007, S. 12). Das Verhältnis von Hirnforschung und Lernen wird vergleichsweise häufig beschrieben (vgl. Giesinger, 2006). Spitzer (2007) tut dies mit Fokus auf alltägliches, lebenslanges Lernen, während Gasser (2008) speziell Bezug nimmt auf schulische Pädagogik und Didaktik. Einer Darstellung dieser Ableitungen auf erzieherisches Handeln muss die Klärung eines traditionellen Verständnisses der Begriffe Erziehung und Pädagogik vorangehen, wobei, gemäss der Zielsetzung dieser Arbeit, auch die Heilpädagogik beleuchtet werden soll. „Unter Pädagogik werden sowohl alle Formen des praktischen Erziehungsgeschehens als auch die wissenschaftliche Erhellung der Erziehungswirklichkeit verstanden“ (Hobmair, 2002, S. 13). Die Heilpädagogik ist eine der Pädagogik untergeordnete Disziplin und wird oftmals auch als Sonderpädagogik bezeichnet (vgl. Eitle, 2003). Die Heilpädagogik unterstützt Kinder, die spezielle Erziehungsbedürfnisse zeigen (vgl. Hobmair, 2002). In der Schulpraxis unterstützen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Regel

Kinder mit Lern- oder Verhaltensstörungen (vgl. Brunsting, 2009). Lernstörungen offenbaren sich „... als Minderleistungen beim absichtsvollen Lernen“ (Lauth et al., 2004, S. 13). Kinder mit Verhaltensstörungen zeigen in Anlehnung an Myschker (2009) Verhaltensweisen, die von den an sie herangetragenen Erwartungen abweichen und das eigene Lernen oder das Zusammenleben in der Gruppe beeinträchtigen. Das unangepasste Verhalten kann dabei intern oder extern bedingt sein und bedarf heilpädagogischer Massnahmen (vgl. Myschker, 2009). Solche Interventionen schulischer Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterscheiden sich unter anderem insofern von Massnahmen von Regelschullehrpersonen, als dass sie Situationen aus einer heilpädagogischen Sicht wahrnehmen. Merkmale dieser Perspektive sind die Sensibilisierung für Herausforderungen, die heterogenen Gruppen eigen sind, wie die Partizipation aller Lernenden im Sinne eines integrativen Förderansatzes, und somit auch eine Fokussierung auf individuelle Lernprozesse einzelner Kinder, bei denen spezielle Förderbedürfnisse beobachtbar sind (vgl. Benkmann, 2005).

Gemäss Hobmairs (2006) Definition kann Pädagogik im Allgemeinen als dem Begriff der Erziehung übergeordnet und im Sinne von praxisorientierten oder theoretischen Konzepten verstanden werden. Inhalt dieser Pädagogik ist demnach Erziehung, die wie folgt umschrieben werden kann. „Erziehung ist stets soziales Handeln, das bestimmte Lernprozesse bewusst und absichtlich auslösen will, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, und das immer im zwischenmenschlichen Bereich geschieht. Alles andere sollte eher als 'funktionales Lernen' (nicht als Erziehung) bezeichnet werden“ (Hobmair, 2002, S. 83). Die Aussage, dass Erziehung immer ein interaktiver Akt zwischen Personen ist, wird von Giesinger (2006) unterstützt und auch Speck (2008) meint: „Die *Ich-Du-Beziehung* ist zentrale Grundlage für das erzieherische Verhältnis“ (S.23). Nach Hobmair (2002) ist Erziehung auch „beabsichtigte Hilfe“ (S. 86) und übernimmt als solche unterschiedliche Aufgaben: Sie möchte den Menschen darin unterstützen, soziales Verhalten und die kulturelle Lebensart zu erlernen. Dies schliesst die Vermittlung von sozio-kulturell bedingten Werten und Normen, also von Vorstellungen, die als erwünscht angesehen werden, mit ein. Des Weiteren will Erziehung die Persönlichkeitsentwicklung fördern. Schliesslich muss eine Aufgabe von erzieherischem Handeln sein, dass sich das Kind im Spannungsfeld zwischen eigenen Bedürfnissen und Erwartungen der Gesellschaft erfolgreich zu behaupten weiss (vgl. ebd.). Während Hobmair (2002) unter anderem die soziale Interaktion akzentuiert, fokussiert Giesinger (2006) vorwiegend das Objekt, auf welches sich erzieherisches Handeln bezieht, also das Kind und seine Personalisation (s. Kap. 2.3). Ein zentrales Ziel von Erziehung ist demnach, die Entwicklung des Kindes zu einer Persönlichkeit zu unterstützen (vgl. ebd.). Dies heisst nach Hobmair (2002) auch, dass der Mensch sich als einzigartiges Subjekt versteht, das selbstbestimmt handeln kann und Entscheidungsfreiheit besitzt. Speck (2008) beschreibt, worin das Kind unterstützt werden soll, um das Ziel der Selbstbestimmung zu erreichen. Es geht darum, „... das einzelne Kind in seiner Identität und seinem Selbstwert zu stärken, seine Selbsttätigkeit oder Eigenaktivität anzuregen oder an seine Eigenverantwortlichkeit zu appellieren“ (ebd., S. 23).

Aufgrund dieser Ausführungen zur Klärung des begrifflichen Bezugsrahmens ist festzuhalten, dass sich Erziehung in sozialer Interaktion abspielt (vgl. Hobmair, 2002) und im Sinne Giesingers (2006) in Bezug auf Menschen und deren Personalisation zu verstehen ist: „Erziehung richtet sich auf werdende Personen, auf Wesen, welche das Potenzial haben, Personalität und Willensfreiheit zu entwickeln“ (S. 99). Ein solches Verständnis kann als traditionelle Auffassung bezeichnet werden (vgl. ebd.). Es orientiert sich

nach Giesinger (2006) und Hobmair (2002) an den Leitziele Autonomie, Mündigkeit und Emanzipation. In pädagogischem Kontext ist dabei gemäss Hobmair (2002) unter Autonomie selbstbestimmtes Handeln zu verstehen. Eine mündige Person ist bereit und fähig, ihr Leben autonom zu gestalten und emanzipiert sich, indem sie gegen gesellschaftliche Bedingungen, die Mündigkeit einschränken, ankämpft (vgl. ebd.).

9.3 Normative Erziehung erfordert und fördert Willensfreiheit

Hummel (1991) beschreibt aufgrund einer historischen Literaturrecherche die Bedeutsamkeit eines freien Willens für die Erziehung, ohne neurowissenschaftliche Befunde zu berücksichtigen. Die Darstellung des Verhältnisses von Erziehung und Willensfreiheit scheint, abgeleitet von der These der Beständigkeit traditioneller Erziehungsvorstellungen Giesingers (2006), grundsätzlich auch vor neurowissenschaftlichem Hintergrund von Relevanz zu sein.

Nach Hummel (1991) gehen aus einer pädagogischen Perspektive mit der Diskussion über Willensfreiheit auch immer die Fragen einher, wie frei der Mensch generell ist und welchen Sinn erzieherischem Handeln zukommt. Freiheit in Bezug auf Menschsein bedeutet selbstbestimmte Lebensführung, verbunden mit Selbstverantwortung und sozialer Mitverantwortung. Traditionelle Erziehungsziele sind an diese Anschauung gekoppelt (vgl. ebd.). Ein pädagogisches Ziel ist das Erlernen von den normativen Erwartungen entsprechenden Verhaltensweisen, das mit Persönlichkeitswerdung verbunden ist (vgl. Hobmair, 2002; Hummel, 1991; Speck, 2008). Moralisch 'schuldfreies' Verhalten stellt gemäss Hummel (1991) eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben dar. Die Autorin hält fest: „Ethische Werte und Normen sind erst mit der Entscheidungsfreiheit gegeben. So besteht der Sinn der sittlichen Handlung darin, Gebotenes oder Verlangtes erfüllen zu können“ (ebd., S. 8). Normatives Verhalten bedingt somit Willensfreiheit. Die Schule und das Elternhaus sind Institutionen, die für die Einführung der Kinder in normative Regeln zuständig sind. „Der junge Mensch handelt nicht automatisch oder determiniert sozial ... sondern er lernt mit seiner Freiheit verantwortlich umzugehen“ (ebd., S. 8).

Die Grundannahme menschlicher Willensfreiheit legitimiert nach Hummel (1991) pädagogisches Handeln in schulischem und familiärem Kontext. Beabsichtigt wird dabei eine nachhaltige Einflussnahme auf die persönliche Haltung des Kindes. Eltern und Lehrpersonen als individuelle Persönlichkeiten sind nachweislich Vorbilder für die Kinder in Bezug auf Einstellungen, Verhaltensweisen und Handlungsmuster. Kommt ein Kind pädagogischen Forderungen nicht nach, kann diese Opposition als Zeichen des kindlichen Willens gedeutet werden, der mit seiner Freiheit gewissermassen noch nicht gezielt umzugehen weiss. Durch Erziehung soll das Kind ein Gefühl für die Sinnhaftigkeit von Handlungen und Verantwortlichkeit entwickeln. Willensfreiheit wird demnach nicht als freies Wirken ungeachtet moralischer Regeln verstanden. Nach Ansicht Hummels (1991) müssen Kinder erfahren, „... dass menschliches Leben nicht nur etwas Gegebenes, sondern immer auch etwas Aufgegebenes ist“ (S. 186). Willentliche Kraft soll dafür eingesetzt werden, sich selbstverantwortlich für sinnvolle Aufgaben zu entscheiden. Diese Kompetenz ist durch pädagogische Massnahmen zu fördern. Hummel (1991) bilanziert: „Die Erkenntnis, dass der Schüler aufgrund seiner Erfahrungen ... sich Ziele setzt, anhand neuer Eindrücke und Erfahrungen in der Schule weiter lernen kann, beinhaltet eine grosse Verantwortung für den Lehrer und die Eltern und fusst auf der Theorie der Freiheit und damit einer Erziehungsbedürftigkeit des Menschen“ (S. 184).

9.4 Reaktionen auf den Angriff auf pädagogische Grundwerte

Otto Speck (2008) setzt sich aus einer (heil-)pädagogischen Sicht mit neurobiologischen Erkenntnissen auseinander. Aus dieser Perspektive stellt er fest, dass die Hirnforscher der Erziehung nach wie vor große Bedeutsamkeit beimessen. Die neurowissenschaftlichen Befunde interessieren in pädagogischem Kontext, weil sie mit der Verheissung einhergehen, optimierte Ansätze in Bezug auf Lernen und Verhalten zu präsentieren (vgl. ebd.). Viele Thesen der Hirnforschung beinhalten eine Bestätigung bereits bestehender pädagogischer Hypothesen in Bezug auf Lernprozesse und stehen diesbezüglich nicht in prinzipiellem Widerspruch zu traditionellen Annahmen (vgl. Speck, 2008; Spitzer, 2007). Doch erkennt Speck (2008) ein Spannungsfeld zwischen naturalistischen Erklärungstendenzen und traditionellen Erziehungsvorstellungen. Der Autor stellt fest, dass sich die pädagogischen Wissenschaften bislang nur gering an der Diskussion über Willensfreiheit beteiligen und nennt mögliche Gründe: (1) Die pädagogische Theorie nimmt die Thesen der Hirnforschung zu wenig ernst in der Annahme, es handle sich um ein philosophisches Problem. (2) Die pädagogische Praxis kann zu wenig Bezug zur Erziehungsrealität erkennen. Speck (2008) geht davon aus, dass auch die Hirnforschung selbst eigentlich keine „... Welt geist- und willenloser Individuen, genannt 'Zombies' anstrebt“ (S.86). In der Gesellschaft beobachtet der Autor sogar eine Tendenz der vermehrten Einforderung von solidarischem und tolerantem Verhalten (vgl. ebd.).

Giesinger (2006) übt aus pädagogischer Sicht Kritik an Hirnforschern wie Gerhard Roth oder Wolfgang Singer, die das Gehirn in den Mittelpunkt pädagogischer Massnahmen rücken, weil dabei das zentrale Merkmal erzieherischer Interaktion ignoriert wird: Erziehung richtet sich auf die Person, nicht auf Gehirne. Die naturalistischen Erklärungskonzepte der genannten Hirnforscher greifen zentrale traditionelle Erziehungsziele an (vgl. ebd.). Solche Leitziele sind Autonomie, Mündigkeit und Emanzipation (vgl. Giesinger, 2006; Hobmair, 2002). Nach Meinung Giesingers (2006) müsste unter neurodeterministischer Auffassung der Begriff der Erziehung verworfen oder neu definiert werden, weil der von den Hirnforschern ins Feld geführte gehirnbezogene Definitionsansatz nicht ins traditionelle Begriffsverständnis integriert werden kann. Giesinger (2006) sieht das bereits erwähnte Leitziel der Autonomie nicht auf eine neuronale Ebene transferierbar, die sich manipulativ äusserer Einwirkung beugen würde. „In diesem Sinne ist das Gehirn kein direkter Adressat von Erziehung, auch wenn es von pädagogischen Prozessen gewiss nicht unberührt bleiben wird“ (Giesinger, 2006, S. 99).

Die Neurowissenschaftler selbst würden diesen kritischen Einwand von Giesinger (2006) wohl als unhaltbar zurückweisen: Auch vor der Annahme eines Neurodeterminismus hält Singer (2003) nämlich fest: „Nichts ist wichtiger als der erzieherische Prägungsprozess unserer Kinder“ (S. 34). Nach Ansicht Singers (2007a) müssen Werte, Normen und Regeln sozialen Verhaltens eingeprägt werden mit dem Ziel der Verinnerlichung, so dass sie unbewusst in den vom Gehirn vorgenommenen Entscheidungsprozess einfließen. Dieses Lernen kann jedoch nur so erfolgreich ausfallen, wie die individuelle Plastizität des Gehirns zulässt (vgl. ebd.). „Es wird immer das Verhalten, und damit auch Verhaltensstörungen ... wesentlich durch die funktionelle Architektur des Gehirns bestimmt werden“ (Singer, 2006, S. 84). „Das Gehirn ist ein offenes, prägbares System“ (Spitzer, 2003, S. 23). Es erfährt unter anderem eine Determination durch das Umfeld. Der Prägungsprozess des individuellen neuronalen Netzwerkes muss nach Singer (2003) im Zentrum schulischer Bildung stehen. Dies erfordert Bildungsinstitutionen mit differenzierten Ausrichtungen: „Ein Bildungssystem ist nur dann gerecht und effizient, wenn jeder entsprechend seinen sehr unter-

schiedlichen Anlagen möglichst optimale Antworten findet für das, was er fragt“ (Singer, 2003, S. 117). Auch Roth (2003), der ebenfalls von einer Determination durch das Gehirn ausgeht, bekräftigt, dass soziales Verhalten durch Prägung durch die kulturelle Umwelt adaptiert wird. Der Sinn sozialer Verhaltensweisen wird nicht mittels gezielter normativer Erziehung, sondern durch einen ungesteuerten Vorgang nach dem Prinzip Versuch und Irrtum verinnerlicht. Roth (2003) stimmt Singer (2003) zu, dass diese Erfahrungen mit der Zeit über Verinnerlichung in vom Gehirn ausgelöste Handlungsprozesse einfließen können.

Speck (2008) sieht in der Aussage Singers (2003), dass die Plastizität des Gehirns individuelle Prägungsprozesse ermöglicht, eine wichtige heilpädagogische Annahme bestätigt. „Es bleibt sinnvoll, störende und belastende Einflüsse heilpädagogisch und psychotherapeutisch anzugehen oder sie zu unterbinden zu versuchen, etwa durch einen Wechsel der Umwelt, durch das Erschliessen neuer Lebensperspektiven oder durch ein pädagogisch-therapeutisches Einüben in neue, individuell passende Lebenspraktiken“ (ebd., S. 103). Unter der Voraussetzung, dass Verhaltensstörungen einer Determination des Gehirns unterliegen, muss also eine Veränderung der sozialen und kulturellen Umwelt des Kindes in den Fokus heilpädagogischer Förderung rücken. Speck (2008) hinterfragt im Weiteren die von Roth (2003) skizzierte Auffassung, Kinder sollten sich sozial angepasstes Verhalten durch eigenaktives Ausprobieren aneignen: „Kinder sind bedingt durch ihren Entwicklungsstand und die normative Pluralität der Einflüsse, denen sie ausgesetzt sind, nur in begrenztem Masse in der Lage, sich allgemein tragfähige Einsichten von selbst anzueignen und nach *Vernunft* zu handeln“ (ebd., S. 87). Nach Specks (2008) Ermessen würde dies auch deshalb nicht effektiv funktionieren, weil Heranwachsende dazu neigen, sich ihren subjektiven Bedürfnissen entsprechende Lebenswelten zu suchen und sich, ohne Intervention, kaum nach fremden Umständen richten würden. Auch wäre das Kind damit überfordert, erkennen zu können, „... wann wirklich nur ein Irrtum und nicht ein blosser *Misserfolg* eines üblen Versuchs vorliegt“ (ebd., S. 87). Speck (2008) vertritt den Standpunkt, dass Kinder über ein Grundrepertoire an normativen Regeln verfügen müssen, um ihr eigenes Verhalten an diesen Vorgaben messen zu können. Gemäss dem Autor würde ein auf Versuch und Irrtum basierendes soziales Lernen zu einem Chaos führen, weil, wie gerade die Hirnforschung lehrt, Gehirne mit einer derart unstrukturierten Vielfalt an äusseren Einflüssen nicht effizient und sinnvoll umzugehen wissen (vgl. ebd.).

Roth (2007a) sieht in anderer Hinsicht eine mögliche Schwierigkeit in Bezug auf seinen Erklärungsansatz. Nach Roth (2007a) könnte es problematisch sein, wenn verinnerlichte soziale Verhaltensweisen selten handlungswirksam werden können, weil sie innerhalb der vom Gehirn unbewusst vorgenommenen Vorsortierung bereits ausscheiden. Dies könnte eintreffen, wenn das Gehirn sie als unwichtig einstuft. Mit dieser Deklaration treten sie nicht ins Bewusstsein und ein Zugriff darauf bleibt der Person verwehrt (vgl. ebd.). Wie bereits erwähnt, sieht Singer (2007a) in diesem ungünstigen Fall nur die Lösung, dass das Umfeld aus Selbstschutz diese Person aus dem sozialen System ausschliesst (vgl. ebd.).

Speck (2008) lehnt solche Lösungsansätze ab und sieht darin die Gefahr, dass Kinder mit Verhaltensstörungen und Personen, die kriminelles Verhalten zeigen, aus naturalistisch orientierter Sicht als unerziehbar und unverbesserlich abgestempelt werden. Eine radikale Anschauung könnte eine solche Beurteilung dadurch begründet sehen, dass diese Kinder und Personen milieubedingt nur ungünstige Erfahrungen gemacht haben, die determinierende Grundlage ihrer zukünftigen Handlungen sein werden: „Was am bio-

logischen Erklärungsmodell beunruhigt, sind *selektive* und *determinierende* Momente. Menschen werden aufgegeben und abgeschoben, weil sie negativ determiniert sind!“ (Speck, 2008, S. 91). Heilpädagogische Interventionen bei Verhaltensstörungen zielen in der Regel darauf ab, dem Lernenden in der Beziehung sinnvolle alternative Verhaltensweisen aufzuzeigen (vgl. Lauth et al., 2004). Eine Stigmatisierung und ein Abschieben des Kindes entspricht nach Speck (2008) nicht heilpädagogischer Motivation um „*Sinnfindung*“ (S. 91). Die Heilpädagogik kann diese Sinnfrage nicht fallen lassen und hält daran fest, Kinder in ihrer Entwicklung hin zu selbstständigen und verantwortungsbewussten Erwachsenen zu begleiten. Dem Verständnis von Willensfreiheit als Selbstbestimmung kommt gemäss Speck (2008) in der Heilpädagogik denn auch eine bedeutsame Rolle zu, weil Selbstbestimmung im Sinne von Selbststeuerung für Kinder mit Lern- oder Verhaltensstörungen eine besondere Herausforderung darstellt. Selbststeuerung kann nach Speck (2008) als eine Schlüsselkompetenz für eine subjektiv sinnmachende Lebensgestaltung angesehen werden und stellt im heilpädagogischen Kontext ein zentrales Lernziel dar. Nach Meinung des Autors können auch naturalistische Thesen, die einen Neurodeterminismus proklamieren, dieser Tatsache nichts anhaben: „'Ich will es schaffen!' - 'Du kannst es, wenn du willst!' Dieses persönliche Wollen und Hoffen kann nicht nur eingebildet sein; Du und Ich können in der Lebenswirklichkeit keine Fiktionen sein“ (S. 88). Speck (2008) erachtet es als unabdingbar, dass die Heilpädagogik Begrifflichkeiten wie Selbst oder bewusstes Handeln als real verstehen und daran festhalten.

9.5 Kritische Stimmen zum Problem der Perspektiven

Auch die Problematik der subjektiven und objektiven Perspektive bleibt vonseiten der Pädagogik nicht unerwähnt: Giesinger (2006) lehnt es ab, dass Hirnforscher neuronale Vorgänge in der Sprache eines personalen Menschenbildes beschreiben. Der Autor erachtet aus einer erziehungsphilosophischen Sicht eine Differenzierung zwischen einer neurowissenschaftlichen und einer personalen Perspektive als unabdingbar (vgl. ebd.). Giesinger (2006) appelliert an die Hirnforschung, die Vermischung der Sichtweisen und die Benutzung bereichsfremden Vokabulars zu unterlassen. Die Hirnforschung verkennt nach Meinung des Autors, dass Gehirne kein Selbst ausbilden und somit nur Personen selbsttätig sein können. Becker (2006) bringt dies in der Formulierung zum Ausdruck: „Nervenzellen haben keinen Willen“ (S. 214). Die Kongruenz gängiger pädagogischer Theorien und naturalistischer Thesen über Erziehung und Lernen ist nach Giesinger (2006) folglich nur eine scheinbare. Begriffe wie Bedeutung, Verstehen und eben Willensfreiheit entstammen nach Ansicht des Autors der personalen Perspektive. Der Versuch eines adäquaten naturalistischen Begriffsverständnisses muss nach Giesinger (2006) gezwungenermassen zum Scheitern verurteilt sein. Dass solchen Deutungen gegenwärtig trotzdem viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist gemäss dem Autor dadurch zu erklären, dass viele aktuell skizzierte naturalistische Positionen für eine Förderung selbsttätigen Lernens sprechen und betonen, dass pädagogisches Geschehen nur bedingt kontrollierbar ist. Es macht den Eindruck, damit unterstützten sie zwei konventionelle Lehrmeinungen innerhalb der Pädagogik, doch es handelt sich dabei, von einem naturalistischen Standpunkt aus gesehen, um eine Selbsttätigkeit des Gehirns (vgl. ebd.).

Specks (2008) Appell an die Hirnforschung ist unmissverständlich und deckt sich im Kern mit Giesingers (2006) Postulat, Begriffe aus dem Vokabular der personalen Perspektive nicht unter neurowissenschaftlichem Ansatz zu erklären. Eine Deutung pädagogischer Grundannahmen und Massnahmen durch die Hirnforschung wäre nach Speck (2008) wenig ergiebig und verwirrend – sprich unmöglich: „Ebenso wenig kann Bildung einen 'gehirngerechten' Unterricht organisieren, wie sich auch Erziehung nicht nach dem

Gehirn ausrichten lässt“ (Speck, 2008, S. 88). Zur Lösung des Problems der Perspektiven schlägt Speck (2008) ein integratives Modell vor, das ans Modell der Identitätstheorie (s. Kap. 2.4.2) angelehnt ist, und eine Unterscheidung zwischen der subjektiven und der objektiven Perspektive vorsieht, da eine Verschmelzung dieser Sichtweisen unmöglich ist (vgl. ebd.). Nach Pauen (2001b) beruht ein solches Modell auf der Annahme, dass neuronale und geistige Vorgänge im Grunde einen Prozess darstellen, der aus zwei verschiedenen Perspektiven beschrieben werden kann. Ein solches Modell sieht nicht vor, dass geistige Prozesse unmittelbar und losgelöst von der körperlichen Komponente auf Vorgänge im Gehirn einwirken können (vgl. ebd.).

Schlüter (2010) kann kompatibilistischen Modellen, wie der Veto-Theorie von Libet (2005), Positives abgewinnen, sieht er sie doch als mögliche Ausgangslage für eine Integration neurowissenschaftlicher Erkenntnisse in geisteswissenschaftliche Kontexte, ohne dass sich unter anderem Pädagogik und Didaktik einer Reduktion auf eine Neurodisziplin beugen müssten (vgl. ebd.). Auch Speck (2008) würde eine ausschliesslich von neurowissenschaftlichen Thesen geleitete Didaktik nicht begrüssen. Nach Ermessen des Autors könnte eine Neurodidaktik keine hinreichende Beschreibung liefern, weil die Hirnforschung nur über neuronale Abläufe beim Lernen, nicht aber über die Lerninhalte Informationen erhalten kann (vgl. ebd.). Aus den Ausführungen wird deutlich: Vonseiten der Pädagogik kommt viel Kritik. Es gibt aber auch Autoren, welche die Thesen der Hirnforschung zum Anlass nehmen, die Problematik der Willensfreiheit unter (heil-)pädagogischem Fokus neu zu überdenken und entsprechende Lösungsansätze zu entwerfen. In den nächsten vier Kapiteln werden kompatibilistische Positionen dargestellt, die teilweise starke Übereinstimmungen mit bereits erwähnten Modellen aufweisen, die sich aber durch eine pädagogische Ausrichtung auszeichnen.

9.6 Tadel als Methode – vernünftige Gründe als Ziel

Für Giesinger (2010) und Langer (2009) ist ein Verständnis von Willensfreiheit im Sinne von Selbstbestimmtheit hinreichend. Willensfreiheit wird als Kompetenz verstanden, für Gründe zugänglich zu sein und aufgrund dieser Entschlüsse zu fassen. Berücksichtigung gilt dabei der Tatsache, dass diese willentliche Fähigkeit neuronaler und kultureller Bedingtheit unterliegt (vgl. Giesinger, 2010; Langer, 2009). Handlungsabsichten werden nämlich unbewusst aufgrund von Gehirnprozessen generiert (vgl. Langer, 2007). Diese von Giesinger (2010) und Langer (2009) skizzierte Sichtweise des freien Entscheidens aus Gründen entspricht der Position von Sturma (2006b), die im Kapitel 8.7 skizziert wurde. Auch Sturma (2006b) erachtet ein Handeln aus Gründen als frei. Giesinger (2010) und Langer (2009) unterstützen diese Theorie jedoch vor einem pädagogischen Hintergrund und leiten daraus konkrete erzieherische Konsequenzen ab.

Langer (2009) ist der Ansicht, dass nicht entscheidend ist, ob die Antriebe frei gewählt sind, sondern vielmehr, dass diese nicht zwingend in Handlungen umgesetzt werden müssen (vgl. ebd.). Der Wille ist nach Langer (2007) dann als bewusster Entschluss zu verstehen, gemäss den auf neuronaler Ebene erwoگenen Antrieben zu handeln. Dieser Entschluss beinhaltet das subjektive Entscheiden für gute Gründe. Gute Gründe sind vernünftige Gründe. Diese Einschätzung nimmt die subjektive Vernunft der Person vor. Die neuronal bedingten Absichten hingegen müssen nicht vernünftig sein (vgl. ebd.). „Die Freiheit des Willens liegt also nicht in der Freiheit, Antriebe zu wählen, sondern in der Freiheit zu bestimmen, was mit den Wünschen, Neigungen und Regungen weiter geschieht“ (Langer, 2009, S. 95). Aus freiem Willen handeln heisst nach Langer (2009) freiwillig handeln. Unfrei ist der Wille, wenn die Umsetzung des wil-

entlichen Entschlusses durch äussere Umstände nicht realisiert werden kann. Ein solches Verständnis von Willensfreiheit widerspricht nicht kausalen Naturgesetzen, sondern steht im Gegensatz zu zwanghaftem Verhalten und ist lern- aber auch verlernbar (vgl. Langer, 2009). Auch Gasser (2008) unterstützt den Ansatz von Willensfreiheit im Sinne selbstbestimmten Handelns aus Gründen (vgl. Giesinger, 2010; Langer, 2009; Sturma, 2006b). Der Autor hält aber kritisch fest: „Wo Verzicht nicht geübt und Frustrationstoleranz nicht aufgebaut werden, wird der 'Raum der Gründe und des Begründens' wahrscheinlich stark reduziert. Die 'Willensfreiheit' muss 'in Aktion' und im sozialen Raum geübt und reflektiert werden; bewusstes Wollen ist jedenfalls kein Zufallsprodukt“ (Gasser, 2008, S. 258). Dieser Auffassung ist auch Speck (2008), der die Meinung vertritt, „dem Kind müssten vor allem die Gründe für moralisches Verhalten vermittelt werden. Die Auseinandersetzung mit Gründen, die zu einer persönlich bindenden Entscheidung führen, kann also kein rein neuronaler Prozess sein, den man sich selbst überlassen könnte“ (Speck, 2008, S. 94). Nach Gasser (2008) muss die Pädagogik versuchen, die abstrakten Erklärungsansätze für Willensfreiheit in eine pragmatische Umsetzung überzuleiten. Der freie Wille kann nach Meinung des Autors als Resultat eines Lernprozesses aufgefasst werden, der in vielfältigen Dimensionen stattfindet, unter anderem auf unbewusster und bewusster Ebene. Es müssen Kompetenzen erworben werden wie das Wahrnehmen von Bedürfnissen, das Aufschieben von konkurrierenden Wünschen, das Erkennen von alternativen Optionen und das Begründen. Gasser (2008) plädiert auch dafür, vermehrt äussere Einflussfaktoren zu beachten und zu verändern. Kinder und Jugendliche sind zu sensibilisieren für externe Einflüsse und Suchtgefahren, die in der gegenwärtigen Gesellschaft sehr häufig auftreten. „Es ist Aufgabe von Bildung und Erziehung Lernende in ihrer Reflexionskompetenz zu unterstützen, „... denn frei kann nur handeln, wer nicht vielseitig gebunden und determiniert ist“ (Gasser, 2008, S. 259).

Giesinger (2010) meint bezüglich gezielter pädagogischer Intervention: „Wenn wir Kinder dazu veranlassen könnten, Handlungen aus bestimmten Gründen zu initiieren, so wäre damit eine erzieherische Einflussmöglichkeit gegeben“ (S. 429). Nach Giesinger (2010) beinhaltet dies eine Vermittlung von Gründen. Es geht um „pädagogische Kommunikation“ (S. 429). Das Merkmal von Zwang, dass erzieherischen Situationen eigen ist, sieht der Autor nicht als Widerspruch zur skizzierten Vorstellung der Kommunikation von Gründen: „Ist das Kind willensfrei in dem Sinne, so verfügt es über die Fähigkeit, pädagogische Ansprüche zurückzuweisen oder zu ignorieren“ (ebd., S. 431). Im Grundsatz geht es um Willensbildung, also das Erlernen der Fähigkeit eines selbstbestimmten Abwägens von Gründen für Handlungen. Dies kann auch innerhalb von Erziehungsverhältnissen geschehen (vgl. ebd.).

Wer äusserlich unfrei ist, kann dennoch seinen Willen frei bilden, aber nicht nach diesem handeln. Die Androhung von Strafe versucht kindliche Willensbildung zu beeinflussen. Das Kind steht vor der Frage, ob es die angedrohte Strafe als Grund dafür akzeptieren soll, in der erwünschten Weise zu handeln: Insofern es die Fähigkeit zur Abwägung von Gründen behält, ist es frei. (Giesinger, 2010, S. 431)

Auch Langer (2007) erkennt die Notwendigkeit gezielter erzieherischer Massnahmen mit dem Ziel, die Kinder für gute Gründe zu sensibilisieren. Dabei stellt für Langer (2009) das Zurechtweisen eine legitime Erziehungsmethode dar. Mag es auch paradox anmuten: Willensfreiheit im Sinne eines Entscheidens für subjektiv vernünftige Gründe kann aus Sicht Langers (2009) durch Tadel gefördert werden. Dieser Widerspruch zwischen Zwang und Freiheit war nach Langer (2009) schon immer ein zentraler Diskussionspunkt innerhalb der Pädagogik. Der Autor plädiert für folgende Lösung: Erziehung braucht Tadel, „denn

durch Tadel können wir lernen, nach unterschiedlichen Gründen zu handeln“ (Langer, 2009, S. 189). Tadel seitens Eltern oder Lehrpersonen kann für ein Kind Anregung sein für ein erneutes Abwägen neuronal bedingter Entschlüsse. Es lernt aufgrund dieser Erfahrungen, gute von unvernünftigen Gründen zu unterscheiden und erlangt somit eine Steigerung an Willensfreiheit. Angemessen tadeln heisst gemäss dem Autor, dem Kind explizit erklären, warum seine Handlungsgründe schlechte, unvernünftige Gründe sind, mit der impliziten Unterstellung, dass auch ein anderes, vernünftigeres Handeln aus guten Gründen möglich gewesen wäre (vgl. ebd.).

Ob und wie weit diese Willensfreiheit bei Zu-Erziehenden schon besteht, dies herauszufinden, ist eine schwierige Aufgabe für jeden einfühlsamen Erzieher. Jedenfalls sollten wir Pädagogen uns bewusst machen, dass Willensfreiheit bei Kindern und Jugendlichen nicht so oft vorkommt, wie man es gerne hätte oder glaubt. (Langer, 2009, S. 186)

Mit Verweis auf empirische Untersuchungen erwähnt Langer (2009), dass achtjährige Kinder stark auf Lob ansprechen, dass das Lernen aus Fehlern aber erst Zwölfjährigen gut gelingt. Der Autor zieht daraus den Schluss, dass das richtige Mass an Lob und Tadel wesentlich ist und der kindlichen Entwicklung entsprechen soll. Bezogen auf den skizzierten pädagogischen Ansatz hält der Autor aber fest: Auch jüngere Kinder können nicht ohne Tadel lernen, willentlich frei zu handeln. Auf Lob sind wiederum auch Jugendliche angewiesen, weil ein Verzicht darauf sich in verminderter Lernmotivation auswirken würde. Tadel, im Sinne einer Zwang ausübenden erzieherischen Massnahme, steht somit nicht in Widerspruch zur Willensfreiheit als ein Erziehungsziel. Der Widerspruch „... von Zwang und Freiheit lässt sich durch das eigentliche erzieherische Handeln – also durch Willenserziehung insbesondere in Form von richtigem Tadel – auflösen“ (Langer, 2009, S. 228).

9.7 Beständigkeit von Willensfreiheit aus personaler Perspektive

Die personale Perspektive unterscheidet nach Giesinger (2006) zwischen dem Menschen und seiner Persönlichkeit oder Person. Verschiedene personbezogene Begrifflichkeiten, darunter auch der Begriff der Willensfreiheit können nur aus personaler Perspektive beurteilt werden. Der Autor vertritt damit eine Sichtweise im Sinne Kants, der einst meinte: „Wir haben *Begriffe* gemacht oder erfunden, um unsere Erfahrungen von der Welt und von uns selbst zu artikulieren. Wir haben sie entwickelt, um überhaupt Erfahrungen machen zu können“ (Kant; zitiert nach Novotny, 2009, S. 117). Hirnforschern steht es nach Giesinger (2006) somit nicht zu, die dem Vokabular der personalen Betrachtungsweise entstammende Willensfreiheit als widerlegt zu erklären. Der personale Ansatz meint dabei eine an der moralischen Alltagskultur teilnehmende Sichtweise. Hinsichtlich dieser moralischen Praxis können, ebenso nach Giesinger (2006), Bewertungen von Handlungen und entsprechende Verantwortungszuschreibungen als stark verinnerlichte Normen verstanden werden. Vor diesem normativen Hintergrund wird als schuldig erachtet, wer aus Gründen handelt, wobei es sich dabei um eine Einschätzung Aussenstehender handelt. Die Idee einem Kind oder einem Tier mit derselben moralischen Erwartung entgegenzutreten wie einer erwachsenen Person, ist für Giesinger (2006) kaum vorstellbar. Aus diesem Grund wird diese moralische Reaktionsweise auch durch einen möglichen empirischen Nachweis zu Gunsten eines Naturalismus nicht beeinflusst und weiterhin kultiviert. Nach der Einschätzung Giesingers (2006) „... ist die Teilnehmerperspektive, die wir als Teilnehmer am moralischen Alltagsleben einnehmen vorrangig und unaufgebbar“ (S. 106). Der Autor entwickelt aufgrund der dargestellten Annahmen eine kompatibilistischen Ansatz: Den erwähn-

ten moralischen Normen entsprechend sind als mündig angesehene Personen in ihrem Handeln frei, gebunden an die entsprechende Verantwortung (vgl. Giesinger, 2006). Damit ist wiederum gemeint, dass Handeln aus vernünftigen Gründen erfolgen muss (vgl. Giesinger, 2010), wie im Kapitel 9.6 aufgezeigt wurde. Unter diesen Voraussetzungen ist Willensfreiheit nach Meinung Giesingers (2006) aus personaler Perspektive gegeben. In gewissen Sinne weist dieses Modell dualistische Züge im Sinne einer Eigenständigkeit des Geistigen auf - jedoch nur aus personaler Perspektive. Das Auseinanderhalten der Perspektiven betrachtet Giesinger denn auch als lösungsweisendes Argument.

Für ein ähnliches Verständnis von Willensfreiheit plädiert Eggers (2007). Gemäss dem Kinderpsychiater kann eine mögliche Antwort auf die Frage der Existenz von Willensfreiheit im Sinne von Entscheidungsfreiheit nur über den introspektivischen Zugang gefunden werden. In diesem Erleben besteht Raum für selbst- und sozialverantwortliches Handeln. Aufgrund der Tatsache, dass Introspektion immer von unbewussten Wahrnehmungsprozessen abhängig ist, die Informationen selektieren, bevor sie ins Bewusstsein gelangen, ist für Eggers (2007) Vorsicht geboten, überhaupt von Willensfreiheit zu sprechen: Sie muss als „nicht objektivierbares Konstrukt“ (S. 117) verstanden werden. Sie ist aber „... in unserem subjektiven Vorstellen und Erleben vorhanden“ (ebd., S. 17).

Es geht nach Eggers (2007) mehr um soziale Verantwortung, als um einen absolut freien Willen. Soziale Verantwortung übernimmt das Individuum nicht nur in nach aussen gerichteter Interaktion, sondern auch in der Beziehung zu seinem Selbst. Die Fähigkeit, sozial verantwortlich zu handeln, kann nach Eggers (2007) auch als intersubjektive Kompetenz bezeichnet werden und stellt ferner auch die Fähigkeit dar, Willensfreiheit subjektiv zu erfahren. Der Autor erachtet die soziale Verantwortungsübernahme angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung hin zu vermehrter Fremdbestimmung durch Technologie und Ökonomie als einen wichtigen, diskussionswürdigen Aspekt (vgl. ebd.).

Auch Wahl (2006) deutet Willensfreiheit in einem sozialen Kontext: „In der Fremdbeobachtung psychischer Systeme durch Wissenschaft ist kein Platz für freien Willen. Seinen Platz hat er in der Selbstbeobachtung sozialer Systeme“ (Wahl, 2006, S. 131). Das Individuum sieht sich nach Wahl (2006) im Alltag als Urheber seiner Handlungen und insofern als frei entscheidend, da die Interaktionspartner es so sehen. Es handelt sich also um eine sozial bedingte Zuschreibung. Sowohl aus Sicht der Soziologie, als auch vor einem philosophischen oder neurowissenschaftlichen Verständnis, gilt dabei die Annahme, dass das Individuum durch Beobachtung gelernt hat (vgl. ebd.).

Giesinger (2006) wagt einen Ausblick und sieht die Existenz der aus personaler Perspektive erlebten Willensfreiheit auch in Zukunft gesichert: Das traditionelle Begriffsverständnis von Erziehung, gekoppelt an die personale Perspektive, kann nicht in einen neurodeterministischen Erklärungsrahmen gesetzt werden und wird deshalb auch weiterhin bestehen. Zur Begründung fügt Giesinger (2006) an, dass die personale Sicht in pädagogischen Situationen und in der moralischen Alltagskultur nicht aufgegeben werden kann, weil sie einen Kernaspekt von Erziehung darstellt und tief verankert ist. Einem Kind tritt die pädagogisch handelnde erwachsene Person anders gegenüber als einer Person, welche die Kriterien von Mündigkeit erfüllt. Erziehungsverhältnisse zeichnen sich durch eine spezielle Form der moralischen Bewertung aus (vgl. ebd.).

Wir 'können nicht anders', als die Entwicklung unseres kindlichen Gegenübers als Entwicklung hin zu mehr Rationalität und Freiheit zu sehen. Die dem entsprechenden Reaktionen sind, obgleich kulturell erworben, für uns doch in hohem Masse 'natürlich' geworden. Würden wir sie durchgängig aufgeben, so würden wir sozusagen aus der pädagogischen Beziehung – und überhaupt aus menschlichen Beziehungen – 'hinausfallen'. (Giesinger, 2006, S. 107)

Im Weiteren bedarf es nach Giesinger (2006) der traditionellen Erziehungsvorstellung, weil ein Ziel der Personwerdung die Fähigkeit zur Einnahme der teilnehmenden Sicht darstellt. Diese ist wiederum eine unabdingbare Schlüsselqualifikation für eine Partizipation am kulturellen Alltag und kann nur in der Interaktion mit anderen Personen entwickelt werden – und nicht über Erziehung der Gehirne (vgl. ebd.).

9.8 Willensfreiheit durch subjektive Sinnggebung

Eva Novotny (2009) anerkennt vor dem Hintergrund der Befunde der Hirnforschung, dass der menschliche Wille inhaltlich durch die eigenen inneren Umstände beeinflusst wird. Ein wichtiger Faktor ist dabei das soziale Umfeld. „Soziale Positionen schreiben sich nicht nur in den Körper also ins Gehirn ein, sie sind auch ausschlaggebend dafür, ob sich ein bestimmtes Temperament ... 'konstruktiv' im Leben unterbringen lässt“ (S. 38). Die gegenwärtige Gesellschaft analysierend stellt Novotny (2009) fest, dass sich Lebensaufgabe und -sinn nicht mehr aus der eigenen Geschichte herleiten lassen. Es muss nach Novotny (2009) deshalb um Eigensinn gehen. Unter dieser Bezeichnung versteht die Autorin, dass dem eigenen Leben und den eigenen Handlungen ein Sinn gegeben wird. Erst durch eigene Sinnstiftung erhalten nicht nur Handlungen sondern auch Wahrnehmungen ihren subjektiven Wert. Nach Novotny (2009) geht es in Bezug auf Willensfreiheit nicht darum, ob der Mensch frei ist, sondern ob er sich frei macht. Die Annahme eines Determinismus spricht nach Meinung Novotnys (2009) nicht gegen Freiheit, weil jeder Raum seine Bedingtheit hat. „In einer Welt ohne Begrenzungen gäbe es nichts zu wollen, es gäbe nichts Bestimmtes, auf das sich unser Wille richten könnte. Wir wären nicht vollkommen freie, sondern vollkommen willenlose Wesen“ (Novotny, 2009, S. 119). Die Tatsache, dass der eigene Wille durch innere Umstände beeinflusst wird, erachtet Novotny (2009) nicht als eingrenzend in Bezug auf die Willensfreiheit, weil erst ein verankerter Wille ein persönlicher Wille ist. „Lohnend ist ... an den konkreten Bedingungen zu arbeiten, um auf unsere Freiheitsgrade Einfluss zu nehmen. So erweist sich die *grundsätzliche* Bedingtheit unseres Willens nicht als Hindernis für Freiheit, sondern als deren Voraussetzung. Die Freiheit des Willens liegt darin, dass dieser durch unser *Denken* und *Urteilen* bedingt ist“ (Novotny, 2009, S. 120). Durch eigene Gedanken kann der Wille beeinflusst werden. Vorausgesetzt, die Person ist fähig, intuitive Antriebe einer Prüfung zu unterziehen. Werden nur gewollte Antriebe in Handlungen umgesetzt, erlebt sich der Akteur als Urheber seiner Taten und erfährt Willensfreiheit. Damit vertritt Novotny (2009) ein ähnliches Begriffsverständnis von Willensfreiheit wie Spitzer (2004), dessen Modell im Kapitel 8.6 dargestellt wurde. Aber auch Übereinstimmungen mit den Ansätzen Sturmas (2006b), Langers (2009) und Giesingers (2010), die eine Anschauung vertreten, dass einer Entscheidung ein Abwägen von Gründen vorausgeht, lassen sich in Novotnys (2009) Anschauung ausmachen.

Aus einer entwicklungsorientierten Perspektive wirft Novotny (2009) die Frage auf, wie der bedingte Wille beeinflusst werden kann und gibt sogleich Antwort: „Äussere und innere Bedingungen unseres Wollens lassen sich gestalten. Dazu brauchen wir zunächst eine realistische Einschätzung unserer Lage, der inneren wie der äusseren“ (Novotny, 2009, S. 129). Diese muss auch dialogisch, in der Interaktion mit Mit-

menschen und Mitwelt, erfolgen. Es geht darum, Selbstverständnisse und Selbstmissverständnisse aufzudecken. „Wenn wir unsere inneren Konflikte kennen, ... können wir uns diesen stellen, neue Erfahrungen sammeln und irrealer 'Bedrohungen' lösen sich auf. Damit schliessen sich Einfallstore für Herrschaft und unwillkommene Verführungen. Wir werden frei, unsere *erwachsenen* Konflikte anzugehen“ (Novotny, 2009, S. 133). Das Selbst ist einer Person nicht gegeben. Es wird in einem stetig andauernden Prozess neu gebildet. Die Suche nach dem angeblich ursprünglichen Selbst bleibt erfolglos und eine Befreiung von internen und externen eingrenzenden Umständen reicht somit nicht aus. Eigensinn muss in der Gegenwart aktiv realisiert werden und „... erfordert nicht nur einen guten *Realitätssinn*, sondern auch einen kreativen *Möglichkeitssinn*“ (ebd., S. 134). Es besteht ein Spannungsfeld zwischen Erwartungen der Umwelt oder Eigenerwartungen, wie das Selbst sein soll und dem Zustand, wie dieses Selbst ist. Novotny (2009) spricht von einer „kreativen Spannung“ (S. 137). Insbesondere bei Jugendlichen kann diese Spannung dazu führen, dass sie ein Verhalten übersteigerter Gelassenheit oder Gleichgültigkeit zeigen zwecks Kaschierung ihrer Unsicherheit im Umgang mit der Herausforderung, ihrem Handeln, ihrem Leben Sinn geben zu müssen. Die erwähnte Spannung kann konstruktiv genutzt werden, wenn Anstrengung erbracht, Ungewissheit ausgehalten und mit Frustration umgegangen werden kann. „Nur wenn Differenzen zwischen *Sein* und *Sollen* beziehungsweise zwischen *ist* und *möglich* wahrgenommen und ausgehalten werden, können persönliche Optionen realisiert werden“ (S. 138). Novotny (2009) deutet schliesslich Depression und Burnout als Ausdruck, dass sich diese Personen gewissermassen zu wenig frei gemacht haben, es ihnen an Eigensinn mangelt. Genannte Aspekte sind auch Ursachen von gewalttätigen, zerstörerischen Handlungen, wie sie beispielsweise von Jugendlichen begangen werden, die keine Zukunftsperspektive sehen. Es besteht nach Novotny (2009) ein negativer Zusammenhang von Willensfreiheit und Gewaltbereitschaft. „Wenn Menschen im täglichen Leben die Überzeugung abhandeln kommt, in der Welt gewollte Effekte erzielen zu können, setzen sie irgendwann Taten, die ihre persönliche Wirksamkeit augenfällig erweisen“ (Novotny, 2009, S. 142). Schule und Elternhaus sollen nach Novotny (2009) die Aufgabe wahrnehmen, solchen Taten zugrunde liegende Gefühle zu thematisieren. Es geht darum, zusammen mit dem Kind oder Jugendlichen, mögliche unbewusste innere Überzeugungen, die Auslöser für die destruktiven Gefühle sein könnten, bewusst zu machen (vgl. ebd.).

Die Akteure sind dann ihren Gefühlen nicht mehr ausgeliefert und können vor allem entsprechende Handlungen unterbinden. Wo Gefühle tabuisiert sind, werden sie negiert und kommen nicht zu Bewusstsein. Sie bleiben allerdings verhaltensrelevant und entfalten ihre Kraft über die Köpfe hinweg. Destruktive Impulse sind so nicht mehr zu kontrollieren. (Novotny, 2009, S. 236)

Novotny (2009) macht der Schule den Vorwurf, dass sie normalerweise Gefühle tabuisiert, indem sie Emotionen durch strukturelle und organisatorische Vorgaben keinen Raum lässt, obschon gerade herausfordernde Situationen wie Prüfungen mögliche Auslöser für Ohnmachtsgefühle sind, die wiederum zu unfreiem, destruktivem Handeln führen können (vgl. ebd.). In Anlehnung an Novotny (1996) können solche ungünstigen Auswirkungen der Institution Schule seitens der Eltern und Lehrpersonen vermindert werden, wenn diese das Kind spüren lassen, dass selbstbestimmte Lebensführung möglich und wichtig ist und dass ihm diese Aufgabe zugetraut wird. Eine solche Haltung bewirkt, dass Kinder auf ihre eigene Wirksamkeit vertrauen und Eigensinn, und somit einen freien Willen, entwickeln (vgl. ebd.). Auch im Modell von Hinrichs (2007), das im Folgenden vorgestellt wird, stellt die Persönlichkeitsbildung einen zentralen Wert dar. Während Novotny (2009) Eigensinn als Schlüsselkompetenz für erlebte Selbstbestimmtheit nennt, spricht Hinrichs (2007) wiederholt von Gesinnung.

9.9 Durch Persönlichkeitsbildung zu Verantwortungsbewusstsein

Hinrichs (2007) hält als pädagogische Konsequenz aus der Annahme, dass sich Antriebe nur aus dem Kind selbst generieren, fest, „... dann lässt er sich in der Menschwerdung nicht von aussen, vom Erzieher *machen* oder einfüllen oder einpflanzen“ (S. 18). Der Autor geht von der These der Hirnforschung aus, dass unbewusste individuelle Überzeugungen die Handlungsabsicht auf neuronaler Ebene bestimmen. Für die Erziehung gilt somit, dass es um die Erweckung des Selbst in seiner Individualität gehen muss. Es können förderliche Voraussetzungen geschaffen werden, dann „...bildet sich eine feste standhafte *Gesinnung*, eine individuelle *sittliche Willensgrundrichtung* im Zentrum des Menschen zwischen Gemüt und Gewissen“ (ebd.). Bildung darf nach Hinrichs (2007) folglich nicht nur auf Lernen im Sinne eines Erwerbs von Wissen und Kompetenzen beschränkt sein, sondern muss auch Persönlichkeitsbildung umfassen.

Tatsächlich wäre Gesinnungsbildung wirkungslos oder gefährlich, wenn sie ohne *Sachkunde*, ohne sachbezogenes Wissenlernen und Könnenlernen geschähe und der Erzieher oder der *Lehrer als Erzieher* noch so gut gemeinten *direkten* Einfluss nehmen wollte auf die Gesinnungen seiner Schüler. Umgekehrt gilt für das wertfreie Ziel des sachbezogenen *bloßen Lernens* überhaupt, dass es für alle, auch inhumane Zwecke instrumentalisiert werden kann. *Lernen ist nur im Verein mit Erziehung, mit Unterstützung des Selbst, echte Bildung.*

(Hinrichs, 2007, S. 19)

Nach Hinrichs (2007) ist individuelle Gesinnung zu unterstützen. Die Überzeugungen des Kindes sollen nicht im Sinne einer Verfälschung beeinflusst werden. Es muss in der Schule somit um Bildung gehen im Sinne von „Erziehung zum Verantwortungsbewusstsein“ (ebd., S. 19). Diese umfasst kulturelle Bereiche wie soziale Pflege, wirtschaftliche Fähigkeiten und künstlerische Begabungen, in denen Verantwortung erfahren und eingeübt werden kann. Diese müssen aktiv gelebt werden, so dass neben der kognitiven Ebene auch die Ebene der individuellen Begabung angesprochen ist und schliesslich die Ebene der inneren persönlichen Motive – die Willensebene. Hinrichs (2007) sieht in der gegenwärtigen Gesellschaft ein Gewaltpotential heranwachsen: Es sind Jugendliche, die in ihren individuellen Begabungen zu wenig unterstützt, anerkannt und herausgefordert werden. Es handelt sich dabei um ein Problem kultureller und pädagogischer Art. Als Antwort darauf ist nach Ansicht Hinrichs (2007) in der Erziehung die Kooperation zwischen Elternhaus und Schule zentral. Lehrpersonen sollen sich als Personen mit ihren Überzeugungen, mit ihrem Willen einbringen, wenn sie Begeisterung für einen eigenen freien Willen wecken wollen. Für schulischen Unterricht gilt nach Hinrichs (2007):

Blosse Wissensvermittlung lässt die Schüler kalt und spricht ihren Willen nicht an. Gefragt ist die Persönlichkeit des Lehrers, der Lehrerin. Jeder Unterricht braucht den Personenbezug Lehrer-Schüler Ohne regelmässige *Zuwendung* zu jedem und Rückmeldung für jeden Schüler, *täglich zu jedem 'Sorgenkind'*, wird die Persönlichkeit des Schülers, sein Personkern, sein Wille nicht erreicht. (Hinrichs, 2007, S. 20)

Auch Wahl (2006) übernimmt die neurodeterministische Grundvorstellung der Hirnforschung. Der Autor untersucht, wie vor der Annahme einer innengeleiteten Autonomie im Sinne Roths (2001) dennoch erzieherischer Einfluss auf handlungswirksame innere Überzeugungen ausgeübt werden kann. Wird Willensfreiheit als subjektiv erlebte Selbstbestimmtheit verstanden, können nach Wahl (2006) auf sozialer Ebene zwei unterschiedliche Vorgänge angenommen werden: Aussagen und Taten anderer können auf die eigenen unbewussten Wünsche und Überzeugungen einwirken und diese verändern und können so indirekt

letztlich Verhaltensantriebe und Handlungen beeinflussen. Des Weiteren werden im sozialen Kontext Handlungen, und in Folge auch die Verantwortung dafür, einer Person zugeschrieben. Moralische Erziehung ist nach Meinung Wahls (2006) nach wie vor gerechtfertigt vor einem Verständnis von Willensfreiheit, dass Antriebe auf neuronaler Ebene aus unbewussten persönlichen Überzeugungen hervorgehen und sich daraus ein Selbst konstruiert, das sich in sozialem Kontext als Urheber für seine Entscheidungen und Handlungen fühlt. Doch kann moralische Erziehung unter diesem Verständnis nur auf der Ebene der unbewussten persönlichen Überzeugungen und Wünsche wirken, die Verhaltensantriebe generieren und keinen freien Willen produzieren (vgl. ebd.). Metzinger (2008) stimmt in dieser Hinsicht Wahl (2006) zu und schlägt als eine pädagogische Konsequenz aus dieser Ausgangslage eine Bewusstseinspädagogik vor: Nach Metzinger (2008) ginge es um eine normative Beurteilung von Bewusstseinszuständen, konkreter um den Erwerb einer Anschauung davon, welche Erlebniszustände anzustreben sind und welche zu vermeiden. Der Autor verurteilt Medien als „Aufmerksamkeitsräuber“ (S. 72) und erachtet vor allem Aufmerksamkeit als einen erstrebenswerten Zustand, um zu lernen und die Umwelt geniesserisch über die Sinne zu erleben. Eine solche Bewusstseinspädagogik würde ein Training von Konzentrationstechniken, sogenannten Neurobics, beinhalten und wäre innerhalb des Sportunterrichts gut zu realisieren (vgl. ebd.).

10. Rück- und Ausblick

Vor dem Hintergrund der eingangs formulierten Zielsetzung dieser Arbeit wird in diesem Kapitel zunächst eine mögliche Antwort auf die Frage, ob ein freier Wille auch vor neurowissenschaftlichem Hintergrund Bestand hat, formuliert. Die folgenden Einschätzungen gehen aus der erfolgten Darstellung der Problematik hervor. Es handelt sich dabei um zusammenfassende Aussagen, aus denen mögliche Schlussfolgerungen abgeleitet werden, oder um Hypothesen erklärender oder prognostischer Art. Hypothetische Aussagen basieren auf der Sichtweise der Autorin und sind entsprechend deklariert. Gleiches gilt für freie Meinungsäußerungen der Autorin.

Die Debatte über Willensfreiheit wird gegenwärtig hauptsächlich auf einer (neuro-)philosophischen Ebene geführt. Diese Feststellung kommt aufgrund der Tatsache zustande, dass in den dargestellten Erklärungsmodellen über Willensfreiheit keine vertiefte Auseinandersetzung mit handlungspsychologischen Modellen oder konkreten numerischen Befunden der Hirnforschung erfolgt. Zwar nehmen Autoren wie Goschke (2008) oder Herrmann et al. (2005) eine konkrete Bewertung der Befunde des Libet-Experiments vor, doch wird die Antwort auf die Frage der Willensfreiheit im Allgemeinen auf einer interpretativen Ebene abgehandelt, ohne dass sie durch detaillierte Ergebnisse belegt würde. In den dargestellten Ansätzen in den Kapiteln 8 und 9 wird von allen Autoren im Kern eine monistische Vorstellung vertreten. Auf einen Autorenverweis wird daher verzichtet. Dualistische Tendenzen, aber nur scheinbare, äussern sich in Form einer Trennung der Perspektiven, wie sie verschiedene Autoren (Eggers, 2007; Giesinger, 2006; Pauen, 2001b; Speck, 2008) proklamieren. Bei Betrachtung der ausgewählten Positionen fällt in Bezug auf das Vereinbarkeitsproblem das unausgeglichene Verhältnis zwischen kompatibilistischen und inkompatibilistischen Erklärungsmodellen auf: Während nur wenige Autoren (Oeser, 2006; Prinz, 2004; Singer, 2003; Suhm, 2010) einen inkompatibilistischen Ansatz vertreten, unterstützen die meisten Autoren (Eggers, 2007; Gasser, 2008; Giesinger, 2006; Langer, 2009; Libet, 2005; Novotny, 2009; Pauen & Roth, 2008; Speck, 2008; Spitzer, 2004; Sturma, 2006b; Wahl, 2006; Walde, 2004) einen kompatibilistischen Ansatz.

Hinrichs (2007) lässt unbeantwortet, ob er Willensfreiheit im Rahmen einer kompatibilistischen Konzeption unterstützt, oder ob sein Ansatz vor inkompatibilistischem Hintergrund zu deuten ist. Hinrichs (2007) geht zwar eindeutig von der Annahme aus, dass Entscheidungen durch innere Überzeugungen und Wünsche mitbeeinflusst werden, ob aber dabei Selbstbestimmtheit subjektiv real erlebt wird, bleibt unklar. Auch Roth (2001) nennt Willensfreiheit nur eine Gefühl und spricht ihr die wirkliche Existenz ab. In diesem Sinne könnte Roth (2001) einem neurodeterministischen Inkompatibilismus zugeordnet werden. Doch entwickeln Roth und Pauen (2008) gemeinsam eine Theorie, welche die Autoren ein kompatibilistisches Modell nennen. Prinz (2004) lehnt Willensfreiheit zwar als unwissenschaftlich ab, doch gibt er an, dass das Phänomen subjektiv erlebt wird. Suhm (2010) ist innerhalb der inkompatibilistischen Positionen in Gemeinschaft (Oeser, 2006; Prinz; 2004; Singer, 2003), dennoch steht er mit seiner libertarischen Anschauung insofern alleine da, weil er das Vereinbarkeitsproblem vor einem indeterministischen Weltbild beantwortet. Aufgrund dieser Tatsache gilt die Annahme: In der gegenwärtigen Diskussion über Willensfreiheit fristet der indeterministische Inkompatibilismus ein Nischendasein. Das doch bemerkenswerte Ungleichgewicht zwischen inkompatibilistischen und kompatibilistischen Ansätzen kann auf die beliebig getroffene Auswahl der Ansätze zurückzuführen sein. Es kann aber auch das Verhältnis der realen Situation abbilden, weil die Auswahl aus möglichst neutraler Sicht vorgenommen wurde.

Wird eine Spiegelung realer Verhältnisse angenommen, kann aus der Feststellung, dass kompatibilistische Modelle bestehen und sie scheinbar sogar in der Überzahl sind, die Hypothese abgeleitet werden, dass gegenwärtig die meisten Autoren, die sich mit der Thematik befassen, von einem deterministischen Weltbild ausgehen. Die beobachtete Tendenz zu kompatibilistischen Modellen könnte den Wunsch vieler Autoren und ferner auch der Gesellschaft widerspiegeln, an Willensfreiheit, als einem traditionellen Grundwert menschlichen Daseins (vgl. Tausch & Tausch, 1998), festzuhalten. Da der Determinismus nicht zu verändern ist, wird der Begriff der Willensfreiheit hinterfragt und durch Minimalbedingungen definiert. Die Frage, ob die Hirnforschung uns den freien Willen nimmt, ist vor diesen Annahmen wie folgt zu beantworten: Die Antwort hängt auch vor neurowissenschaftlichem Hintergrund davon ab, wie der Begriff der Willensfreiheit ausgelegt, und aus welcher Perspektive die Antwort formuliert wird. Eine abschließende, einheitliche Antwort ist deshalb nicht gefunden und kann auch nicht erwartet werden. Es scheint gegenwärtig vernünftig zu sein, die Annahme, dass Handlungsprozesse im Gehirn unbewusst vorbereitet werden, zu unterstützen, begründet durch folgende Feststellungen: Die Befunde der Hirnforschung (s. Kap. 6-7), unter anderem die zum Bereitschaftspotential (vgl. Kornhuber & Deecke, 2009) und die des Libet-Experiments (vgl. Libet, 2005), sprechen für diese Annahme. Die bereits erwähnte Beobachtung, dass eine grosse Mehrheit der Autoren ein kompatibilistisches Modell vertritt und dieser Annahme zustimmt, und dass die Annahme auch nicht nur die Unterstützung hat von reduktionistisch orientierten Neurowissenschaftlern, wie Singer (2003) oder Prinz (2004), sondern auch von Libet (2005) und Spitzer (2004), die eine gemässigte neurowissenschaftliche Sicht vertreten, sind weitere Gründe, die eine Gültigkeit dieser Annahme nahelegen. Eine bedingte Willensfreiheit im Sinne von Selbstbestimmtheit, erlebt in subjektiver Perspektive, wie sie von vielen Autoren (Eggers, 2007; Gasser, 2008; Giesinger, 2006; Langer, 2009; Novotny, 2009; Pauen & Roth, 2008; Speck, 2008; Spitzer, 2004; Sturma, 2006b; Wahl, 2006; Walde, 2004) beschrieben wird, ist unter der erwähnten Annahme, dass Handlungen im Gehirn unbewusst vorbereitet werden, möglich. Es darf also von der Existenz von Willensfreiheit als subjektiv erlebte Selbstbestimmtheit ausgegangen werden, solange kein breit abgestützter Gegenbeweis vorliegt. Dies scheint (noch) nicht der Fall zu sein. Ob diese Selbstbestimmtheit jedoch als echte Willensfreiheit bewer-

tet werden soll, ist Ermessenssache. Die Autorin dieser Arbeit bewertet Ansätze subjektiver erlebter Selbstbestimmtheit nicht als absolute Willensfreiheit. Sie versteht den Willen monistisch gesehen als einen Teil der Persönlichkeit. Aus Sicht der Autorin ist es aber abwegig, die Persönlichkeit in reduktionistischer Weise auf Körperliches zu reduzieren, wie dies Oeser (2006) oder Singer (2003) tun. Die Ansicht von Autoren (Eggers, 2007; Giesinger, 2006; Libet, 2005; Morasch, 2010; Pauen, 2001b; Schlüter, 2010; Speck, 2008), welche eine Trennung der Perspektiven vorschlagen, wird von der Autorin unterstützt. Die Autorin erachtet ein integratives Modell als wegweisend (vgl. Pauen, 2001b; Speck, 2008), und findet Gefallen an Libets (2005) Plädoyer für einen sorgsamem Umgang mit der Introspektion sowie Novotnys (2009) Aussage, dass erst Eigensinn den subjektiven Wahrnehmungen ihren einzigartigen Wert schenkt.

Für die Autorin, die aus persönlicher Überzeugung - sei diese letztlich auch neuronal produziert - allen Wissenschaften, der Welt und den Persönlichkeiten in dieser Welt mit Offenheit begegnen will, ist die vertretene Vorrangstellung der Naturwissenschaft (vgl. Singer 2004) begründungsfähig. Dies darum, weil die Autorin der Ansicht ist, dass Dinge, in diesem Fall subjektive Erlebnisse, ganzheitlicher und besser verstanden werden je mehr Informationen man darüber besitzt. Die subjektive Perspektive birgt nach Meinung der Autorin unendlich viele Informationen. Es scheint der Autorin deshalb eine Verlegenheitslösung zu sein, Naturwissenschaften zur einzig gültigen Wissenschaft zu erklären (vgl. Singer, 2003), nur weil die personale Perspektive aufgrund ihrer Gebundenheit an die introspektivische Sicht, wie es das 'Inverted Spectrum Argument' veranschaulicht (vgl. Libet, 2005; Pauen, 2001a), nicht empirisch erforscht werden kann. Die Antwort, ob Willensfreiheit vor neurowissenschaftlichem Hintergrund widerlegt ist oder nicht, schliesst deshalb mit einem Zitat von Gasser (2008), dem die Autorin aufgrund ihrer dargestellten persönlichen Überzeugung vollends zustimmt. „Der freie Wille lässt sich experimentell weder nachweisen noch widerlegen“ (Gasser, 2008, S. 258).

Im Weiteren soll die Aufmerksamkeit der zweiten Zielsetzung dieser Arbeit, der literaturgestützten Darstellung pädagogischer Konsequenzen, gelten. Speck (2008) nimmt wahr, dass vonseiten der Pädagogik erstaunlich wenig reagiert wird auf provokante Thesen der Hirnforschung. Auch die Autorin dieser Arbeit macht die Beobachtung, dass zur allgemeinen Willensfreiheitsproblematik vor neurowissenschaftlichem Hintergrund viele Publikationen vorliegen, während die Ausbeute bei der Suche nach Literatur mit pädagogischem Bezug bedeutend geringer ausfällt. Speck (2008) ist der einzige Autor, der die Problematik explizit in Bezug auf die Heilpädagogik beleuchtet. Doch nehmen die anderen Autoren keine diesbezügliche Abgrenzung vor, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die vertretenen Ansätze für pädagogisches Handeln im Allgemeinen zu verstehen sind. Es lassen sich denn auch in vielen Ansätzen (Giesinger, 2010; Hinrichs, 2007; Langer, 2009; Metzinger, 2008; Novotny, 2009; Speck, 2008; Wahl, 2006), in denen die Persönlichkeitsbildung im Zentrum steht, heilpädagogische Aspekte erkennen, weil die Förderung von Selbstkompetenzen in der Heilpädagogik von zentraler Bedeutung ist (vgl. Brunsting, 2009; Speck, 2008).

Auffällig viele der Autoren mit pädagogischem Hintergrund (Gasser, 2008; Giesinger, 2010; Langer, 2009; Sturma, 2006b) unterstützen die Vorstellung einer Selbstbestimmtheit durch ein Handeln aus Gründen und plädieren für normative Erziehung mit dem Ziel einer Förderung der Fähigkeit, gute Gründe für eigenes Handeln zu finden. Doch nennt nur Gasser (2008) konkrete Umsetzungsvorschläge. Die von Gasser (2008) vorgeschlagenen Interventionen decken sich mit Förderansätzen, die in der Heilpädagogik bereits

gängig sind. Für die Autorin ist gut nachvollziehbar, dass Kompetenzen wie Frustrationstoleranz, das Wahrnehmen eigener Bedürfnisse und Begrenztheit des eigenen Handlungsspielraums, die von Gasser (2008) eingebracht werden, ein Handeln aus Gründen unterstützen könnten. Wie bereits erwähnt, findet entsprechende Förderung aus Sicht der Autorin in der schulischen Heilpädagogik bereits statt. Ungeklärt bleibt die Frage, ob diese aufgrund des neurowissenschaftlichen Hintergrunds in der gegenwärtigen heilpädagogischen Praxis bereits etabliert sind oder ob auch für diesen Bereich der Pädagogik gilt, dass bewährte pädagogische Handlungsansätze durch die Befunde der Neurowissenschaften mehr Bestätigung erfahren, als dass sie verworfen werden müssten. Eine Beobachtung, die Gasser (2008) bereits für den Bereich des kognitiven Lernens formuliert hat.

Die Ansicht Singers (2003), dass soziales Verhalten nicht durch gezieltes, angeleitetes Training, sondern durch Prägungsprozesse aufgrund der neuronalen Plastizität verinnerlicht wird, spricht nach Speck (2008) für heilpädagogische Interventionen, die auf eine Veränderung eines als problematisch eingeschätzten Umfeldes abzielen. Die Autorin schreibt solchen Massnahmen hohe Aktualität zu, nicht zuletzt, da die im heilpädagogischen Kontext vorgenommene förderdiagnostische Erfassung nach ICF mögliche einflussnehmende Bedingungen innerhalb des familiären und schulischen Umfeldes unter der Bezeichnung Umweltfaktoren explizit berücksichtigt (vgl. Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007). Aus Sicht der Autorin kommt innerhalb des sozialen Umfeldes auch der Rolle der Lehrperson grosse Bedeutung zu. Aus den Aussagen Singers (2003) leitet die Autorin ab, dass eine heilpädagogische Lehrperson von Kindern, die störendes Verhalten zeigen, erwünschtes Verhalten in der problematischen Situation angeblich weniger einfordern kann und sollte, weil Verhaltensänderungen mit der 'inneren Prägung' des Kindes zusammenhängen. Vor Annahme einer Neurodetermination kann eine Heilpädagogin oder ein Heilpädagoge vor allem durch Vorleben sozialer Verhaltensweisen prägenden Einfluss auf das Verhalten der Lernenden haben.

Singers (2007a) Aussage, dass latente Delinquenten aus der Gesellschaft auszuschliessen sind, erinnert die Autorin an die im Schweizer Rechtssystem implementierte Massnahme der Verwahrung eines Menschen zum Schutze der Gesellschaft, die gemäss der Beobachtung der Autorin ethisch kontrovers diskutiert wird. Auf die Heilpädagogik übertragen stünde eine solche Massnahme in Widerspruch zur gegenwärtig feststellbaren Tendenz der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen in die Regelschule, welche die Autorin selbst miterlebt. Singer (2007a) erachtet einen gesellschaftlichen Ausschluss dann für angemessen, wenn kein Lernerfolg eintritt und begründet dies mit möglichen Verschaltungen im Gehirn. Aus Sicht der Autorin ist es aber gerade Aufgabe der Heilpädagogik, individuelle Massnahmen zu ergreifen, so dass soziale Verhaltensweisen gezeigt werden können oder dass auch trotz störendem Verhalten eine soziale Teilhabe möglich ist. Aus Sicht der Autorin muss es dabei um ein stetiges Bemühen gehen, diesem Ziel näher zu kommen. Die Autorin bewertet einen Ausschluss von Kindern mit Verhaltensstörungen als diskriminierende Intervention und sieht damit die Gefahr einer Stigmatisierung. Ein Ausschluss könnte einer Bestätigung gleichkommen, dass die mögliche innere Überzeugung, nur solche Verhaltensweisen zeigen zu können, wahr sein muss. So würden vermehrt auch moralisch negative innere Einstellungen handlungswirksam, wenn von Roths (2001) und Singers (2007a) Theorie ausgegangen wird, dass innere Überzeugungen über neuronale Determination Verhalten steuern. Diese Ableitungen sind hypothetischer Art und die Autorin nimmt sie im Bewusstsein darüber vor, dass sie gewagt sind, nicht zuletzt weil Singer (2007a) seine Aussage in Zusammenhang mit Erwachsenen macht.

Die Folgerung von Hinrichs (2007), die Pädagogik brauche vor der Annahme eines Neurodeterminismus mehr Gesinnungsbildung muss in Anbetracht der gegenwärtigen Bildungslandschaft zum Nachdenken anregen. Die Autorin stellt in ihrer Tätigkeit als schulische Heilpädagogin fest, dass alle Lernenden, auch Kinder mit Verhaltensstörungen, sich hauptsächlich mit sprachlichen und mathematischen Lerninhalten auseinandersetzen müssen. Unter Gesinnungsbildung im Sinne Hinrichs (2007) würde aber eine ganzheitliche Bildung verstanden, die auch soziale Kompetenzen als gleichwertig versteht. Das Wort Gesinnung mag in heutiger Zeit wenig gebräuchlich sein, doch steckt hinter Hinrichs (2007) Ansatz auch das Ziel einer ressourcenorientierten Bildung, die sehr aktuell ist (vgl. Brunsting, 2009).

Novotny (2009) thematisiert aus Sicht der Autorin mit ihrem Modell des Eigensinns und ihrer Ableitung daraus, dass Depressionen und Burnout auf ein inneres Ungleichgewicht aufgrund eines Mangels an Eigensinn zurückzuführen sind, Aspekte, die gegenwärtig von grosser Aktualität sind. Novotnys (2009) Ansatz spricht nach Ermessen der Autorin für einen abwechslungsreichen, auf Eigenaktivität ausgerichteten, ressourcenorientierten Unterricht, welcher die persönliche Sinnfindung unterstützen könnte. Von Novotnys (2009) Aussage über Depression distanziert sich die Autorin jedoch insofern, als dass sie Depression auch als neuronal bedingte Krankheit versteht. So zeigt sich auch an diesem Beispiel in gewissem Sinne die Problematik der unterschiedlichen Perspektiven, der neurowissenschaftlichen objektiven Sicht und der subjektiven, auf das im Kapitel 9.5 hingewiesen wird. Aus Sicht der Autorin stehen das Problem der Perspektive und damit verknüpfte unterschiedliche Begriffsdeutungen von Willensfreiheit denn auch im Zentrum der Debatte über die Frage des freien Willens. Dem Perspektivenproblem dürfte weitreichende Relevanz zukommen. Es scheint ein zentrales Thema im Spannungsfeld zwischen Geistes- und Naturwissenschaften zu sein.

Literaturverzeichnis

- Achtziger, A. & Gollwitzer, P. M. (2010). Motivation und Volition im Handlungsverlauf. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage* (S. 309-335). Berlin: Springer-Verlag.
- Anderson, J. R. (2007). *Kognitive Psychologie. 6. Auflage*. Berlin: Springer Verlag.
- Asendorpf, J. B. (2007). *Psychologie der Persönlichkeit. 4. Auflage*. Berlin: Springer Medizin Verlag.
- Becker, N. (2006). *Die neurowissenschaftliche Herausforderung der Pädagogik*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Beckermann, A. (2008). *Gehirn, Ich, Freiheit. Neurowissenschaften und Menschenbild*. Paderborn: Mentis Verlag.
- Benkmann, R. (2005). Zur Veränderung sonderpädagogischer Professionalität im Gemeinsamen Unterricht aus Sicht der Pädagogik bei Lernbeeinträchtigungen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10, 418-426.
- Bieri, P. (2001). *Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens*. München: Carl Hanser.
- Birbaumer, N. (2004). Hirnforscher als Psychoanalytiker. In C. Geyer (Hrsg.), *Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente* (S. 27-29). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Block, N. (2005). Eine Verwirrung über eine Funktion des Bewusstseins. In T. Metzinger (Hrsg.), *Bewusstsein. Beiträge aus der Gegenwartsphilosophie. 5., erweiterte Auflage* (S. 523-581). Paderborn: Schöningh.
- Brandstätter, V. (1992). *Der Einfluss von Vorsätzen auf die Handlungsinitiierung. Ein Beitrag zur willenspsychologischen Frage der Realisierung von Absichten*. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang.
- Breibach, O. (2001). Hirn und Bewusstsein – Überlegungen zu einer Geschichte der Neurowissenschaften. In M. Pauen & G. Roth (Hrsg.), *Neurowissenschaften und Philosophie* (S. 11-82). München: Wilhelm Fink Verlag.
- Brockhaus (Hrsg.). (2004). *Der Brockhaus. Philosophie. Ideen, Denker und Begriffe*. Leipzig: Verlag F. A. Brockhaus.
- Brockhaus (Hrsg.). (2009). *Der Brockhaus. Psychologie. Fühlen, Denken und Verhalten verstehen*. Mannheim: Verlag F. A. Brockhaus.
- Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Haupt.
- Cechura, S. (2008). *Kognitive Hirnforschung*. Hamburg: VSA Verlag.
- Düwell, M., Hübenal, C. & Werner, M. W. (Hrsg.). (2002). *Handbuch Ethik*. Stuttgart: Metzler Verlag.
- Eccles, J. C. (1994). *Wie das Selbst sein Gehirn steuert*. München: Piper Verlag.
- Eggers, C. (2007). Willensfreiheit versus Verantwortung. Anmerkungen eines Kinder- und Jugendpsychiaters. In W. Tress & R. Heinz (Hrsg.), *Willensfreiheit zwischen Philosophie, Psychoanalyse und Neurobiologie* (S. 106-121). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Eitle, W. (2003). *Basiswissen Heilpädagogik*. Troisdorf: Bildungsverlag Eins.
- Fink, H. (2006). Einleitung. Gehirne und Gedanken. In H. Fink & R. Rosenzweig (Hrsg.), *Freier Wille – frommer Wunsch? Gehirn und Willensfreiheit* (S. 9-21). Paderborn: Mentis.
- Friedman, M. (2010). *Schuldlose Verantwortung. Vorgaben der Hirnforschung für Ethik und Strafrecht*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Fröhlich, W. D. (2008). *Wörterbuch Psychologie* (26. Auflage). München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Fuchs, T. (2008). *Das Gehirn – ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gasser, P. (2002). *Neue Lernkultur. Eine integrative Didaktik*. Aarau: Bildung Sauerländer.
- Gasser, P. (2008). *Neuropsychologische Grundlagen des Lehrens und Lernens*. Bern: h.e.p. Verlag.
- Gasser, P. (2009). *Lernpsychologie für eine wandelbare Praxis* (3. Auflage). Oberentfelden: Sauerländer Verlage.
- Gegenfurtner, K. R. (2003). *Gehirn und Wahrnehmung*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Gessmann, M. (Hrsg.). (2009). *Philosophisches Wörterbuch* (23., vollständig neu bearbeitete Auflage). Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.
- Geyer, C. (Hrsg.). (2004). *Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente*. Frankfurt: Suhrkamp.

- Giesinger, J. (2006). Erziehung der Gehirne? Willensfreiheit, Hirnforschung und Pädagogik. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 9 (1), 97-109.
- Giesinger, J. (2010). Die Vereinbarkeit von Willensfreiheit und Erziehung. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 13, 421-435.
- Goldenberg, G. (2007). *Neuropsychologie. Grundlagen, Klinik, Rehabilitation. 4. Auflage*. München: Elsevier.
- Goschke, T. (2008). Volition und kognitive Kontrolle. In J. Müsseler (Hrsg.), *Allgemeine Psychologie. 2. Auflage* (S. 232-293). Berlin: Springer.
- Grawe, K. (2004). *Neuropsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Grundmann, M. & Beer, R. (Hrsg.). (2004). *Subjekttheorien interdisziplinär. Diskussionsbeiträge aus Sozialwissenschaften, Philosophie und Neurowissenschaften*. Münster: LIT Verlag.
- Häcker, H. O. & Stapf, K. H. (Hrsg.). (2009). *Dorsch. Psychologisches Wörterbuch. 15., überarbeitete und erweiterte Auflage*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Hartmann, M. (2005). *Gefühle. Wie die Wissenschaften sie erklären*. Frankfurt am Main: Campus.
- Heckhausen, H., Gollwitzer, P. M. & Weinert, F. E. (Hrsg.). (1987). *Jenseits des Rubikon: Der Wille in den Humanwissenschaften*. Berlin: Springer-Verlag.
- Herrmann, C. (2009). Determiniert – und trotzdem frei! *Gehirn & Geist*, 11, 52-57.
- Herrmann, C. S., Pauen, M., Min, B. K., Busch, N. A. & Rieger, J. W. (2005). Eine neue Interpretation von Libets Experimenten aus der Analyse einer Wahlreaktionsaufgabe. In C. S. Herrmann, M. Pauen, J. W. Rieger & S. Schickanz (Hrsg.), *Bewusstsein, Philosophie, Neurowissenschaften, Ethik* (S. 120-134). München: Wilhelm Fink Verlag.
- Hinrichs, W. (2007). Problematik der Willensfreiheit zwischen Kosmologie, Anthropologie und Pädagogik. *Professorenforum-Journal*, 8 (3), 12-22. Internet: <http://www.professorenforum.de/professorenforum/content/artikeldatenbank/Artikel/2007/v08n03a2.pdf> [20.10.11].
- Hobmair, H. (Hrsg.). (2002). *Pädagogik*. Troisdorf: Bildungsverlag Eins.
- Hommel, B. (2008). Planung und exekutive Kontrolle von Handlungen. In J. Müsseler (Hrsg.), *Allgemeine Psychologie. 2. Auflage* (S. 684-737). Berlin: Springer.
- Hummel, E. (1991). *Über den freien Willen und seine Bedeutung für erzieherisches Handeln dargestellt anhand von vier Beispielen aus der Geschichte der Pädagogik*. Zürich: Zentralstelle der Studentenschaft.
- Janich, P. (2006). Der Streit der Welt- und Menschenbilder in der Hirnforschung. In D. Sturma (Hrsg.), *Philosophie und Neurowissenschaften* (S. 75-96). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Julius, H. (2004). Förderung regelkonformen Verhaltens im Unterricht. In G. W. Lauth, M. Grünke & J. C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 168-175). Göttingen: Hogrefe.
- Kandel, E. R., Schwartz, J. H. & Jessell, T. M. (Hrsg.). (1996). *Neurowissenschaften. Eine Einführung*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Keil, G. (2007). *Willensfreiheit*. Berlin: De Gruyter.
- Keil, G. (2009). *Willensfreiheit und Determinismus*. Stuttgart: Reclam.
- Kiefer, M. (2008). Bewusstsein. In J. Müsseler (Hrsg.), *Allgemeine Psychologie. 2. Auflage* (S. 155-188). Berlin: Springer.
- Klein, A. (2009). *Willensfreiheit auf dem Prüfstand. Ein anthropologischer Grundbegriff in Philosophie, Neurobiologie und Theologie*. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.
- König, T. (2009). *Handlung und System. Handlungs- und Willensfreiheit in systemtheoretischer Perspektive*. Marburg: Tectum Verlag.
- Kornhuber, H. H. & Deecke, L. (2009). *Wille und Gehirn*. Basel: Edition Sirius.
- Kosslyn, S. M. (2005). Vorwort von Stephen M. Kosslyn. In B. Libet (Hrsg.), *Mind Time. Wie das Gehirn Bewusstsein produziert* (S. 9-16). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

- Langer, D. (2007). *Vernunft, Wille und Erziehung. Warum vernünftige Selbstbestimmung keine Illusion ist*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Langer, D. (2009). *Erziehung zur Willensfreiheit. Zur Auflösung der pädagogischen Antinomie: Mit Zwang zur Freiheit*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Largo, R. H. (2001). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung* (4. Auflage). München: Piper.
- Largo, R. H. (2002). *Babyjahre. Die frühkindliche Entwicklung aus biologischer Sicht. Aktualisierte Neuauflage* (15. Auflage). München: Piper.
- Lauth, G. W., Grünke, M. & Brunstein, J. C. (Hrsg.). (2004). *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. Göttingen: Hogrefe.
- Libet, B. (2004). Anhang: Benjamin Libet. Haben wir einen freien Willen? In C. Geyer (Hrsg.), *Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente* (S. 268-289). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Libet, B. (2005). *Mind Time. Wie das Gehirn Bewusstsein produziert*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Manifest, Das (2004). Elf führende Neurowissenschaftler über Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung. *Gehirn & Geist*, 6, 30-37.
- Margraf, J. & Müller-Spahn, F. J. (Hrsg.). (2009). *Psyrembel. Psychiatrie, Klinische Psychologie, Psychotherapie*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Metzinger, T. (2005). Einleitung: Das Problem des Bewusstseins. In T. Metzinger (Hrsg.), *Bewusstsein. Beiträge aus der Gegenwartsphilosophie. 5., erweiterte Auflage* (S. 15-53). Paderborn: Mentis Verlag.
- Metzinger, T. (2008). Neurobics für Anfänger. *Gehirn & Geist*, 1, 70-73.
- Morasch, G. (2010). Gehirn, Verhalten und Persönlichkeit. Zur Bedeutung neurobiologischer Erkenntnisse für die Pädagogik am Beispiel von Gerald Hüthers Theorie der Erfahrung. In S. Schlüter & A. Langewand (Hrsg.), *Neurobiologie und Erziehungswissenschaft. Die neueren Konjunkturen pädagogischer Wissenschaftsforschung aus historischer und systematischer Perspektive* (S. 67-83). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Müsseler, J. (2008). Visuelle Wahrnehmung. In J. Müsseler (Hrsg.), *Allgemeine Psychologie. 2. Auflage* (S. 16-57). Berlin: Springer.
- Myschker, N. (2009). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen - Hilfreiche Massnahmen. 6. Auflage*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: Edition SZH.
- Nida-Rümelin, J. & Singer, W. (2011). Erregungsmuster und gute Gründe. Über Bewusstsein und freien Willen. In T. Bonhoeffer & P. Gruss (Hrsg.), *Zukunft Gehirn. Neue Erkenntnisse, neue Herausforderungen* (S. 253-277). München: Verlag C. H. Beck.
- Novotny, E. (1996). *Lernen und Realitätsverlust in der Schule*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Novotny, E. (2009). *Ermächtigen. Ein Bildungsbuch. Für eine wache Zeitgenossenschaft im Spannungsfeld von Individualisierung und neuen Formen der Gemeinschaft*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Oeser, E. (2006). *Das selbstbewusste Gehirn. Perspektiven der Neurophilosophie*. Darmstadt: WBG.
- Pauen, M. (1999). *Das Rätsel des Bewusstseins. Eine Erklärungsstrategie*. Paderborn: Mentis.
- Pauen, M. (2001a). *Grundprobleme der Philosophie des Geistes. Eine Einführung*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Pauen, M. (2001b). Grundprobleme der Philosophie des Geistes. In M. Pauen & G. Roth (Hrsg.), *Neurowissenschaften und Philosophie* (S. 83-122). München: Wilhelm Fink Verlag.
- Pauen, M. (2004). *Illusion Freiheit? Mögliche und unmögliche Konsequenzen der Hirnforschung*. Frankfurt: Fischer Verlag.
- Pauen, M. (2007). *Was ist der Mensch? Die Entdeckung der Natur des Geistes*. München: Deutsche Verlags-Anstalt.
- Pauen, M. & Roth, G. (2008). *Freiheit, Schuld und Verantwortung. Grundzüge einer naturalistischen Theorie der Willensfreiheit*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

- Pauen, M. & Stephan, A. (Hrsg.). (2002). *Phänomenales Bewusstsein*. Paderborn: Mentis Verlag.
- Prinz, W. (2004). Der Mensch ist nicht frei. Ein Gespräch. In C. Geyer (Hrsg.), *Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente* (S. 20-26). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Puca, R. M. & Langens, T. H. (2008). Motivation. In J. Müsseler (Hrsg.), *Allgemeine Psychologie. 2. Auflage* (S. 191-229). Berlin: Springer.
- Remme, M. (Hrsg.). (2008). *Willensfreiheit*. Göttingen: Vandenhoeck & Rubrecht.
- Roth, G. (2001). *Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Roth, G. (2003). *Aus Sicht des Gehirns*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Roth, G. (2007a). *Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten. Warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Roth, G. (2007b). Worüber dürfen Hirnforscher reden – und in welcher Weise? In H. P. Krüger (Hrsg.), *Hirn als Subjekt? Philosophische Grenzfragen der Neurobiologie* (S. 27-38). Berlin: Akademie Verlag.
- Sandkühler, J. H. (Hrsg.). (1999). *Enzyklopädie Philosophie*. Hamburg: Meiner.
- Schenk-Danzinger, L. (2001). *Entwicklungspsychologie. 25., unveränderte Auflage*. Wien: ÖBV.
- Schleim, S. (2011). *Die Neurogesellschaft. Wie die Hirnforschung Recht und Moral herausfordert*. Hannover: Heise.
- Schlüter, S. (2010). Das „occasionalistische“ Problem der Hirnforschung mit der Erziehung aus ideengeschichtlicher Perspektive. In S. Schlüter & A. Langewand (Hrsg.), *Neurobiologie und Erziehungswissenschaft. Die neueren Konjunkturen pädagogischer Wissenschaftsforschung aus historischer und systematischer Perspektive* (S. 101-125). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Schmidt, S. J. (2004). Subjekte – Aktanten zwischen kognitiver Autonomie und sozialer Orientierung. In M. Grundmann & R. Beer (Hrsg.), *Subjekttheorien interdisziplinär. Diskussionsbeiträge aus Sozialwissenschaften, Philosophie und Neurowissenschaften* (S. 135-183). Münster: LIT Verlag.
- Schmitt, T. (2008). *Das soziale Gehirn. Eine Einführung in die Neurobiologie für psychosoziale Berufe*. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
- Seebass, G. (2006). *Handlung und Freiheit*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Seel, N. M. (2003). *Psychologie des Lernens. 2. Auflage*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Seidel, W. (2009). *Das ethische Gehirn. Der determinierte Wille und die eigene Verantwortung*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Siesel, M. (2009). *Das Strafrecht, die Neurophysiologie und die Willensfreiheit. Unrecht, Schuld und Vorsatz im Lichte neuerer Erkenntnisse der Hirnforschung. Ein interdisziplinärer Forschungsbeitrag und zugleich ein erkenntnistheoretischer Beitrag über interdisziplinäres Forschen*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Singer, W. (2003). *Ein neues Menschenbild? Gespräche über Hirnforschung*. Frankfurt: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft.
- Singer, W. (2004). Verschaltungen legen uns fest: Wir sollten aufhören von Freiheit zu sprechen. In C. Geyer (Hrsg.), *Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente* (S. 30-65). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Singer, W. (2006). Gekränkte Freiheit. In G. Roth & K. J. Grün (Hrsg.), *Das Gehirn und seine Freiheit. Beiträge zur Grundlegung der Philosophie* (S. 83-88). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Singer, W. (2007a). Selbsterfahrung und neurobiologische Fremdbeschreibung. Zwei konfliktträchtige Erkenntnisquellen. In H. P. Krüger (Hrsg.), *Hirn als Subjekt? Philosophische Grenzfragen der Neurobiologie* (S. 39-59). Berlin: Akademie Verlag.
- Singer, W. (2007b). Wann und warum erscheinen uns Entscheidungen als frei? Ein Nachtrag. In H. P. Krüger (Hrsg.), *Hirn als Subjekt? Philosophische Grenzfragen der Neurobiologie* (S. 187-202). Berlin: Akademie Verlag.
- Speck, O. (2008). *Hirnforschung und Erziehung: Eine pädagogische Auseinandersetzung mit neurobiologischen Erkenntnissen*. München: Reinhardt Verlag.
- Spitzer, M. (2004). *Selbstbestimmen. Gehirnforschung und die Frage: Was sollen wir tun?* Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Spitzer, M. (2007). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Berlin: Springer-Verlag.

- Sturma, D. (2006a). Zur Einführung: Philosophie und Neurowissenschaften. In D. Sturma (Hrsg.), *Philosophie und Neurowissenschaften* (S. 7-19). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Sturma, D. (2006b). Ausdruck von Freiheit. Über Neurowissenschaften und die menschliche Lebensform. In D. Sturma (Hrsg.), *Philosophie und Neurowissenschaften* (S. 187-214). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Suhm, C. (2009). Der Naturalismus in der Philosophie des Geistes: Eine Kritik des Physikalismus aus wissenschaftstheoretischer Perspektive. In M. Backmann & J. G. Michel (Hrsg.), *Physikalismus, Willensfreiheit, Künstliche Intelligenz* (S. 75-92). Paderborn: Mentis.
- Suhm, C. (2010). Menschliche Freiheit versus biologische Determination – Plädoyer für ein libertarianisches Konzept der Willensfreiheit. In J. Oehler (Hrsg.), *Der Mensch – Evolution, Natur und Kultur* (S. 331-342). Berlin: Springer Verlag.
- Tausch, R. & Tausch, A. M. (1998). *Erziehungspsychologie: Begegnung von Person zu Person. 11., korrigierte Auflage*. Göttingen: Hogrefe.
- Veith, H. (2004). Die Subjektbegriffe der modernen Sozialisationstheorie. In M. Grundmann & R. Beer (Hrsg.), *Subjekttheorien interdisziplinär. Diskussionsbeiträge aus Sozialwissenschaften, Philosophie und Neurowissenschaften* (S. 9-35). Münster: LIT Verlag.
- Wahl, K. (2006). Das Paradoxon der Willensfreiheit und seine Entwicklung im Kind. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*, 1 (1), 117-139.
- Walde, B. (2004). Ein Fingerschnipsen ist noch keine Partnerwahl. Ein Gespräch. In C. Geyer (Hrsg.), *Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente* (S. 148-152). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Walde, B. (2006a). *Willensfreiheit und Hirnforschung. Das Freiheitsmodell des epistemischen Libertarismus*. Paderborn: Mentis Verlag.
- Walde, B. (2006b). Was ist Willensfreiheit? Freiheitskonzepte zwischen Determinismus und Indeterminismus. In H. Fink & R. Rosenzweig (Hrsg.), *Freier Wille – frommer Wunsch? Gehirn und Willensfreiheit* (S. 91-115). Paderborn: Mentis.
- Walde, B. (2006c). Die empirische Widerlegung der Willensfreiheit aus kompatibilistischer Perspektive. In K. Köchy & D. Stederoth (Hrsg.), *Willensfreiheit ein interdisziplinäres Problem* (S. 305-317). München: Verlag Karl Alber.
- Walter, H. (1998). *Neurophilosophie der Willensfreiheit. Von libertarischen Illusionen zum Konzept natürlicher Autonomie*. Paderborn: Schöningh.
- Walter, H. (2004). Willensfreiheit, Verantwortlichkeit und Neurowissenschaft. *Psychologische Rundschau*, 55, 169-177.
- Werth, R. (2010). *Die Natur des Bewusstseins. Wie Wahrnehmung und freier Wille im Gehirn entstehen*. München: Verlag C. H. Beck.
- Wingert, L. (2004). Gründe zählen. Über einige Schwierigkeiten des Bionaturalismus. In C. Geyer (Hrsg.), *Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente* (S. 194-204). Frankfurt: Suhrkamp.
- Winkel, S., Petermann, F. & Petermann, U. (2006). *Lernpsychologie*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Zwitserslood, P. & Bölte, J. (2008). Worterkennung und -produktion. In J. Müssele (Hrsg.), *Allgemeine Psychologie. 2. Auflage* (S. 467-500). Berlin: Springer.

Abbildungsverzeichnis

- Titelblatt Humanistischer Pressedienst (2009): *Willensfreiheit 3: Das Marionettentheater*.
Internet: <http://hpd.de/node/8491> [21.11.2011].
- Abbildung 1 Block, N. (2005). Eine Verwirrung über eine Funktion des Bewusstseins. In T. Metzinger (Hrsg.), *Bewusstsein. Beiträge aus der Gegenwartsphilosophie*. 5., erweiterte Auflage (S. 523-581). Paderborn: Schöningh.
- Abbildung 2 Brockhaus (Hrsg.). (2004). *Der Brockhaus. Philosophie. Ideen, Denker und Begriffe*. Leipzig: Verlag F. A. Brockhaus.
- Abbildung 3 Gessmann, M. (Hrsg.). (2009). *Philosophisches Wörterbuch* (23., vollständig neu bearbeitete Auflage). Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.
- Pauen, M. (2001a). *Grundprobleme der Philosophie des Geistes. Eine Einführung*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Pauen, M. (2007). *Was ist der Mensch? Die Entdeckung der Natur des Geistes*. München: Deutsche Verlags-Anstalt.
- Abbildung 4 Brockhaus (Hrsg.). (2004). *Der Brockhaus. Philosophie. Ideen, Denker und Begriffe*. Leipzig: Verlag F. A. Brockhaus.
- Eccles, J. C. (1994). *Wie das Selbst sein Gehirn steuert*. München: Piper Verlag.
- Gessmann, M. (Hrsg.). (2009). *Philosophisches Wörterbuch* (23., vollständig neu bearbeitete Auflage). Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.
- Pauen, M. (2001a). *Grundprobleme der Philosophie des Geistes. Eine Einführung*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Walter, H. (1998). *Neurophilosophie der Willensfreiheit. Von libertarischen Illusionen zum Konzept natürlicher Autonomie*. Paderborn: Schöningh.
- Abbildung 5 Goschke, T. (2008). Volition und kognitive Kontrolle. In J. Müsseler (Hrsg.), *Allgemeine Psychologie*. 2. Auflage (S. 232-293). Berlin: Springer.
- Abbildung 6 Achtziger, A. & Gollwitzer, P. M. (2010). Motivation und Volition im Handlungsverlauf. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln*. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage (S. 309-335). Berlin: Springer-Verlag.
- Abbildung 7 Goschke, T. (2008). Volition und kognitive Kontrolle. In J. Müsseler (Hrsg.), *Allgemeine Psychologie*. 2. Auflage (S. 232-293). Berlin: Springer.
- Abbildung 8 Goschke, T. (2008). Volition und kognitive Kontrolle. In J. Müsseler (Hrsg.), *Allgemeine Psychologie*. 2. Auflage (S. 232-293). Berlin: Springer.
- Abbildung 9 Keil, G. (2007). *Willensfreiheit*. Berlin: De Gruyter.
- Walter, H. (1998). *Neurophilosophie der Willensfreiheit. Von libertarischen Illusionen zum Konzept natürlicher Autonomie*. Paderborn: Schöningh.
- Abbildung 10 Gegenfurtner, K. R. (2003). *Gehirn und Wahrnehmung*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Abbildung 11 Libet, B. (2005). *Mind Time. Wie das Gehirn Bewusstsein produziert*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.